

MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA

**LA SOCIEDAD NUTRICÉNTRICA:
SOBRE LA DESMEDICALIZACIÓN PERFORMATIVA Y LA
NUTRICIONALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ALIMENTARIAS**

**TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRA EN ANTROPOLOGÍA**

**PRESENTA
LN. MARION RAMÍREZ TORRES**

**DIRECTOR DE TESIS
MTRO. RAÚL ABRAHAM LÓPEZ MARTÍNEZ**

CUERNAVACA, MORELOS, MAYO 2026

*Con amor para Juan Cajas, El hombre que más admiro,
Por ser y por estar, por existir con todo lo que te hace especial
y por la singularidad que te distingue.*

Agradecimientos

Quiero empezar agradeciendo al Colegio de Morelos, institución que me abrió las puertas y me abrazó para poder seguirme formando profesionalmente; gracias, porque al permitirme culminar mi maestría en antropología también se me devolvió un sueño que previamente se me fue arrebatado.

A las y los informantes: nutriólogas, nutriólogos y médicos (profesores, colegas y amigos), quienes desinteresadamente me apoyaron con su testimonio y enriquecieron mi mirada sobre el acto alimentario, ¿qué sería de esto sin ustedes?

A las personas estigmatizadas que inspiraron este trabajo, personas gordas, racializadas o pobres, cuyas formas de comer, habitar y resistir han sido juzgadas y medicalizadas para sostener un orden que les excluye. Sus cuerpos, cuerpas y vivencias, enfrentan cotidianamente la carga simbólica de múltiples estigmas. Gracias por existir, por nombrarse, por reclamar sus espacios y por enseñarme que la dignidad no se mide en calorías ni en estándares. Ustedes son el corazón crítico de esta investigación.

A la Dra. Sarah Bak-Geller, mi mentora, quien, con inteligencia y una energía prodigiosa me abrió las puertas de sus seminarios y de su pensamiento. Gracias por guiarme sin esperar nada a cambio, por escucharme con paciencia y por confiar en mi mirada. Su acompañamiento ha sido una brújula en este proceso, no sólo académico, sino profundamente humano.

Al Dr. Aristeo Castro Rascón, por las brillantes ideas que compartió conmigo al inicio de este trabajo, bajo su tutela. Sus aportaciones fueron fundamentales para dar continuidad al proceso, aun cuando no lo concluimos juntos.

Al Mtro. Raúl Abraham López Martínez, por haber recibido mi proyecto con generosidad y acompañarme en la recta final del proceso con comprensión y paciencia.

A la Dra. Erandy Toledo Alvarado mujer sabia y brillante cuyas palabras y sugerencias enriquecieron y permitieron mejorar este trabajo.

A mi amado compañero: Juan, por creer en mí y levantarme, incluso cuando los demás dejaron de hacerlo. Tu compañía ha sido faro y refugio en los momentos más oscuros. Gracias por caminar junto a mí y sostenerme con tu ternura, tu fe en mí y tu presencia constante, y por permitirme haber construido este trabajo bajo tu cobijo.

Y por último en esta lista, pero jamás en mi orden de importancia, a Coby, mi pequeño gatito. Compañero fiel de mis madrugadas, cómplice silencioso que abrazó mis melancolías mientras escribía. A ti que con tus patitas suaves y tu mirada serena lograste recordarme que la esperanza a veces se esconde en lo pequeño, y que el amor también tiene ecos de ronroneo.

*En materia de gustos culinarios,
no se debe condenar ni ridiculizar los hábitos alimentarios
por el simple hecho de ser diferentes.
Marvin Harris (1985)*

*Aparte de la sexualidad, ningún otro aspecto de nuestro
comportamiento como especie,
está tan repleto de ideas como la alimentación.
Sidney Mintz (1996)*

Índice

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO PRIMERO	10
DE LA MEDICALIZACIÓN A LA BIOMEDICALIZACIÓN: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL CONCEPTO	10
1.1 Introducción	10
1.2 Antecedentes filosóficos: Ludwig Feuerbach	13
1.3 Precursores: Pitts, Meador y Szasz	14
1.4 Dos grandes influencias filosófico-sociales en los estudios sobre medicalización: Illich y Foucault	16
1.5 Acercamientos sociológicos y complejidad: Freidson, Zola y Conrad	18
CAPITULO SEGUNDO	21
ACERCAMIENTOS TEÓRICOS	21
1.6 Acercamientos antropológicos: propuestas desde la antropología médica	21
1.6.1 Adele Clarke: Biomedicalización	22
1.7 Acercamientos sociológicos actuales: medicalización, género y estructura en Conrad y Busfield	23
1.8 Acercamientos filosóficos actuales: de la biopolítica de Michel Foucault a Nikolas Rose y el biocapital	24
1.8.1 Performatividad y cuerpo normativo: el aporte de Judith Butler	25
1.9 Estudios del poder: Sidney Mintz y Michael Mann	26
1.10 Los estudios de la alimentación como lente teórica complementaria: Scrinis, Martín y Moreno	26
1.11 Conceptos emergentes: una construcción situada desde el campo	28
1.11.1 Nutricionalización: más allá del nutricionismo	29
CAPÍTULO TERCERO	30
MEDICALIZACIÓN Y PRÁCTICAS ALIMENTARIAS	30
1.12 La medicalización alimentaria en América Latina	30
1.13 Medicalización y nutricionalización de la alimentación: propuestas complementarias	32
1.14 Estado de la cuestión: medicalización de las prácticas alimentarias en Iberoamérica	36
1.15 Diferencia conceptual entre conducta, comportamiento y prácticas alimentarios en ciencias sociales	40
CAPITULO CUARTO	44
Aproximaciones metodológicas: narrativas testimoniales, fragmentos autoetnográficos y análisis de la imagen	44

1.16	Introducción	44
1.17	Descripción metodológica	46
1.18	De la narrativa testimonial como método de investigación cualitativo	47
1.18.1	Entrevistas No Estructuradas y <i>charlas culinarias</i> para acceder al conocimiento situado	49
1.18.2	Ventajas de las entrevistas en línea.....	50
1.18.3	Criterios de inclusión y exclusión para las entrevistas	50
1.19	Fragmentos autoetnográficos y memoria: un método de investigación inclusivo	51
1.20	El tratamiento de la información: análisis de contenido en entrevistas e imágenes.....	53
1.21	Consideraciones éticas.....	54
CAPÍTULO QUINTO		56
ALIMENTACIÓN EN DISPUTA: ENTRE LAS NORMAS Y LAS PRÁCTICAS ALIMENTARIAS		56
1.22	Introducción	56
1.23	Normatividad de la alimentación: ¿medicalización matizada o <i>desmedicalización</i> <i>performativa</i> ?	58
1.24	Paradojas de la alimentación contemporánea: entre el placer y la regulación.....	66
1.25	Dieta ideal, entre la <i>nutricionalización</i> y moralización de la comida: el caso paradigmático de la <i>Coca-Cola</i>	77
1.25.1	“La <i>Coca-Cola</i> llega a donde no llega el gobierno”: poder infraestructural y legitimación social	82
1.25.2	Yo prefiero <i>Red Cola</i>	86
1.26	El etiquetado frontal de alimentos en México: ¿realmente transforma la alimentación o refuerza su medicalización?	87
1.27	Prácticas sociales y resignificación del bienestar en la alimentación: entre lo nutricional y lo sociocultural.....	90
1.27.1	La entomofagia como práctica alimentaria y su resistencia sociocultural	92
1.27.2	Narrativas de ansiedad en la alimentación ¿cómo se configuran las elecciones alimentarias?	93
1.27.3	Hegemonía nutricional y toma de decisiones alimentarias: ¿imposición o autonomía? 95	
CAPITULO SEXTO		97
Voces comensales: saberes, tensiones y afectos en la sociedad nutricéntrica.....		97
1.28	Introducción	97
1.29	El bienestar como performance negociado y práctica situada	99
1.30	Cuerpo médico, cuerpo paciente, cuerpo territorio: disputas alimentarias.....	104

1.30.1	El médico como territorio múltiple	108
1.31	Cuerpos que comen y recuerdan: saber nutricional y variaciones culturales	110
1.32	Comer bajo presión: sostenibilidad, desigualdad y ética alimentaria en la sociedad nutricéntrica	117
1.33	El tlacoyo saludable: entre memoria comensal y discurso institucional	122
2	CAPITULO SEPTIMO	127
	La sociedad nutricéntrica: medicalización, cultura y alimentación	127
2.1	Introducción: La legitimación de la nutricionalización en México	127
2.2	La alimentación como espacio de regulación biopolítica	128
2.3	Medicalización y nutricionalización: la alimentación como práctica regulatoria	130
2.4	Biocapital y mercantilización de la alimentación	132
2.5	La alimentación como experiencia política del cuerpo	134
2.6	¿Nuevas formas de comer?	139
	CAPÍTULO FINAL	142
	Conclusiones y propuestas	142
2.7	Implicaciones prácticas	144
	Referencias bibliográficas:	146
	ANEXOS	160
	ANEXO 1. CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERESES	161
	ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO	162
	163
	Anexo 3: Tópicos de entrevista	163

INTRODUCCIÓN

El estómago es el hogar de las enfermedades
Proverbio árabe

Lloro la muerte de mi tío junto con otros niños. Ya no solo lo hago cuando me pegan, o cuando pierdo algo. Ya había visto llorar a más gente. Es época de hambre en el Rif; de sequía y de guerra. Una tarde, no pude contener mis lágrimas del hambre que tenía. Chupaba y rechupaba mis dedos. Solo vomitaba saliva. Mi madre trataba de calmarme:

- Cállate, que nos vamos a Tánger. Ahí hay montañas de pan. Ya verás como no llorarás más por el pan cuando lleguemos. En Tánger, la gente come hasta hartarse. Fragmento de *El pan a secas*, de Mohamed Chukri.¹

Este pasaje ofrece un ejemplo de cómo la alimentación, lejos de ser una mera necesidad biológica, se convierte en relato, en memoria encarnada y, bajo esa misma lógica, en materia para hacer Historia y contar historias. A través de esta se forman cuerpos, gestados mediante nuestros hábitos de consumo, es decir, tiene la capacidad de moldear la materialidad de los sujetos que constituyen sociedades y producen cultura, por lo que el alimento podría considerarse el particular concreto del cuerpo individual, cuerpos colectivos, sociales e incluso políticos.

La alimentación es un fenómeno versátil que se configura y se piensa de manera simultánea, como diría Sidney Mintz “La comida es algo sobre lo cual pensamos, hablamos, conceptualizamos. Pero no nos limitamos a abstraerla y desealarla [...] tenemos que consumirla para seguir vivos”². Basta con imaginar una charla entre amigos alrededor de una mesa, compartiendo un café o evocar los recuerdos que nos proporciona algo aparentemente tan simple y básico como comer y alimentarnos, sin embargo, pocas veces nos detenemos a reflexionar las prácticas alimentarias, muchas veces naturalizadas que damos por sentadas y asumimos como evidentes. Aquí, podemos recuperar otra de las reflexiones de Mintz: “los alimentos que se comen tienen historias asociadas con el pasado de quienes los comen; las técnicas empleadas para encontrar, procesar, preparar, servir y consumir esos alimentos tienen sus propias historias”³, por tanto, la alimentación y las prácticas que la rodean son portadoras de historias sociales y culturales que revelan el pasado de quienes los consumen.

¹ Mohamed Chukri, *El pan a secas* (Madrid: Cabaret Voltaire, 2018), 17.

² Sidney W. Mintz, *Dulzura y poder: el lugar del azúcar en la historia moderna* (Barcelona: Crítica, 2003), 25.

³ Mintz, *Dulzura y poder*, 28.

En las sociedades contemporáneas, la alimentación adquiere un significado profundo en la existencia, ya que, al tener la capacidad de moldear cuerpos, también construye proyectos identitarios pues, la identidad la proyectamos y definimos con el cuerpo y desde el cuerpo.

La sociedad, por su parte, establece e impulsa estándares que guían a los individuos hacia la búsqueda de un cuerpo que cumpla con los cánones establecidos, mientras genera rechazo hacia aquellos cuerpos que se alejan de esos ideales, como el cuerpo obeso o el cuerpo enfermo, fomentando vergüenza y estigmatización.⁴

Moldear la identidad materialmente a nuestro gusto implica necesariamente transformaciones en las prácticas alimentarias, adaptándolas no solo para satisfacer necesidades fisiológicas, sino también para alinearse con ideales sociales y estéticos. Estas modificaciones frecuentemente reflejan dinámicas culturales y personales que legitiman⁵ ciertos patrones de consumo mientras marginan otros.

Por ello, pensar la alimentación, implica también, pensar el cuerpo, en tanto sujetos encarnados, es en el cuerpo y desde el cuerpo donde recae la experiencia y se forma la persona, ¿somos cuerpo o tenemos cuerpo?⁶

Lo que se ha dado en llamar modernidad tardía ha sido el caldo de cultivo para el surgimiento de una actitud nueva de las personas respecto de sus prácticas alimentarias, pues la

⁴ Ramírez-Torres, Marion. “Legitimando la gordofobia a través de la medicalización: Una revisión crítica de la gordura y la gordura.” *Transdisciplinar. Revista de Ciencias Sociales del CEH* 4, no. 7 (2024): 43–76. <https://doi.org/10.29105/transdisciplinar4.7-90>.

⁵ Según Berger y Luckmann, la legitimación es el proceso por el cual las instituciones sociales se explican y justifican, adquiriendo un carácter objetivo y necesario. No basta con que existan normas: deben parecer naturales y coherentes para quienes las viven. Para estos autores, la legitimación es una objetivación de segundo orden que, mediante el lenguaje, naturaliza lo social. Max Weber, por su parte, la entiende como el fundamento de la autoridad: aquello que hace que el poder sea aceptado como válido. Propone tres formas puras de autoridad legítima para analizar fenómenos complejos: tradicional, carismática y legal-racional. Michael Mann, aunque no utiliza el concepto directamente, ofrece herramientas para pensar la legitimación desde su enfoque sobre el poder estatal. Su noción de poder infraestructural, la capacidad del Estado para organizar y penetrar la vida social— depende de la legitimidad simbólica de las instituciones. Así, puede considerarse que la legitimación cultural precede y refuerza la eficacia infraestructural del poder estatal. Para una exposición detallada, véase: Berger y Luckmann, *La construcción social de la realidad* (1968); Weber, *Economía y Sociedad* (1922); Michael Mann, “El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados,” *Relaciones Internacionales* 5 (2007): 1–43 (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid), <https://repositorio.uam.es/handle/10486/678491>.

⁶ Para una mayor profundidad teórico-analítica se invita a consultar los trabajos de Elsa Muñiz: Muñiz, E. (2010). “Las prácticas corporales. De la Instrumentalidad a la complejidad”. En Muñiz, E. (Coord.), *Disciplinas y prácticas corporales. Una mirada a las sociedades contemporáneas* (17-50). México: *Anthropos/uam-A*.

alimentación se convierte en un espacio de construcción identitaria, donde los alimentos elegidos y rechazados son una expresión de cómo deseamos ser percibidos.

La alimentación no puede explicarse desde una sola teoría, sino que reúne múltiples perspectivas, como en esta tesis, por ejemplo, en la que reunimos a un conjunto de autoras y autores que desnaturalizan lo que parece obvio, mostrando que categorías como *alimentación*, *cuerpo*, *salud* o *normalidad* son históricas, políticas y profundamente simbólicas. Esta corriente conocida como *posestructuralismo* ha puesto en duda la supuesta “naturalidad” de la nutrición y de los procesos digestivos, planteando que comer es un fenómeno dinámico, atravesado por significados, valores y construcciones culturales.

La teoría social ha aportado respuestas diversas a las interrogantes sobre la relación de la alimentación con otros ámbitos, como el cuerpo o la salud. Por ello, es fundamental reconocer a la alimentación como un objeto de estudio que trasciende la perspectiva biomédica dominante, desnaturalizando esta visión que en la actualidad se posiciona como hegemónica y, abriendo paso a enfoques más amplios y críticos⁷.

Desde la teoría de la complejidad⁸, las prácticas de alimentación pueden entenderse como un sistema abierto, dinámico y no lineal, constituido por múltiples dimensiones que interactúan de forma simultánea y contingente. Este enfoque rompe con la lógica reduccionista que la define únicamente como una ingesta calórica o una necesidad biológica.

Por otro lado, desde el enfoque de las prácticas sociales, la alimentación puede verse como una práctica estructurada pero flexible, que involucra agencia situada⁹, es decir, una forma incorporada de relacionarse con la comida y un fenómeno atravesado por poder, saber, deseo y memoria, ósea un modo de percibir, sentir, elegir y actuar respecto a la comida que se vuelve parte del cuerpo y de la subjetividad.

⁷ Claude Fischler, *Gastro-nomía y gastro-anomía: sabiduría del cuerpo y crisis biocultural de la alimentación moderna*, *Gazeta de Antropología* 26, no. 1 (2010): 1–21.

⁸ Edgar Morin, *Introducción al pensamiento complejo* (Barcelona: Gedisa, 2005)

⁹ La agencia situada es un concepto que se refiere a la capacidad de acción de los sujetos, entendida no como algo abstracto o universal, sino como contextual, relacional y encarnada. Es decir, la agencia no se ejerce en el vacío, sino que está profundamente influida por las condiciones sociales, culturales, históricas y materiales en las que se encuentra cada persona o colectivo.

El marco teórico aquí presentado, por tanto, abre la posibilidad de desnaturalizar el enfoque biomédico dominante y proponer una lectura plural, situada y crítica, acorde a la perspectiva propuesta.

Las sociedades humanas desde tiempos antiguos ya advertían una estrecha relación entre la alimentación¹⁰ y el estado de salud, por exceso o por defecto, habían identificado que existían ciertos alimentos que podían ser más o menos perjudiciales o más o menos benéficos para el organismo y que podían tener consecuencias sobre el cuerpo; ya Hipócrates lo advirtió en una famosa frase que se le atribuye: “que el alimento sea tu medicina”, resaltando la importancia de la alimentación como base fundamental para mantener la salud (equilibrio de humores en tiempos hipocráticos) y prevenir enfermedades. Proverbios árabes que datan de los tiempos de Mahoma como el epígrafe al inicio de este mismo apartado resaltan la importancia que los grupos humanos de diferentes sociedades y momentos históricos daban a la comida, y su estrecha relación con el estado de salud (estado de equilibrio físico, espiritual y moral en la época islámica temprana). Sin embargo, debe tenerse en cuenta, que en estos casos no estamos hablando de *medicalización*. Las prohibiciones, restricciones o tabúes alimentarios podemos verlos presentes a lo largo de la historia y, si bien, algunos mantienen la hipótesis de que muchas de estas prohibiciones responden a adaptaciones culturales derivadas de una racionalidad evolutiva¹¹, la antropología nos ha mostrado que no siempre es así.

Aun cuando ciertos tabúes alimentarios revelan un empirismo previo a la ciencia nutricional, sus restricciones obedecen a otras categorías que poco se relacionan con la medicalización alimentaria aquí planteada, la cual remite a un fenómeno más reciente vinculado a redes sociales de acción mucho más complejas.

¹⁰ Entiéndase por alimentación al conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados con la ingestión de alimentos mediante el cual el organismo obtiene del medio los nutrimentos que necesita, así como las satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas y socioculturales que son indispensables para la vida humana plena, la cual se diferencia de la nutrición, entendida como el conjunto de procesos involucrados en la obtención, asimilación y metabolismo de los nutrimentos por el organismo. En el ser humano tiene carácter bio-psico-social. La ciencia de la nutrición es la disciplina encargada del estudio de la relación entre la alimentación, los alimentos, los nutrimentos y la salud, así como otros procesos biológicos y fisiopatológicos. (Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación).

¹¹ Un caso que puede ser ilustrativo de este punto es la prohibición del consumo de carne de cerdo entre musulmanes y judíos, se ha dicho que es el resultado del peligro de infestación con triquina (*Trichinella spiralis*), aunque este parásito haya sido identificado por la ciencia hasta principios del siglo XX. (De Garine y Vargas, 2006)

Partiendo de conocimientos previos sobre ciencias de la nutrición y la alimentación, se puede señalar que, desde los postulados de la termodinámica del siglo XIX, la alimentación ha sido concebida predominantemente como una entidad material y biológicamente determinada. Esta visión se articuló en torno a metáforas como cuerpo-máquina y alimento-combustible, propias de las ideologías mecanicistas de la época, que buscaban explicar el funcionamiento humano mediante principios físicos y matemáticos¹².

Conceptos como la *caloría* emergieron en este contexto, consolidando una mirada reduccionista que interpreta la alimentación como un proceso de entradas y salidas energéticas, regido por leyes de causalidad cuantificable^{13 - 14}.

En este contexto, *medicalización* más allá de sus múltiples acepciones, es una herramienta conceptual y heurística que nos ha ayudado a definir lo que para algunos es un proceso social, para otros un problema social y, para un tercer grupo de estudiosos, un fenómeno social que involucra a la institución médica, sin embargo, debido a ello, sería un error garrafal empezar con una definición propia del término, no sin antes mostrar una breve recorrido por el proceso que ha llevado a su descripción dentro de distintas corrientes teóricas que le han dado un significado distinto a lo largo de los años pues, solo de esta manera, se considera, podrá ampliarse el entendimiento de lo que se plantea en este trabajo de investigación en tanto a su operatividad teórica como categoría de análisis. Para ello se propone iniciar con un recorrido histórico genealógico en el primer capítulo de esta tesis y mostrar como desde los años setenta se desarrolla el concepto que da apertura a la formulación de teorías que intentan explicar la *medicalización*.

Así mismo, este trabajo busca favorecer una mayor comprensión no sólo del tránsito hacia la *biomedicalización* (tal como lo han propuesto autoras como Adele Clarke¹⁵, a partir de finales de los años noventa y principios de los dos mil) sino también dar cuenta de los diversos cambios

¹² Sarah Bak Geller, comunicación personal no recuperable en el seminario *Alimentación, identidades y desigualdad en América Latina*, Universidad Nacional Autónoma de México, enero–junio 2025.

¹³ Sarah Bak Geller, comunicación personal no recuperable en el seminario *Alimentación, identidades y desigualdad en América Latina*, Universidad Nacional Autónoma de México, enero–junio 2025.

¹⁴ Joel Vargas Domínguez, “El alcohol alimento: historias de las metáforas del motor humano y las calorías entre el siglo XIX y el XX,” *Interdisciplina* 7, no. 19 (2019): 139–161, <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2019.19.70291>.

¹⁵ Adele E. Clarke et al., *Biomedicalization: Technoscience, Health, and Illness in the U.S.* (Durham: Duke University Press, 2010).

sociales que se entrelazan con dicho proceso y que pueden ser analizados desde una mirada crítica, como la que asumimos quienes apostamos por problematizar el acto mismo de medicalizar.

Se reconoce que en la época contemporánea la ciencia médica occidental¹⁶ ha cobrado cada vez mayor importancia, no sólo por sus logros y alcances en la prevención, tratamiento y alivio de enfermedades o afecciones, sino también por los riesgos que conlleva su expansión y por la creciente injerencia en la vida cotidiana. Como han señalado diversos autores, esta ciencia ha extendido sus fronteras disciplinarias, lo que lleva a preguntarnos, ¿cuál es hoy la jurisdicción médica y cuáles deberían ser sus límites?

Desde la década de 1970, el término *medicalización* ha sido utilizado para cuestionar el modo en que se redefine la normalidad a través de parámetros biomédicos, y cómo ciertos malestares individuales o colectivos son transformados en “problemas médicos” susceptibles de tratamiento a partir del siglo XVIII.

Es necesario, sin embargo, reconocer que esta discusión cuenta con antecedentes significativos. Autores como Talcott Parsons¹⁷ ya en los años cincuenta conceptualizaban el rol médico como instancia reguladora del orden social. Más adelante, Thomas Szasz¹⁸ problematizó los diagnósticos psiquiátricos como estrategias de control ideológico, y el médico Clifton K. Meador¹⁹ reflexionó sobre el exceso de diagnósticos en la medicina moderna, proponiendo el concepto de *nondisease* o “entidad no patológica” para referirse a aquellas condiciones que, sin ser enfermedades propiamente dichas, son tratadas como tales dentro del sistema médico.

Estas contribuciones tempranas aportan claves para entender que el fenómeno de la medicalización no solo ha sido conceptualizado desde distintas corrientes, sino que también ha

¹⁶ Se utilizará el término *medicina occidental* para describir aquellas prácticas en salud que incluyen procedimientos enfocados a intervenir en la prevención y tratamiento de afecciones a la salud empleando métodos desarrollados de acuerdo con las tradiciones médicas y científicas occidentales, en la que las y los facultativos incluyendo médicos y otros profesionales de atención sanitaria basan en gran medida su praxis, como la utilización de medicamentos producidos industrialmente y en una estricta adherencia al proceso científico formal. Un sinónimo de la *medicina occidental* puede ser el de *medicina alópata* y se diferencia de otras prácticas médicas o de salud como la medicina oriental, la herbolaria o la medicina alternativa, en su enfoque del tratamiento.

¹⁷ Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe, IL: Free Press, 1951).

¹⁸ Thomas Szasz, *The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct* (New York: Harper & Row, 1961).

¹⁹ Clifton K. Meador, “The Art and Science of Nondisease,” *The New England Journal of Medicine* 272, no. 2 (1965): 92–95, <https://doi.org/10.1056/nejm196501142720208>.

generado un campo fértil para el debate crítico como podrá verse en la primera parte del primer capítulo de esta tesis.

El segundo capítulo está dedicado al desarrollo del marco teórico, el cual se construye en diálogo con los hallazgos empíricos, pues a partir de tensiones observadas en las entrevistas, materiales visuales institucionales y mi autoetnografía emergen conceptos como *nutricionalización*²⁰, *sociedad nutricéntrica*²¹ y *desmedicalización performativa*²² que ensamblamos con las propuestas teóricas-conceptuales previas de autores como Conrad²³, Scrinis²⁴, Butler²⁵, Clarke²⁶, Rose²⁷ y Foucault²⁸, lo que nos permitió pensar críticamente los procesos de medicalización alimentaria desde una perspectiva situada, afectiva y latinoamericana.

En el tercer capítulo se presenta un breve estado del arte sobre medicalización alimentaria, en el que se recurren a autores latinoamericanos en diálogo con autores hispanos como Gracia-Arnaiz²⁹ o Jesús Contreras, en un intento por recuperar los aportes teóricos que permiten contextualizar el análisis en el sur global. También se propone una distinción clave entre *prácticas* y *conducta alimentarias*, pues mientras que el término de *conducta* proviene de enfoques *psicologizantes* centrados en el individuo, el concepto de prácticas se propone como más adecuado para los estudios socioculturales.

El cuarto capítulo expone las aproximaciones metodológicas.

²⁰ La *nutricionalización* designa el proceso por el cual los saberes expertos reconfiguran la alimentación como un campo técnico y normativo, desplazando saberes prácticos y afectivos mediante discursos centrados en nutrientes, riesgo y optimización corporal. Más que una mera reducción biomédica, implica una gubernamentalidad alimentaria que transforma lo cotidiano en objeto de vigilancia y prescripción.

²¹ Forma de organización social en la que los saberes expertos sobre nutrición operan como dispositivos de regulación de cuerpos, afectos y prácticas alimentarias, desplazando saberes situados y cotidianos en favor de una lógica de optimización, riesgo y vigilancia.

²² Se analiza como una estrategia institucional que simula una apertura hacia lo cultural y lo afectivo, sin modificar las jerarquías epistemológicas ni los dispositivos normativos del paradigma biomédico

²³ Peter Conrad, *The Medicalization of Society: On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007).

²⁴ Gyorgy Scrinis, *Nutritionism: The Science and Politics of Dietary Advice* (New York: Columbia University Press, 2013)

²⁵ Judith Butler, *Undoing Gender* (New York: Routledge, 2004)

²⁶ Clarke et al., *Biomedicalization*.

²⁷ Nikolas Rose, *The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century* (Princeton: Princeton University Press, 2007)

²⁸ Michel Foucault, *El nacimiento de la clínica: Una arqueología de la mirada médica*, trad. Alberto González Troyano (México: Siglo XXI Editores, 1973)

²⁹ Mabel Gracia Arnaiz, "Comer bien, comer mal: la medicalización del comportamiento alimentario," *Salud Pública de México* 49, no. 3 (2007): 236–242.

Para las narrativas testimoniales³⁰, me basé en la técnica de entrevista semiestructurada, en este caso remotas, utilizando particularmente herramientas digitales como plataformas de videollamadas. Estas tecnologías, junto con el empleo de imágenes para la recolección y análisis de datos, representan una herramienta invaluable no solo para personas con ciertas limitaciones sociales, como en mi caso, sino también para adaptarse a las exigencias comunicativas de los tiempos actuales.

Otra metodología que resultó clave en este trabajo fue el uso de fragmentos autoetnográficos, mismos que desarrollé apoyándome en propuestas epistemológicas feministas, especialmente aquellas que reivindican la vivencia encarnada y el saber situado³¹.

En este caso, la reflexión metodológica no partió de la aplicación de técnicas convencionales de recolección de datos, sino del uso crítico de mi propia experiencia como profesional de la nutrición, recuperando memorias corporales, afectivas y profesionales que se entranan con los procesos de *nutricionalización*.

Los capítulos cuarto, quinto y sexto desarrollan estas propuestas conceptuales a partir del análisis del trabajo empírico, en el que se evidencian tensiones entre los discursos institucionales y las experiencias vividas por los sujetos.

En estos capítulos se examina cómo los discursos nutricionales se encarnan, se negocian y se *performan* en contextos clínicos y cotidianos, permitiéndome la construcción de los conceptos

³⁰ A semejanza de los testigos legales en un juicio, las narrativas testimoniales basan su premisa en el testimonio como un medio de prueba. El entrevistado, al ser una voz privilegiada (en este caso médicos y nutriólogos) proporciona información relevante sobre los hechos que se están investigando (prácticas alimentarias). Su declaración veraz no implica una obligación legal y, dado que este método no se rige por un enfoque positivista, importan más las percepciones, impresiones, emociones y sentimientos en torno al fenómeno estudiado y no la verdad en sí.

³¹ La noción de *experiencia encarnada* remite a una perspectiva metodológica que reconoce el cuerpo como fuente de conocimiento y como lugar donde se entrecruzan lo social, lo político y lo subjetivo. Autores como Thomas Csordas y Ariela Battán Horenstein han desarrollado esta idea desde la antropología y la fenomenología, destacando la centralidad del cuerpo vivido en la producción de sentido. Por su parte, el concepto de *saber situado*, acuñado por Donna Haraway, propone una epistemología feminista que reconoce la parcialidad, la localización y la responsabilidad del sujeto que conoce, desafiando la pretensión de objetividad neutral en la ciencia. Véase Donna Haraway, *Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinención de la naturaleza*, trad. Carmen García Trevijano (Madrid: Cátedra, 1995); Thomas J. Csordas, "Embodiment and Cultural Phenomenology," in *Perspectives on Embodiment: The Intersections of Nature and Culture*, ed. Gail Weiss and Honi Fern Haber (New York: Routledge, 1999), 143–162; Ariela Battán Horenstein, "Corporeidad y experiencia: Una relectura desde la perspectiva del giro encarnado," *Revista de Estudios Sociales* 43 (2012): 40–50.

de *nutricionalización, sociedad nutricéntrica y desmedicalización performativa*, ya explicados con anterioridad.

Finalmente, las conclusiones retoman los conceptos desarrollados a lo largo del trabajo para mostrar cómo la medicalización de la alimentación no se debilita con la incorporación de discursos empáticos o personalizados, sino que se reconfigura estratégicamente a través de gestos performativos que refuerzan su hegemonía.

Esta tesis propone una lectura crítica de dichos gestos, evidenciando que la inclusión de lo cultural y lo emocional en las prácticas clínicas e institucionales no implica necesariamente una transformación estructural del paradigma biomédico. En lugar de representar un giro epistemológico, estas prácticas configuran una sofisticación adaptativa que legitima el control médico bajo nuevas narrativas.

Así, se plantea la necesidad de repensar los marcos teóricos y metodológicos desde los cuales se analiza la alimentación en contextos institucionales, abriendo espacio para enfoques más situados, críticos y sensibles a las tensiones del campo.

Marion, Cuernavaca 2025

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA MEDICALIZACIÓN A LA BIOMEDICALIZACIÓN: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL CONCEPTO

1.1 Introducción

Según Foucault³², tras la conformación de los Estados modernos en Occidente, el modelo médico-científico logró un desarrollo tal que, actualmente la medicina no sólo sirve para el mantenimiento y recuperación de la salud, sino para gestionar la vida cotidiana de los individuos y colectividades, es decir, influye en cómo las personas viven cada día, por ejemplo, dicta normas cotidianas como el “correcto” lavado de manos, organiza rutinas como hacer ejercicio, define lo que es “normal” con base en parámetros de lo *saludable* y regula comportamientos tanto individuales como colectivos, como los nuevos protocolos de estornudo³³.

A esto hemos por llamar *medicalización*, que, en otras palabras, se refiere a la expansión del enfoque médico hacia aspectos que antes no estaban bajo su jurisdicción y la penetración del saber médico en la vida cotidiana misma. Por lo tanto, al ser la alimentación humana³⁴ una práctica repetida y normalizada, es decir, cotidiana, también se ha ido medicalizando, transformando lo que antes era una experiencia cultural, afectiva o social en un asunto regulado por criterios clínicos y biomédicos.

La *medicalización* no tiene una única acepción, pero hoy los estudios que se hacen al amparo de dicho concepto la entienden principalmente de tres maneras: fenómeno, problemática o

³² Michel Foucault, “Historia de la medicalización,” *Educación Médica y Salud* 10, no. 2 (1976): 152–169.

³³ Después del COVID-19, la Secretaría de Salud de México reforzó la importancia del llamado “estornudo de etiqueta” como una medida básica de higiene respiratoria para prevenir contagios, no solo de coronavirus sino de otras enfermedades respiratorias como la influenza.

¿Qué implica el estornudo de etiqueta? Cubrirse nariz y boca al toser o estornudar, nunca con las manos, sino con un pañuelo desechable, que debe tirarse inmediatamente o el ángulo interno del brazo (el pliegue del codo); lavarse las manos inmediatamente después; evitar escupir, y si es necesario, hacerlo en un pañuelo, desecharlo en una bolsa cerrada y lavarse las manos; no tocarse la cara con las manos sucias (especialmente ojos, nariz y boca); convertir estas prácticas en hábitos cotidianos, tanto en casa como en espacios públicos.

Estas recomendaciones fueron parte de una campaña más amplia de educación sanitaria que buscó transformar prácticas cotidianas en hábitos preventivos.

³⁴ La autora considera la alimentación, el estándar por excelencia para hablar de *cotidianidad*, entendiendo esta última según las ideas de De Certeau, quien arguye que la *vida cotidiana* es distinta de otras prácticas de la existencia diaria porque es repetitiva e inconsciente. Para profundizar al respecto, se invita al lector consultar la obra: Michel de Certeau, *La invención de lo cotidiano: Artes de hacer*. Vol. I, trad. Alejandro Pescador (México: Universidad Iberoamericana, 1996).

proceso social contemporáneo que involucra el aumento que el discurso y la práctica médica³⁵ han adquirido.

Aunque en un inicio los estudios se centraron en entender la institución médica como agente normalizador de lo extraordinario³⁶ hoy podemos decir que más bien, coadyuva en la gestión de prácticas sociales de lo más ordinarias por lo que vale la pena rescatar la propuesta conceptual de Joan Busfield³⁷ cuando menciona que “el término *medicalización* [...] es una herramienta conceptual para identificar, describir, buscar comprender, explicar y, a veces, cuestionar, las continuas extensiones (y menos frecuentes reducciones) de la actividad médica”. A su vez, la *medicalización de la alimentación* a la que se hace referencia en esta tesis alude a la propuesta de Gracia-Arnaiz³⁸ entendiéndose como: “el proceso de sustitución de los motivos pragmáticos y simbólicos que articulan la selección y el consumo humano de alimentos por otros de orden nutricional”, es decir, se trata de una transformación en la manera en que las personas eligen y consumen alimentos, desplazando criterios como el gusto, la tradición, el acceso o los significados culturales y afectivos, para privilegiar parámetros nutricionales (por ejemplo, calorías, vitaminas, proteínas o beneficios para el cuerpo y la salud) por encima del placer, la memoria o el vínculo emocional con la comida.

Este estudio, dado su entramado complejo requiere ser abordado desde la transdisciplina³⁹, reconociendo las múltiples aristas, escenarios y agentes involucrados. La alimentación en esta investigación opera como vehículo para operacionalizar el concepto de *medicalización* y poder insertarnos en las exploraciones de la vida cotidiana misma.

Las formas de clasificar y seleccionar los alimentos ya han existido desde la antigüedad, y aunque algunas pudieron responder una racionalidad evolutiva o de supervivencia⁴⁰, no siempre es

³⁵ La nutrición es una especialidad de la medicina que estudia la relación entre la alimentación y la salud, por lo que la extensión del discurso y la práctica nutricional y, su influencia en la elección de alimentos es un eje fundamental para entender la medicalización de la alimentación.

³⁶ A finales de los años sesenta y principios de los setenta, el término *medicalización* comenzó a utilizarse por los sociólogos de la desviación al estudiar el *control social* y dar cuenta de cómo la institución médica servía para regular prácticas y comportamientos considerados *desviados*, redefiniendo, por ejemplo, como enfermedad un crimen. (Busfield, 2017, p.1)

³⁷ Joan Busfield, “The Concept of Medicalisation Reassessed,” *Sociology of Health & Illness* 39, no. 1 (2017)

³⁸ Gracia Arnaiz, *Medicalización del comportamiento alimentario*

³⁹ Edgar Morin, *Introducción al pensamiento complejo*

⁴⁰ Tabúes como la prohibición del cerdo en judaísmo e islam pueden coincidir con riesgos sanitarios históricos, como la cisticercosis, aunque su fuerza normativa proviene de lógicas simbólicas y sociales más amplias, no de causas biomédicas directas.

así, a lo largo de la historia estas elecciones alimentarias han estado profundamente vinculadas a dimensiones simbólicas, rituales y comunitarias.

Muchas dietas tradicionales respondían más bien a principios religiosos, espirituales o culturales, estableciendo restricciones alimentarias que reforzaban identidades colectivas y prácticas de significado profundo. Hoy, esas elecciones han dado un giro, pues el discurso médico y nutricional ha desplazado, en gran medida, estas interpretaciones, reconfigurando el acto de comer como una práctica centrada en la salud individual más que en la pertenencia social.

Este proceso al que llamamos medicalización de las prácticas alimentarias ha transformado las narrativas sobre el consumo alimentario, promoviendo una lógica basada en la optimización del cuerpo y la regulación estricta de lo que se ingiere, en este contexto, han surgido términos como *dieta equilibrada*, *calorías adecuadas* o *superalimentos*. Hoy, se puede advertir como el éxito personal, la productividad y el autocontrol se convierten en valores centrales de la cultura contemporánea, desplazando la comprensión social y cultural que históricamente definió lo que se consideraba adecuado para comer⁴¹.

Este capítulo construye el andamiaje teórico-conceptual de la investigación mediante una reconstrucción crítico-genealógica del concepto de medicalización, desde sus fundamentos filosóficos hasta su reformulación contemporánea como biomedicalización. Se revisan autores que cuestionan el poder médico y los procesos alimentarios, como Ludwig Feuerbach⁴², Iván Illich⁴³ y Michel Foucault⁴⁴, así como aportes sociológicos que amplían el análisis hacia dimensiones normativas y estructurales, entre ellos Eliot Freidson⁴⁵, Irving Zola⁴⁶ y Peter Conrad⁴⁷.

Como ya se ha dicho, el estudio se sostiene sobre un enfoque transdisciplinario, guiado por la apuesta teórica de la complejidad⁴⁸, por lo que, nos hemos apoyado en las herramientas analíticas

⁴¹ Sarah Bak-Geller, reflexión y comentario no recuperable en el seminario *Alimentación, identidades y desigualdad en América Latina*, Universidad Nacional Autónoma de México, entre febrero y junio del 2025.

⁴² Ludwig Feuerbach, *El hombre es lo que come*, trad. Leandro Sánchez Marín y Pablo Uriel Rodríguez (Medellín: ennegativo ediciones, 2022), 7.

⁴³ Iván Illich, *Némesis médica: La expropiación de la salud* (Barcelona: Barral Editores, 1975), 13–20.

⁴⁴ Michel Foucault, *Historia de la medicalización*.

⁴⁵ Eliot Freidson, *Professional Dominance: The Social Structure of Medical Care* (Chicago: Aldine, 1970).

⁴⁶ Irving Zola, “Medicine as an Institution of Social Control,” *The Sociological Review* 20, n.º 4 (1972).

⁴⁷ Conrad, *The Medicalization of Society*, 2007.

⁴⁸ La complejidad, como enfoque epistemológico, propone superar las divisiones rígidas entre disciplinas y reconocer la interconexión entre dimensiones biológicas, sociales, culturales y simbólicas. Inspirada en autores como Edgar Morin, esta perspectiva asume que los fenómenos no pueden entenderse de manera fragmentada, sino que requieren

principalmente de la antropología de la alimentación y la antropología médica, sin embargo, el trabajo trasciende los marcos disciplinares convencionales al articular saberes provenientes de la filosofía, la epistemología, la sociología, la historia, los estudios feministas, la psicología y los estudios críticos⁴⁹.

Esta articulación permite abarcar los conceptos emergentes en esta tesis, con una mirada lo más amplia que sea posible, resaltando la importancia de considerar la corporalidad en la investigación, pues la alimentación no es únicamente una construcción ideológica, sino también un conjunto de prácticas concretas materializadas por cuerpos⁵⁰, mismos que no solo obedecen normas, sino que también las producen, las transgreden y regulan impulsos, anclada en la experiencia tanto simbólica como social de los sujetos⁵¹.

1.2 Antecedentes filosóficos: Ludwig Feuerbach

Iniciaremos aquí con una obra que no está de más mencionar e incluso rescatar, pues refleja antecedentes profundos de nuestra propuesta. *El hombre es lo que come* de Ludwig Feuerbach⁵², escrita en 1850 parte de una premisa sencilla pero profundamente revolucionaria para su época, que la alimentación no es solo una necesidad biológica, sino un elemento fundamental en la construcción del pensamiento y la identidad humana.

El texto desarrolla la idea de que la comida no solo nutre el cuerpo, sino que también influye en la manera en que las personas piensan, sienten y actúan. Feuerbach⁵³ argumenta que la calidad de los alimentos que consume una sociedad afecta directamente su desarrollo intelectual y emocional, critica la visión religiosa y dicotómica de que el cuerpo está separado de la mente. Para Feuerbach, esta separación es un error, pues el pensamiento no puede existir sin el cuerpo y, el cuerpo depende de lo que consume.

una mirada relacional, situada y abierta a la incertidumbre, la contradicción y la emergencia. Para profundizar más al respecto se sugiere consultar la obra: Edgar Morin, *Introducción al pensamiento complejo*.

⁴⁹ Haraway, Ciencia, *cyborgs* y mujeres

⁵⁰ Haraway, Ciencia, *cyborgs* y mujeres

⁵¹ Foucault, "La historia de la medicalización,"

⁵² Feuerbach, *El hombre es lo que come*

⁵³ Feuerbach, *El hombre es lo que come*

A lo largo de la obra, Feuerbach⁵⁴ también reflexiona sobre la relación entre alimentación y cultura. Expone cómo los hábitos alimenticios reflejan la estructura social y económica de una comunidad, y cómo la manera en que una sociedad se alimenta puede revelar sus valores, su organización y sus desigualdades. Su planteamiento no es solo filosófico, sino también político, pues anuncia que, mejorar la alimentación del pueblo es una forma de mejorar su bienestar y su capacidad de pensamiento. El autor centra su argumento en que los discursos morales sobre el pecado y la virtud reproducidos por los gobiernos y las instituciones deberían ser desplazados por una práctica concreta, es decir, garantizar una alimentación adecuada para todos.

Este texto, un tanto olvidado en la actualidad, pero resulta un tanto vigente, pues invita reconsiderar la importancia de lo material en la construcción de la identidad humana y, recordarnos que no podemos pensar sin un cuerpo, y que ese cuerpo necesita alimentarse. Insertando la propuesta con una visión neomaterialista que vincula cuerpo, alimentación e identidad.

1.3 Precusores: Pitts, Meador y Szasz

Han pasado cincuenta y siete años desde el nacimiento de la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales⁵⁵, en la cual, a través de los diecisiete volúmenes que contuvo la primera edición, se escribieron miles de entradas por diversos eruditos de todo el mundo, entre las cuales, cobra importancia para este trabajo mencionar la participación de Jesse R. Pitts quien introdujo al mundo académico y a la sociología el término *medicalización*, sin embargo, solo realiza una mención a ello pues su contribución consistió más bien en explicar qué es el *control social*, explicando que uno de los medios más efectivos para lograrlo (el control social) es la *medicalización*, Pitts aseguraba desde su postura como sociólogo de la desviación, que el comportamiento de individuos y grupos considerado *desviado* buscaba regularse y controlarse redefiniéndolos como enfermedades⁵⁶. A partir de aquí inicia una extensa crítica hacia la medicalización durante todos

⁵⁴ Feuerbach, *El hombre es lo que come*.

⁵⁵ Jesse R. Pitts, "Social Control," *International Encyclopedia of the Social Sciences*, ed. David L. Sills, vol. 3 (New York: Macmillan and Free Press, 1968), 284–291.

⁵⁶ Pitts, discípulo de Parsons, se basó en el trabajo: *The Social System* (1951), donde Parsons destaca *el rol del enfermo*, es decir, analizó como la sociedad responde a la enfermedad no solo brindando atención médica, sino ofrece a las personas una suerte de *rol de enfermo*, que son patrones de comportamiento apropiados para las personas enfermas. El papel o *rol de enfermo* permite a las personas una justificación para alterar su normalidad, como faltar al trabajo. Sin embargo, el *rol de enfermo* también implica el "parecer el papel de enfermo" buscando así la ayuda de un médico experto que lo legitime, por lo que Parsons, vio en la medicina un mecanismo de control social y tempranamente lo advirtió en sus estudios.

los años setenta⁵⁷, sin embargo, tres años antes que Pitts, Clifton K. Meador en el año de 1965 publicó un artículo para la *The New England Journal of Medicine*, acuñando el concepto de *no enfermedad* o *entidad no patológica* (“*nondisease entity*”)⁵⁸ y, aunque no hace referencia a la medicalización en sí, en años posteriores algunos autores van a entender la medicalización como una suerte de terapéutica aplicada a cuestiones que no son “enfermedades en sí mismas, aunque cabe preguntarse ¿qué es una enfermedad en sí misma? ¿Qué se está entendiendo hoy por *enfermedad*?”

A principios de los años setenta, el psiquiatra Thomas Szasz, asociado con la corriente de la antipsiquiatría⁵⁹, ya reflexionaba sobre la psiquiatrización de la vida. En *Ideología y enfermedad mental* afirma:

“La conquista por la existencia humana, o del fenómeno de la vida, por parte de las profesiones relacionadas con la salud mental comenzó con la identificación y clasificación de las llamadas enfermedades mentales y culminó en nuestros días con la afirmación de que la vida toda es un problema psiquiátrico que la ciencia de la conducta debe resolver.”⁶⁰

Más adelante, en esa misma obra señala que “Esta *medicinización* y psiquiatrización, y en general, esta tecnificación de los asuntos personales, sociales y políticos es, como a menudo se ha destacado, una característica prevaleciente de la moderna era burocrática⁶¹.”

⁵⁷ Es importante señalar que el ambiente de finales de los sesenta y principios de los setenta en materia de salud estaba permeado por cambios en las maneras de enfermar y/o morir, por lo que académicos en las áreas médicas discutían vehementemente dos grandes planteamientos al respecto: la teoría de la transición epidemiológica (TE) y la teoría de la transición sanitaria (TS), las cuales tuvieron un fuerte impacto en las próximas políticas sanitarias a nivel mundial, desde entonces más encaminadas a la prevención y control, mismas que podrían explicar los cambios sociales que dieron paso a los estudiosos de la sociología a replantearse el papel de la sociedad con la medicina.

Para mayor información sobre estas teorías epidemiológicas y demográficas consultar: Rubén Darío GA., “*La transición en epidemiología y salud pública: ¿explicación o condena?*” Revista Facultad Nacional de Salud Pública 19, no. 2 (2001): . Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12019207>

⁵⁸ Meador, “The Art and Science of Nondisease,” 1104.

⁵⁹ *La antipsiquiatría* es un movimiento crítico surgido en los años sesenta que cuestiona los fundamentos científicos, éticos y políticos de la psiquiatría tradicional. Se opone a la medicalización de la diferencia, la institucionalización coercitiva y el uso de diagnósticos como mecanismos de control social. Entre sus principales exponentes se encuentran David Cooper, quien acuñó el término en 1967; Ronald D. Laing, con su enfoque existencial sobre la esquizofrenia; Thomas Szasz, crítico de la noción de enfermedad mental; y Michel Foucault, quien analizó la psiquiatría como dispositivo de poder. Aunque sus posturas difieren, comparten una denuncia común frente a la patologización de la vida y la legitimación de prácticas que marginan a quienes se desvían de la norma social.

⁶⁰ Thomas S. Szasz, *Ideología y enfermedad mental* (Buenos Aires: Editorial Amorrortu, 1970), 13–14.

⁶¹ Szasz, *Ideología y enfermedad mental*, p.15

Como puede observarse, Thomas Szasz utiliza el término *medicinización* en la década de los setenta, como sinónimo funcional de lo que los sociólogos de la desviación, en especial desde el análisis del control social, comenzaban a definir como *medicalización*. Esta coincidencia terminológica permite reconocer que, aunque la noción de medicalización se consolidó posteriormente como categoría analítica más amplia, la crítica a la psiquiatrización, es decir, al uso de la psiquiatría como dispositivo para normativizar conductas, surgió antes, desde sectores como la antipsiquiatría, y constituye un antecedente clave para entender cómo la medicina comenzó a extender su mirada más allá del tratamiento de enfermedades, penetrando en diversas esferas de la vida cotidiana. En este sentido, la psiquiatría puede considerarse el primer campo donde se ensayó la legitimación médica de fenómenos sociales, afectivos o políticos, antes de que este patrón se generalizara a otros ámbitos del saber médico incluyendo la alimentación.

Estos planteamientos constituyen los inicios de los estudios críticos sobre la medicina como institución central en las sociedades contemporáneas. Los estudios sobre *medicalización* que, de forma simplificada, podrían entenderse como el proceso de “hacer algo médico, es decir, el proceso en el que se incorporan al campo de la medicina fenómenos que anteriormente pertenecían a otros ámbitos de definición y práctica⁶²” implican en realidad una transformación mucho más profunda, capaz de explicar diversos procesos sociales actuales.

1.4 Dos grandes influencias filosófico-sociales en los estudios sobre medicalización: Illich y Foucault

Existen teorías que abordan la transformación de lo social en objeto clínico consolidadas a partir de las propuestas de Iván Illich⁶³, Michel Foucault⁶⁴ y Peter Conrad⁶⁵. Este último será abordado en un capítulo aparte, dada la relevancia de su enfoque sociológico, que incorpora la complejidad y resulta más afín a los objetivos de esta investigación.

Iván Illich publica en 1975 *Némesis médica. La expropiación de la salud*, donde utiliza el término *medicalización* para denunciar la creciente dependencia de las sociedades

⁶² Adriana Murguía y Teresa Ordorika, coords., *La medicina en expansión: Acercamientos a la medicalización en México* (Ciudad de México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM / Editorial La Biblioteca, 2016),7.

⁶³ Illich, *Némesis médica*

⁶⁴ Foucault, *El nacimiento de la clínica*

⁶⁵ Conrad, *The Medicalization of Society*

modernas hacia los servicios médicos. Según el autor, “la medicalización de la vida no es sino un solo aspecto del dominio destructor de la industria sobre nuestra sociedad”⁶⁶. En este texto, Illich vincula la lógica industrial y económica con la expansión de la medicina, denunciando cómo los sufrimientos sociales se convierten en patologías que expropian la capacidad de las personas para autoatenderse. Señala que los síntomas que atraviesan los cuerpos son, en muchos casos, resultado de estructuras sociales y políticas, más que de condiciones biomédicas. Así, la medicina institucionalizada no sólo socava la autonomía individual frente al sufrimiento y la muerte, sino que transforma a ciudadanos normales en pacientes, amenazando paradójicamente su salud.

Entre las críticas más potentes en *Némesis médica*, se encuentra la idea de colonización médica, donde el autor plantea que la medicina moderna ha extendido su lógica más allá del ámbito sanitario, incidiendo en instituciones como la educación, el trabajo y la política. Por ejemplo, señala cómo las escuelas adoptan discursos médicos para justificar programas de salud o cómo las políticas laborales se ajustan a estándares médicos de productividad. Esta reflexión influyó a autores más recientes como Simon Williams⁶⁷ quien retoma las ideas centrales de Illich para denunciar la existencia de un *complejo médico-industrial*, es decir, una estructura de poder alimentada por la confluencia de intereses entre el Estado, la profesión médica, aseguradoras, proveedores y fabricantes de tecnología, centrada en la obtención de beneficios económicos propios más que en el bienestar poblacional.

En contraste con la postura radical y podría decirse “antimédica” de Illich, Michel Foucault ofrece una genealogía menos severa de la medicina. En su conferencia *Historia de la medicalización*, presentada en Río de Janeiro en 1976, argumenta que la expansión de la medicina moderna no se debe únicamente a su mercantilización, sino al momento histórico en que el Estado comienza a garantizar el derecho a la salud. Así es, Foucault vincula la medicalización con la *biopolítica*, un concepto acuñado por él para entender el conjunto de estrategias que los Estados modernos emplean para gestionar la vida de las poblaciones. Explica, como la medicina se convierte en una tecnología política para regular cuerpos y conductas, un ejemplo es la promoción de normas alimentarias nacionales que aquí estudiamos.

⁶⁶ Illich, *Némesis médica*, 77.

⁶⁷ Simon J. Williams, “Sociological Imperialism and the Profession of Medicine Revisited,” *Sociology of Health & Illness* 23, no. 2 (2001): 135.

El autor propone, por tanto, analizar el desarrollo histórico de la medicina científica en Occidente como parte de una lógica de gobierno de la vida⁶⁸ y menciona:

El capitalismo que se desenvuelve a finales del siglo XIX socializó un primer objeto, que fue el cuerpo, en función de la fuerza productiva, de la fuerza laboral. El control de la sociedad sobre los individuos no se opera simplemente por la conciencia o por la ideología, sino que se ejerce en el cuerpo, con el cuerpo

Si bien, ambos autores difieren en el origen y la causa central del fenómeno, coinciden en que la medicalización funge como un instrumento de control social que, más allá de brindar soluciones a problemas de salud, busca regular y normar la vida de los individuos y las poblaciones.

A partir de estas ideas, numerosos escritores han encontrado influencia para hablar de *medicalización*, la vigilancia médica, la biopolítica y el biopoder. Ejemplo de ello es el trabajo de David Armstrong, *The Political Anatomy of the Body* que exploró la *mirada médica* en la medicina británica del siglo XX, basándose en el texto de Foucault, *El nacimiento de la clínica*⁶⁹.

1.5 Acercamientos sociológicos y complejidad: Freidson, Zola y Conrad.

En el campo de la sociología uno de los primeros teóricos en acuñar el término medicalización fue Pitts, pero, Eliot Freidson, Irvin Zola y Peter Conrad⁷⁰ lo desarrollan.

Los estudios han demostrado que la medicalización se extiende a áreas que van más allá de la psiquiatría y que no siempre es producto del llamado *imperialismo médico*, sino de entramados sociales más complejas, como la tecnología, la economía y las políticas públicas, además de dinámicas culturales que promueven la búsqueda de una salud perfecta, llevando a concebir como patología experiencias de la vida que antes se consideraban normales como el envejecimiento y la tristeza⁷¹.

Freidson, en 1970 analizó la expansión y crecimiento de la medicina en *Profession of medicine* concluyendo que la medicina se ha convertido en una profesión autónoma que ha

⁶⁸ Foucault, "Historia de la medicalización," 6.

⁶⁹ David Armstrong, *The Political Anatomy of the Body* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983); Michel Foucault, *El nacimiento de la clínica*

⁷⁰ Freidson, *Profession of Medicine*; Zola, "Medicine as an Institution,"; Conrad, *Medicalization of Society*.

⁷¹ Teresa Forcades, "La medicalización de los problemas sociales," *Revista Cubana de Salud Pública* 40, no. 2 (2014): 163–176, <https://revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/download/163/html?inline=1>.

alcanzado un poder significativo en la sociedad, expandiéndose no solo por tratar enfermedades, sino también a su capacidad para definir qué constituye una enfermedad y cómo debe ser tratada, esto hace que su papel sea el de una institución central en la vida social.

En comparación, Irving Zola en *Medicine as an Institution of Social Control*, equipara la medicina con instituciones tradicionales como la religión y las leyes, argumentando que la medicina ha asumido el rol de depositaria de la verdad en la sociedad moderna. Por ejemplo, mientras la religión y las leyes históricamente dictaban normas morales y legales, la medicina ahora establece estándares de salud que regulan comportamientos y decisiones personales bajo el discurso de la salud y, arguye que es el nuevo repositorio de la verdad, donde la *medicalización* de gran parte de la vida hace que la medicina y las etiquetas *sano* y *enfermo* sean relevantes para una parte cada vez mayor de la existencia humana⁷².

Por otro lado, Peter Conrad ofrece una visión panorámica sobre los modelos cambiantes de la medicalización, abordándola como un fenómeno global que se despliega en procesos locales. Conrad sostiene que los médicos ya no son el motor principal de la medicalización, pues en su lugar, actores como la industria farmacéutica, las aseguradoras y las organizaciones civiles han adquirido un papel preponderante, lo que redefine el alcance y las dinámicas de este proceso⁷³

Conrad⁷⁴ explica cómo los motores de la medicalización han evolucionado, destacando que ahora son impulsados por intereses económicos y sociales más amplios. Por ejemplo, la industria farmacéutica fomenta el consumo de medicamentos para afecciones leves, convirtiendo problemas cotidianos en trastornos tratables. Conrad identifica tres modelos de cambio en la medicalización, a saber: la extensión, que amplía el rango de condiciones consideradas médicas; expansión, como en el caso del diagnóstico de TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad) en adultos, y mejora, que introduce intervenciones para optimizar aspectos de la vida cotidiana. Estos modelos

⁷² Un ejemplo claro de cómo las etiquetas *sano* y *enfermo* se han extendido, es el etiquetado frontal de alimentos. Este sistema clasifica productos como saludables o no saludables, influyendo en las elecciones de consumo de las personas y reforzando la idea de que ciertos alimentos son esenciales para mantener la salud. Este tipo de etiquetado refleja cómo la medicalización permea incluso aspectos cotidianos como la alimentación. Para saber más sobre el etiquetado frontal de alimentos puede visitar la página [Etiquetado frontal de alimentos y bebidas | Hablemos de salud | Gobierno | gob.mx](#) del Gobierno de México y, para mayor profundidad teórico-analítica se sugiere el artículo: Cerecedo Pérez, María Jesús, Margarita Tovar Bobo, y Aurora Rozadilla Arias. "Medicalización de la vida. «Etiquetas de enfermedad: todo un negocio.»" *Atención Primaria* 45, no. 8 (2013): 434-438. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2013.04.014>.

⁷³ Murguía y Ordorika, La medicina en expansión.

⁷⁴ Conrad, Medicalization of society.

reflejan cómo la medicina continúa redefiniendo lo que se considera tratable, adaptándose a las demandas y expectativas de la sociedad.

Los nuevos agentes que contribuyen de manera significativa a la medicalización señalados por Conrad son, la industria farmacéutica y las aseguradoras, quienes moldean significativamente este fenómeno. Promoviendo medicamentos e incentivando tratamientos específicos mediante la cobertura de ciertos medicamentos y procedimientos, influenciando tanto las decisiones médicas como las de los pacientes. Estas dinámicas muestran cómo la medicalización se ha convertido en un proceso complejo que excede el ámbito médico, integrando diversos intereses y estructuras sociales.

CAPITULO SEGUNDO. ACERCAMIENTOS TEÓRICOS.

1.6 Acercamientos antropológicos: propuestas desde la antropología médica

Si bien, la antropología médica como una especialidad de la antropología social es relativamente reciente, ya desde sus primeras etapas, el interés particular de la disciplina misma por el estudio de las sociedades y culturas no occidentales ha permitido abordar, entre otros aspectos fundamentales de la vida, cuestiones como la salud, la enfermedad y la muerte en su relación con normas sociales, moralidades y procesos culturales de los diversos grupos sociales. Por ejemplo, la *aflicción* entre los Ndembu de Zambia fue estudiada por Victor Turner⁷⁵ evidenciando cómo las comunidades utilizan rituales y símbolos para interpretar y manejar el sufrimiento, restaurando el equilibrio social. De manera similar, Edward Evans-Pritchard⁷⁶ exploró cómo los Nuer de Sudán interpretan eventos adversos a través de sistemas simbólicos y espirituales, abordando problemas cotidianos mediante prácticas rituales que reflejan su cosmovisión.

La antropología médica, ya propiamente dicha, se dedica al estudio de los procesos de salud-enfermedad y de atención en su vínculo con el mundo social, cultural y político. Este campo examina no solo la respuesta social al sufrimiento y las enfermedades, sino también las estrategias desarrolladas por individuos y grupos para afrontar vulnerabilidades. Estas estrategias incluyen prácticas de cuidado y apoyo, la interacción con servicios médicos y otros agentes sociales, así como respuestas culturales frente al malestar o el padecer. Por ejemplo, en contextos comunitarios, el cuidado se organiza a partir de redes sociales y familiares que complementan o incluso desafían los servicios médicos institucionales.

Así mismo, se ha estudiado de manera crítica, justamente los procesos de *medicalización*, *desmedicalización*, *biomedicalización*, estudiada a fondo por Clarke y *farmacologización*, que interesan a los propósitos de esta tesis, pues permite examinar cómo las tecnologías aplicadas al cuerpo y las nuevas formas de *biocapital* abordadas *in extenso* por autores como Nikolas Rose, configuran categorías sociales como los *ciudadanos biológicos*, profundizado en los procesos

⁷⁵ Victor Turner, *The Drums of Affliction: A Study of Religious Processes among the Ndembu of Zambia* (Oxford: Clarendon Press, 1981).

⁷⁶ Edward Evans-Pritchard, *The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People* (Oxford: Clarendon Press, 1940).

históricos y en el poder normativo de la biomedicina, analizando su rol en la construcción de la enfermedad como una entidad biológica aislada de los sujetos y sus contextos. Por lo tanto, también explora cómo los discursos médico-nutricionales, reflejados en el lenguaje ordinario, impactan la vida cotidiana. Términos como *alimentación saludable* o *dieta equilibrada* ejemplifican el poder de dichos discursos en la configuración de prácticas alimentarias y en la medicalización de lo cotidiano.

En esta investigación, se adoptan categorías analíticas que permiten explorar cómo los procesos de medicalización y control social se manifiestan en la alimentación, destacando su injerencia en la vida cotidiana y transitando hacia el desarrollo heurístico o conceptual de *nutricionalización* y la *sociedad nutricéntrica*.

1.6.1 Adele Clarke: Biomedicalización

El término *biomedicalización*, acuñado por Adele Clarke⁷⁷ *et al.* Es trabajado durante los años ochenta y noventa. A diferencia de la medicalización, que enfatiza la creciente influencia de la medicina en la vida diaria, la *biomedicalización* implica un paso más, pues contempla el uso de tecnologías biomédicas para modificar, mejorar o prevenir condiciones físicas y psicológicas, muchas veces bajo un discurso de individualización y responsabilidad personal sobre la salud. En este sentido, el discurso biomédico refuerza la noción de un sujeto activo que debe monitorear, corregir y gestionar su propia biología, convirtiendo la salud en un proyecto continuo de mejora y control. A partir de las últimas décadas, el concepto ha ganado espacio en los debates académicos debido a la creciente digitalización y la biotecnología, desplazando el rol tradicional de la medicina hacia una lógica de optimización del cuerpo.

Desde esta perspectiva, se entiende que la medicina no solo busca diagnosticar y tratar enfermedades, sino que se orienta hacia la modificación y optimización de los cuerpos a través de tecnologías biomédicas avanzadas. La salud deja de ser concebida como un estado estable para convertirse en un proceso dinámico de vigilancia y mejora continua.

⁷⁷ Clarke et al., *Biomedicalization*

La biomedicalización está íntimamente ligada al concepto de biocapital, propuesto por Nikolas Rose,⁷⁸ que describe la mercantilización de la biomedicina y la creación de mercados en torno a la salud. La producción biomédica ya no se limita a la investigación médica tradicional, sino que se extiende a industrias altamente lucrativas, como la farmacéutica y la biotecnológica, fomentando la proliferación de productos dirigidos no solo a la prevención de enfermedades, sino también a la mejora del cuerpo y la mente.

En el caso de las prácticas alimentarias, podríamos ejemplificar lo anterior mencionando suplementos nutricionales y tratamientos de optimización corporal como un tipo de consumo biomédico.

Los individuos ya no son vistos únicamente como pacientes, sino como gestores activos de su propia salud. Se espera que monitoreen constantemente su bienestar, tomen decisiones informadas sobre su cuerpo y adopten medidas para optimizar sus capacidades. Esta reconfiguración del sujeto biológico refuerza la idea de ciudadanía biológica o *biociudadanía*, en la que el acceso y la participación en la biomedicina se convierten en aspectos centrales de la identidad individual⁷⁹.

A partir de esta explicación, se puede interpretar que la *biomedicalización*⁸⁰ ha redefinido la relación con la salud, la alimentación y el cuerpo, estableciendo nuevas normas sobre lo que significa estar sano y cómo se debe gestionar la propia biología.

1.7 Acercamientos sociológicos actuales: medicalización, género y estructura en Conrad y Busfield

Las contribuciones de Joan Busfield y Peter Conrad⁸¹ permiten ampliar el análisis de la medicalización desde perspectivas sociológicas. Busfield⁸² propone una mirada crítica que incorpora el género como dimensión estructurante de los procesos de medicalización, cuestionando la idea de que la expansión médica responde únicamente a intereses institucionales o económicos. Para ella, la medicalización también se sostiene en construcciones sociales sobre el cuerpo, la

⁷⁸ Nikolas Rose, *The Politics of Life Itself: Biomedicine*

⁷⁹ Nikolas Rose, *The Politics of Life Itself: Biomedicine*

⁸⁰ Adele E. Clarke et al., *Biomedicalization*.

⁸¹ Conrad, *Medicalization of society*.

⁸² Busfield, *The Concept of Medicalisation Reassessed*.

feminidad, la normalidad y la desviación, lo que permite visibilizar cómo ciertas experiencias, particularmente las femeninas, han sido patologizadas bajo criterios biomédicos normativos.

Por su parte, Peter Conrad⁸³ ve la medicalización como un proceso sociocultural mediante el cual aspectos de la vida cotidiana son definidos y tratados como problemas médicos.

En el marco de esta tesis, ambas propuestas permiten analizar cómo los discursos biomédico-nutricionales configuran prácticas alimentarias que no solo regulan el cuerpo, sino que también lo inscriben en sistemas de género, clase y normatividad. Busfield⁸⁴ aporta herramientas para pensar la *nutricionalización* como un fenómeno que afecta diferencialmente a los cuerpos según su inscripción social, mientras que Conrad permite rastrear cómo la alimentación se convierte en un terreno privilegiado para la expansión médica, donde lo cotidiano se transforma en objeto de intervención, vigilancia y prescripción.

1.8 Acercamientos filosóficos actuales: de la biopolítica de Michel Foucault a Nikolas Rose y el biocapital

Biopolítica, concepto acuñado por Michel Foucault⁸⁵, describe cómo el poder moderno no solo disciplina cuerpos individuales, sino que regula poblaciones enteras mediante discursos médicos, sanitarios y normativos. Su enfoque se centra en el papel de las instituciones y los dispositivos de saber-poder en la producción de sujetos gobernables. La alimentación, en este marco, se convierte en un espacio de regulación, donde lo comestible, lo saludable y lo deseable son definidos por criterios biomédicos.

Nikolas Rose⁸⁶, partiendo de las nociones de Foucault, propone el concepto de *ciudadanía biológica*, o *biociudadanía*, en el que los individuos no solo son regulados por el *biopoder*; a través de la *biopolítica*, sino que también participan activamente en la gestión de su propia salud. La alimentación, en este contexto, se convierte en una herramienta de autogestión, donde los sujetos internalizan discursos de salud y los traducen en prácticas de control cotidiano.

⁸³ Conrad, *Medicalization of society*.

⁸⁴ Busfield, *The Concept of Medicalisation Reassessed*.

⁸⁵ Michel Foucault, *Naissance de la biopolitique: Cours au Collège de France (1978–1979)* (París: Gallimard/Seuil, 2004).

⁸⁶ Nikolas Rose, *The Politics of Life Itself: Biomedicine*

Apoyándonos en estos autores podemos entender cómo condiciones como la obesidad, el envejecimiento o el comportamiento alimentario se transforman en objetos de intervención clínica pero también cómo la biomedicina no solo medicaliza, sino que genera mercados en torno a la salud. En el ámbito alimentario, esto se traduce en la proliferación de productos funcionales, suplementos y estrategias dietéticas que promueven la optimización del cuerpo como inversión individual. La alimentación se convierte así en un acto de consumo regulado por métricas biomédicas, por ejemplo, monitoreo constante del índice de Masa corporal (IMC), de la glucosa o del colesterol, donde el cuerpo es gestionado como capital biológico.

1.8.1 Performatividad y cuerpo normativo: el aporte de Judith Butler

Judith Butler⁸⁷ aporta una dimensión clave al análisis de la corporalidad en contextos de regulación biomédica. Su teoría de la *performatividad* permite pensar el cuerpo no como una entidad fija, sino como una construcción discursiva que se actualiza en actos reiterados. En el marco de esta tesis, Butler permite comprender cómo los discursos nutricionales no solo regulan lo que se come, sino que también configuran modos de ser, de habitar el cuerpo y de relacionarse con el placer, el deseo y la culpa, o dicho de otra manera, la alimentación se convierte en una práctica performativa, donde los sujetos encarnan normas biomédicas a través de gestos cotidianos, pero también las negocian, las transgreden y las resignifican.

La revisión de los autores hasta ahora mencionados nos permite entender la alimentación como espacio de regulación biopolítica, la medicalización y la performatividad. En esta investigación, se propone transitar al concepto de *nutricionalización* para describir cómo los alimentos están siendo más valorados por sus propiedades biomédicas que por sus significados culturales. Se introduce también la noción de *desmedicalización performativa* para analizar cómo las instituciones sanitarias simulan una apertura hacia lo cultural y lo afectivo, sin modificar las jerarquías epistemológicas del paradigma biomédico y, finalmente se propone el concepto de *sociedad nutricéntrica* como crítica estructural a la hegemonía biomédico-nutricional que interpela la vida cotidiana con base en las prácticas alimentarias.

⁸⁷ Butler, Judith. *Undoing Gender*.

1.9 Estudios del poder: Sidney Mintz y Michael Mann

Sidney Mintz⁸⁸, antropólogo estadounidense, destaca el valor simbólico de los alimentos mismos que, a través de los significados que se les otorga revelan relaciones de poder, memoria y pertenencia. En su análisis del consumo de *Coca-Cola*, por ejemplo, muestra cómo un producto aparentemente trivial puede condensar historias de identidad y deseo, convirtiéndose en un vehículo de dominación y resistencia. Esta mirada permite entender la alimentación como un lenguaje cultural, donde se negocian identidades, jerarquías y afectos. Por otro lado, Michael Mann⁸⁹ aporta un concepto clave, el de poder infraestructural, entendido como la capacidad del Estado para penetrar la vida cotidiana sin recurrir a la coerción directa, y la legitimación como mecanismo de adhesión voluntaria a normas y estructuras.

En el contexto alimentario, estas ideas permiten analizar cómo los discursos biomédicos y nutricionales se naturalizan en prácticas cotidianas, generando formas de obediencia que no requieren imposición explícita. Estos autores serán permiten entender cómo el poder opera tanto desde lo simbólico como desde lo infraestructural, legitimando modelos de alimentación, salud, cuerpo y ciudadanía que los sujetos reproducen, negocian o resisten en su vida diaria.

1.10 Los estudios de la alimentación como lente teórica complementaria: Scrinis, Martín y Moreno

Para analizar el hecho alimentario de una forma más amplia y compleja, nos apoyaremos en los aportes de los *Food Studies*⁹⁰, un campo interdisciplinario que problematiza las prácticas alimentarias desde dimensiones culturales, políticas, económicas y simbólicas más allá del paradigma nutricional biomédico, que tiende a reducir la alimentación a una función biológica.

En este campo nos encontramos con el concepto de *nutricionismo*, formulado por Giorgy Scrinis⁹¹, quien precisamente critica la lógica reductiva promovida por la ciencia de la nutrición y

⁸⁸ Mintz, Sabor a comida, sabor a libertad.

⁸⁹ Michael Mann, “El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados,” *Relaciones Internacionales* 5 (2007): 1–43 (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid), <https://repositorio.uam.es/handle/10486/678491>.

⁹⁰ Los Food Studies son un campo transdisciplinario que estudia la alimentación como fenómeno cultural, político, económico, histórico y simbólico. No se limitan a la nutrición ni a la gastronomía, sino que analizan cómo el alimento configura relaciones sociales, identidades, sistemas de poder y formas de vida.

⁹¹ Scrinis, nutritionism.

la industria alimentaria. Según Scrinis, el énfasis en nutrientes aislados, como calorías, grasas o proteínas, ha colonizado el imaginario alimentario, desplazando los significados culturales, relacionales y sensoriales del acto de comer.

Complementando la crítica, el estudio de Enrique Martín Criado y José Luis Moreno Pestaña⁹² en una comunidad popular andaluza ofrece una mirada sociológica situada sobre los conflictos en torno a lo “sano”. A través de grupos de discusión con madres de clases populares, los autores muestran que los discursos médico-nutricionales no se imponen de forma directa ni homogénea, sino que son reinterpretados estratégicamente por las participantes para sostener su rol como “buenas madres”. En lugar de adoptar acríticamente las recomendaciones sanitarias, las mujeres negocian entre esquemas de “comer de todo” y “comer natural”, articulando saberes locales, memorias familiares y prácticas de cuidado.

Este estudio fue revelador al demostrar que la medicalización alimentaria no opera como un proceso lineal de dominación, sino como una dinámica compleja de legitimación, convirtiéndose en un espacio de disputa simbólica y moral, donde los cuerpos son atravesados por tensiones entre obediencia, agencia y reconocimiento social.

En diálogo con estas perspectivas, Mabel Gracia Arnaiz⁹³ articula la sociología médica con los estudios alimentarios, pues propone que la medicalización de la conducta alimentaria es un proceso de normalización social, analizando como las decisiones cotidianas sobre qué comer, cuándo y cuánto, son intervenidas por dispositivos médico-nutricionales que configuran subjetividades disciplinadas, además cuestiona aspectos sobre moralización alimentaria al evidenciar que la nutrición tiende a clasificar los alimentos en buenos y malos.

El concepto de *nutricionalización*, introducido por Díaz-Scarpetta⁹⁴ y retomado por Contreras y López, en este trabajo alude a la transformación de las prácticas alimentarias en

⁹² Enrique Martín Criado y José Luis Moreno Pestaña, *Conflictos sobre lo sano: Un estudio sociológico de la alimentación en las clases populares en Andalucía* (Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Salud, Dirección General de Salud Pública y Participación, 2005).

⁹³ Gracia Arnaiz, *Medicalización del comportamiento alimentario*.

⁹⁴ Javier Díaz-Scarpetta, *La medicalización del hambre en Colombia: desnutrición, alimentación y salud pública, 1917–1975* (tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2020), https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/79410/MSP_Diaz-Scarpetta_J_2020.pdf.

prácticas reguladas por lógicas biomédicas-nutricionales.⁹⁵, este término, se ha utilizado en esta tesis para señalar cómo el saber experto reconfigura los significados del alimento y el acto de comer, priorizando sus aspectos nutricionales.

1.11 Conceptos emergentes: una construcción situada desde el campo

Los conceptos que se presentan a continuación: *nutricionalización*, *sociedad nutricéntrica* y *desmedicalización performativa*, emergen directamente del trabajo empírico realizado en esta investigación, a través de narrativas testimoniales, fragmentos autoetnográficos y análisis de materiales visuales.

Los marcos teóricos revisados ofrecen herramientas valiosas para comprender la medicalización alimentaria pero también revelan límites importantes. El concepto de *nutricionismo* propuesto por Gyorgy Scrinis⁹⁶ si bien, constituye una crítica fundamental al reduccionismo nutricional, este se centra más en la ideología de los nutrientes y no alcanza a explicar cómo estos discursos se institucionalizan, se normativizan y se encarnan en prácticas cotidianas, como se pretende con la propuesta de *sociedad nutricéntrica*, entendida como un régimen de verdad que organiza políticas públicas, dispositivos clínicos, guías alimentarias y prácticas cotidianas en torno a lo nutricional. Esta propuesta permite ampliar la visión de cómo el paradigma biomédico se convierte en eje articulador de la vida social, afectiva y política, especialmente en cuerpos feminizados, pobres, gordos y racializados.

Por otro lado, el término *nutricionalización*, introducido por Díaz-Scarpetta⁹⁷ y retomado por Contreras y López⁹⁸, señala una transformación relevante, pero no ha sido desarrollado con profundidad ni definido de manera explícita en la literatura.

En este contexto, esta tesis propone una definición operativa de *nutricionalización* como el proceso mediante el cual las prácticas alimentarias son reconfiguradas por lógicas biomédicas, tecnocientíficas y normativas, desplazando sus dimensiones culturales, afectivas y simbólicas. Este

⁹⁵Jesús Contreras Hernández y Leyna Priscila López Torres, “Percepciones sobre la alimentación saludable y sus implicaciones en la cocina doméstica en un grupo de mujeres de Cataluña, España,” *Perspectivas en Nutrición Humana* 22, no. 1 (2020): 19–34, <https://revistas.udca.edu.co/index.php/nutricion/article/view/338415/20802791>.

⁹⁶ Scrinis, *Nutritionism*

⁹⁷ Díaz-Scarpetta, *La medicalización del hambre en Colombia*

⁹⁸ Contreras y López, *Percepciones sobre la alimentación saludable*.

concepto permite analizar cómo el saber experto transforma el acto de comer en una práctica regulada, vigilada y moralizada, donde el cuerpo se convierte en objeto de intervención constante.

Finalmente, se introduce el concepto de *desmedicalización performativa*, para nombrar un fenómeno observado desde el trabajo empírico, la simulación institucional y clínica de una apertura hacia lo cultural y lo afectivo en las intervenciones alimentarias, sin una transformación real del paradigma biomédico. Este concepto permite evidenciar cómo las instituciones sanitarias y algunos facultativos incorporan el lenguaje de la empatía y la diversidad sin alterar las jerarquías epistemológicas que sostienen la medicalización.

Estos conceptos serán utilizados a lo largo de la tesis en diálogo con los autores revisados, no como sustitución, sino como ampliación crítica desde una perspectiva situada, relacional y encarnada. Su desarrollo responde a la necesidad de nombrar lo que el campo revela y lo que la teoría aún no alcanza a decir.

1.11.1 Nutricionalización: más allá del nutricionismo

A diferencia del concepto de nutricionismo propuesto por Gyorgy Scrinis⁹⁹, que analiza este fenómeno desde una perspectiva estructural e ideológica, denunciando la reducción de los alimentos a sus componentes nutricionales y la hegemonía de los saberes expertos en la configuración de lo “saludable”, mi propuesta de nutritionalización, inspirada en Díaz-Scarpetta¹⁰⁰ y en Contreras y López¹⁰¹, se enfoca en cómo estos discursos biomédicos y nutricionales se incorporan en las prácticas cotidianas, afectivas y corporales. Esta mirada situada permite comprender cómo dichos discursos se viven, se negocian y se resisten en contextos específicos, especialmente en cuerpos feminizados, gordos y racializados, visibilizando la dimensión performativa y afectiva del comer.

⁹⁹ Scrinis, *nutricionism*.

¹⁰⁰ Díaz-Scarpetta, *La medicalización del hambre en Colombia*.

¹⁰¹ Contreras y López, *Percepciones sobre la alimentación saludable*.

CAPÍTULO TERCERO MEDICALIZACIÓN Y PRÁCTICAS ALIMENTARIAS

1.12 La medicalización alimentaria en América Latina

Es fundamental identificar los estudios previos sobre medicalización producidos principalmente en América Latina, incluso la región ibérica para distinguirlos de aquellos desarrollados en otras regiones del mundo, en particular en los países del norte global, donde estos enfoques se consolidaron años atrás

Esto se justifica porque México forma parte de América Latina, y por eso comparte con la región un conjunto de condiciones históricas, económicas y socioculturales que han moldeado formas similares de vivir, entender y gestionar la salud. En este contexto común, la medicalización de la vida responde a procesos similares donde se entrecruza con desigualdades estructurales, economías de precariedad, saberes populares y modelos de salud comunitarios que resisten la hegemonía médica^{102 103} donde esta coexistencia ha dado lugar a una suerte de proceso híbrido, en el que la medicalización no se presenta de manera homogénea, sino adaptada a las condiciones locales¹⁰⁴, pues a diferencia del Norte Global, la medicalización se vincula a una mayor expansión tecnocientífica que en América Latina.

La ampliación de la jurisdicción del campo médico no solo redefine lo que se entiende por salud y enfermedad, sino que también habilita la creación de mercados emergentes vinculados al consumo de servicios, tecnologías y productos farmacéuticos o biotecnocientíficos. En consecuencia, la medicalización genera impactos sociales profundos, al transformar prácticas cotidianas, discursos institucionales y formas de subjetivación que afectan tanto la vida individual como las estructuras colectivas¹⁰⁵.

¹⁰² Adriana Murguía, Teresa Ordorika y León F. Lendo, “The Study of Processes of Medicalization in Latin America,” *História, Ciências, Saúde – Manguinhos* 23, no. 3 (julio–septiembre 2016): 719–737, [El estudio de los procesos de medicalización en América Latina | Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;23\(3\): 635-651, jul.-set. 2016. | LILACS.](https://doi.org/10.1590/s1518-8787.2016055)

¹⁰³ Jorge Humberto Márquez-Valderrama, “Presentación del dossier: Ciencia, globalización y medicalización en América Latina Moderna,” *Historia y Sociedad* 32 (2017): 13–18, Universidad Nacional de Colombia, <https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/61101>.

¹⁰⁴ Murguía, Ordorika y Lendo, The Study of Processes of Medicalization in Latin America.

¹⁰⁵ Adrián Cannellotto y Edwin Luchtenberg, coords., *Medicalización y sociedad: Lecturas críticas sobre la construcción social de enfermedades* (San Martín, Buenos Aires: UNSAM Edita, 2010)

Retomando a Murguía y Ordorika¹⁰⁶, sociólogas mexicanas, se necesita destacar la importancia de considerar la diversidad de actores involucrados en los procesos de medicalización contemporáneos, especialmente en el contexto latinoamericano, pues:

“La necesidad de considerar las particularidades de las configuraciones estatales de la región: si bien, la institucionalización de la medicina la han llevado a cabo élites políticas que históricamente han mostrado un marcado sesgo hacia la modernidad, y que consideraron a la medicina una vía para el progreso y la racionalización sociales, los proyectos de medicalización como los de otros ámbitos, se ha subordinado a pautas sociales preexistentes. No cabe duda de que América Latina participa en los procesos de medicalización, que tienen un alcance global, pero tampoco cabe duda de que lo hace de maneras que pueden diferir importantemente de las que se ha postulado para aquellos lugares en donde se originaron tanto los procesos históricos como los conceptos con los que se ha dado cuenta de ellos.”

Aunque en esta investigación se retoman conceptos desarrollados en el Norte Global como *biocapital* de Nikolas Rose¹⁰⁷ o de *biomedicalización* propuesto por Clarke et al¹⁰⁸, su incorporación no implica una adhesión acrítica ni una centralidad epistemológica, sino que, se utilizan como herramientas analíticas que permiten iluminar ciertos aspectos del fenómeno, pero siempre en diálogo con los marcos teóricos latinoamericanos y con los hallazgos empíricos en campo, pues, en México el acceso a los servicios de salud está profundamente estratificado, de manera que coexisten en la región poblaciones que carecen de servicios básicos con otras que reproducen prácticas que amplían la medicalización más allá del binomio salud-enfermedad, como lo son aquellas relacionadas con la prevención, la ética del cuidado y la optimización de capacidades¹⁰⁹.

En este capítulo se adopta una perspectiva de conocimiento situado, entendiendo que todo saber está anclado a contextos históricos, corporales y afectivos específicos. Siguiendo a Haraway¹¹⁰, se reconoce que no existe una mirada neutral ni universal sobre la medicalización, sino múltiples formas de conocer que emergen desde cuerpos posicionados. La autoetnografía en

¹⁰⁶ Murguía y Ordorika, *La medicina en expansión*, 7.

¹⁰⁷ Rose, *The Politics of Life Itself*.

¹⁰⁸ Clarke et al., *Biomedicalization*

¹⁰⁹ Murguía y Ordorika, *La medicina en expansión*

¹¹⁰ Haraway, *Ciencia, cyborgs y mujeres*

este sentido, no solo permite explorar las prácticas alimentarias desde la experiencia vivida, sino también cuestionar los discursos normativos que configuran lo que se considera saludable, legítimo o deseable. Esta postura epistemológica permite articular saberes profesionales, memorias personales y narrativas colectivas, reconociendo la pluralidad de voces que configuran el campo alimentario en América Latina.

En suma, comprender la medicalización en América Latina exige reconocer no solo sus dimensiones estructurales y discursivas, sino también su inscripción en cuerpos concretos, atravesados por historias, afectos y desigualdades. Desde una perspectiva de *experiencia encarnada*, la medicalización no se vive de manera homogénea, sino que se negocia, se resiste y se reinterpreta en la cotidianidad.

1.13 Medicalización y nutricionalización de la alimentación: propuestas complementarias

Aunque la mayoría de los estudios fundacionales sobre la medicalización se han desarrollado en contextos europeos y, otros tantos en Estados Unidos (EEUU), sus planteamientos ofrecen herramientas valiosas para inspirar análisis situados en América Latina, y específicamente en México. Se trata de un concepto polisémico, sin una definición única ni cerrada, pero útil para explorar la relación entre sociedad y medicina.

En este sentido, el concepto de *medicalización* continúa ocupando un lugar central en los análisis socioantropológicos de la medicina, la cultura cambiante y las sociedades tardomodernas, manteniendo una vigencia que no ha sido desplazada por nociones como *biomedicalización* o *farmacologización*, las cuales no logran sustituirlo sino más bien, complementarlo.

Otro de los aspectos revisados en este trabajo es la vida cotidiana, analizada desde el prisma de la medicalización, y dentro de ella, la alimentación, o más específicamente, las prácticas alimentarias. En este campo han surgido propuestas puntuales que, lejos de contradecirse, pueden articularse en un marco analítico más amplio. Una de ellas es la *nutricionalización*, esta categoría, aún en construcción, permite ampliar el análisis de la medicalización hacia dimensiones más específicas, como la gestión de la dieta, el etiquetado de alimentos, los discursos sobre el peso corporal y las políticas públicas de salud.

Así, se propone una lectura complementaria que no busca sustituir el concepto de medicalización, sino enriquecerlo desde una perspectiva situada, sensible a las tensiones entre saber experto y experiencia encarnada.

En las últimas décadas, se ha intensificado el interés por la relación entre alimentación y salud, como resultado de una transición epidemiológica que ha transformado las formas de enfermar y morir. Las enfermedades infectocontagiosas han cedido su lugar como principal causa de morbimortalidad a las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)¹¹¹, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a promover campañas un tanto agresivas y persistentes de salud y nutrición. Estas iniciativas han sido apropiadas por intereses comerciales, generando una sobreexposición de las poblaciones a información nutricional, así como a la promoción de nuevos productos alimenticios, suplementos y formas de comer.

La medicalización de la alimentación se manifiesta como un proceso en el que la comida y los hábitos alimentarios son abordados desde una perspectiva nutricional, convirtiéndose en objeto de intervenciones y recomendaciones sanitarias. Diciéndolo con Gracia-Arnaiz¹¹²:

“La aplicación de las normas dietéticas (...) en la sustitución de una buena parte de los motivos pragmáticos o simbólicos sobre los cuales se articulan la selección y el consumo alimentario por otros de interés médico y carácter nutricional.”

Si bien han existido críticas severas a la ciencia de la nutrición como institución de control social (que en ciertos momentos pretendió imponer una hegemonía alimentaria europeizada sobre la mexicana, etiquetando como “salvajes” o “civilizados” según la cercanía de las prácticas alimentarias con los modelos occidentales)¹¹³, no puede negarse la relevancia actual de la nutrición.

¹¹¹ A partir de ahora se utilizarán las siglas ECNT para hacer referencia a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles que son definidas según la Organización Mundial de la Salud como afecciones de larga duración que son el resultado de una combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento, con una progresión generalmente lenta y con posibilidades de prevenirla y/o controlarla. Para más información, consultar: Organización Mundial de la Salud. Enfermedades no transmisibles, datos y cifras. OMS [sede Web] Ginebra.OMS. 1 DE JUNIO DEL 2018, ACCESO; Organización Mundial de la Salud. Enfermedades no transmisibles, OMS [sede Web] Disponible en:<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>

¹¹² Gracia Arnaiz, “Comer bien, comer mal,” 2007, 237.

¹¹³ Se invita a revisar los trabajos de Juan Pío Martínez sobre el tema:

- (2002). Higiene y hegemonía en el siglo XIX. Ideas sobre alimentación en Europa, México y Guadalajara. *Espiral*, 8 (23), 157-177. (2013).
- La ciencia de la nutrición y el control social en México en la primera mitad del siglo XX. *Relaciones*, 34 (133), 225-255. (2014).

Su aplicación, tanto a nivel personal como colectivo, responde a una visión contemporánea del bienestar que dista de aquella que predominaba hace cien años. El desarrollo de la industria alimentaria y la proliferación de productos ultraprocesados han transformado los hábitos alimentarios, configurando y reconfigurando nuevas formas de comer en diálogo con estos y otros elementos.

Sin embargo, la medicalización de la alimentación plantea aún una serie de interrogantes y desafíos que merecen un análisis crítico. La alimentación, entendida como hecho social total¹¹⁴, permite su estudio desde múltiples aristas y perspectivas teóricas.

Este trabajo se busca articular un enfoque que permita comprender cómo los saberes expertos sobre la alimentación, especialmente los provenientes de la nutrición, se inscriben en los cuerpos, se traducen en prácticas y configuran formas de regulación social.

Igor de Garine¹¹⁵ fue pionero en proponer una perspectiva biocultural para el estudio de la alimentación y la nutrición, abriendo camino a investigaciones antropológicas que integran dimensiones biológicas, sociales y culturales. No obstante, autores como Poulain¹¹⁶, Sobal¹¹⁷ y McIntosh¹¹⁸ han planteado distinciones conceptuales relevantes entre dos enfoques que, aunque cercanos, responden a lógicas distintas, por un lado, la *antropología en la nutrición*, vinculada a la epidemiología social y orientada a comprender procesos considerados “inadaptados” en términos

Los salvajes y los civilizados. Perspectivas occidentales sobre prácticas alimenticias en los siglos XIX y XX. Revista científica de investigaciones regionales, 37 (1), 71-94.

¹¹⁴ El hecho social es un concepto básico en la sociología y la antropología. Fue acuñado por Émile Durkheim en su libro *Las reglas del método sociológico* (1895). Refiere a todo comportamiento, forma de ver, pensar, actuar y sentir exterior a la consciencia. Está presente en un grupo social, sea respetado o no, y sea compartido o no.

Los hechos sociales pueden ser de 3 tipos diferentes:

- Morfológicos: Dan forma a la sociedad
- Instituciones: Ya están impuestos en la sociedad.
- Corrientes de opinión: También pueden ser llamadas moda, es algo que no perdura en el tiempo.

También puede entenderse como cualquier hecho identificable que participa de una relación, proceso o valor social. El Hecho Social Total es un concepto acuñado por el sociólogo y antropólogo francés Marcel Mauss. Se refiere a hechos de tipo institucional que ponen en juego la totalidad de la sociedad y sus instituciones, como el intercambio de regalos, que son a la vez jurídicos, económicos, religiosos e incluso estéticos. El hecho social debe reunir tres características: generalidad, exterioridad y coercitividad.

¹¹⁵ Igor de Garine, *Antropología de la alimentación: Textos escogidos de Igor de Garine*, selección y presentación de Ricardo Jacinto Ávila Palafox (Guadalajara: Universidad de Guadalajara, Colección Estudios del Hombre, Serie Antropología de la Alimentación, vol. 32, 2016)

¹¹⁶ Jean-Pierre Poulain, *Sociologies de l'alimentation* (París: Presses Universitaires de France, 2002)

¹¹⁷ Jeffery Sobal, “Obesity and Nutritional Sociology: A Model for Coping with the Stigma of Obesity,” *Clinical Sociology Review* 9, no. 1 (1991): 127–139, <https://digitalcommons.wayne.edu/csr/vol9/iss1/13/>.

¹¹⁸ Wm. Alex McIntosh, *Sociologies of Food and Nutrition* (New York: Plenum Press, 1996)

alimentarios, con el objetivo de contribuir a la ciencia nutricional y, por otro, la *antropología de la nutrición*, que se enfoca en analizar los efectos sociales, simbólicos y normativos que la propia ciencia de la nutrición ejerce sobre las prácticas alimentarias.

Aunque De Garine¹¹⁹ puede considerarse una figura clave para introducirse en los estudios antropológicos sobre alimentación y nutrición (y él mismo concibe este campo como intrínsecamente interdisciplinario), algunos de sus trabajos, como los realizados en Camerún, se alinean más con el enfoque de la *antropología en la nutrición*, dado su énfasis en la adaptación alimentaria desde una perspectiva biomédica.

En esta investigación se prefiere utilizar el término *antropología de la alimentación* o *Food Studies*, en tanto campo de análisis más amplio que, sin excluir los aspectos nutricionales o biomédicos, se interesa principalmente por las dimensiones culturales, políticas y sociales de la comida. Esta elección responde a la necesidad de abordar la invención de la normatividad dietética en México en relación con las agendas globales de alimentación y salud, así como a las interpretaciones que construyen los profesionales de la salud desde su inmersión en una cultura alimentaria específica.

Para ello, se retoman los aportes teóricos de Mabel Gracia-Arnaiz y Jesús Contreras¹²⁰, así como de Jean-Pierre Poulain¹²¹, cuyas investigaciones han sido fundamentales en la consolidación de los estudios sociales de la alimentación. También se consideran las propuestas de Martín Criado y José Luis Moreno Pestaña¹²², quienes desde la sociología de la alimentación han contribuido a problematizar las relaciones entre cuerpo, dieta y normatividad. Cabe señalar que, en la actualidad, cada vez más autores tienden a diluir las fronteras entre estas disciplinas, reconociendo la necesidad de enfoques integradores que permitan comprender la alimentación como fenómeno complejo y entrelazado en múltiples niveles.

¹¹⁹ Igor de Garine y Nancy J. Pollock, eds., *Social Aspects of Obesity*, 1ª ed. (Londres: Routledge, 1995), edición digital publicada en 2013, <https://doi.org/10.4324/9781315075853>.

¹²⁰ Mabel Gracia Arnaiz y Jesús Contreras Hernández, *Alimentación y cultura: Perspectivas antropológicas* (Barcelona: Editorial Ariel, 2005).

¹²¹ Poulain, *sociologies de l'alimentation*

¹²² Martín Criado y Moreno Pestaña, *Conflictos sobre lo sano*.

1.14 Estado de la cuestión: medicalización de las prácticas alimentarias en Iberoamérica

Los estudios sobre el tema comparten una preocupación común: el modo en que los discursos médico-nutricionales configuran prácticas alimentarias, subjetividades y relaciones de poder, articulando saberes técnicos con dispositivos de control social y moral.

El trabajo de Ibáñez y Huergo¹²³ explora la intersección entre infancia, consumo y medicalización analizando la alimentación infantil en Villa La Tela, Argentina. A través del estudio de escenas televisivas y relatos sobre el consumo de productos como *Danonino*, los autores muestran cómo el discurso publicitario activa fantasías sociales en torno al cuerpo biológico-saludable-consumidor. Este discurso, lejos de ser neutro, genera prácticas performativas entre los sectores populares, moldeando sensibilidades alimentarias y legitimando el consumo como forma de cuidado corporal, concluyen,

En una línea similar, Salas-Valenzuela¹²⁴ reflexiona sobre los procesos de medicalización de la alimentación infantil, especialmente en menores de seis meses. Su investigación revela que las decisiones alimentarias de las familias, aunque construidas a partir de experiencias cotidianas, medios de comunicación y consejos informales, están profundamente atravesadas por la supervisión médica. Esta vigilancia se intensifica en momentos clave como la ablactación (cambio en las modalidades de lactancia) evidenciando cómo el saber médico se impone como criterio de legitimación en las trayectorias alimentarias.

Otros estudios han centrado su atención en las tecnologías de gobierno y los dispositivos biopolíticos que configuran la alimentación como estrategia de intervención sobre la vida. Rodríguez Zoya¹²⁵ analiza la expansión de la medicalización en Argentina mediante registros publicitarios, normativos y periodísticos, identificando operaciones de fragmentación de los alimentos, mecanismos de subjetivación alimentaria y tecnologías de gobierno que promueven la

¹²³ Ileana Desirée Ibáñez y Juliana Huergo, “Mercantilización, medicalización y mundialización de la alimentación infantil,” *Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico* 6, no. 2 (2012): 141–152.

¹²⁴ Monserrat Salas Valenzuela, “Medicalización de la alimentación infantil: entre conceptos y experiencias,” *Zenodo* (2019), <https://doi.org/10.5281/zenodo.2658695>.

¹²⁵ Paula Gabriela Rodríguez Zoya, “Alimentación y medicalización: Análisis de un dispositivo de cuidado personal y potenciación de la salud,” *Sociológica (México)* 30, no. 86 (2015): 201–234, <https://doi.org/10.5281/zenodo.2658695>.

salud como imperativo. Esta perspectiva se profundiza en el trabajo de Cabrera, Hernández, Zizumbo y Arriaga¹²⁶, quienes articulan las nociones de biopolítica y régimen alimentario para mostrar cómo las transformaciones dietéticas están vinculadas a relaciones de poder históricas. Argumentan que estas modificaciones, con efectos sobre la salud y el ambiente, han sido utilizadas para conducir a la población hacia fines económicos, visibilizando el dinamismo de las dietas como dispositivos de control.

Más recientemente, Rodríguez Zoya¹²⁷ propone el concepto de *gobierno alimentario de la salud*, articulando dos tecnologías complementarias, la *biomedicalización de la alimentación* y la *medicamentación de los alimentos*. Su análisis revela cómo estas tecnologías operan en la moralización de la salud, la patologización del cuerpo y el imperativo de optimización, afectando las prácticas alimentarias como praxis cargada de saberes, creencias y disposiciones subjetivas. La autora inscribe esta reflexión en la tríada teórica de biopolítica, gubernamentalidad y medicalización, elaborando un esquema conceptual que permite objetivar estos fenómenos y pensar críticamente la alimentación biomedicalizada y los alimentos medicamentados en el horizonte del cuidado de la vida.

Desde una perspectiva histórica, Barona-Vilar¹²⁸ ofrece un análisis profundo sobre la economía política del conocimiento científico y las respuestas institucionales al hambre y la malnutrición en Europa entre 1918 y 1960. En su libro *La medicalización del hambre*, el autor muestra cómo la nutrición se convirtió en objeto de políticas públicas y cómo la persistencia de la desnutrición infantil en sociedades opulentas evidencia las limitaciones de los organismos nacionales e internacionales para coordinar una política alimentaria global. Su trabajo permite comprender que la medicalización de la alimentación no es solo un fenómeno contemporáneo, sino que tiene raíces en procesos históricos de institucionalización del saber nutricional y en la gestión política del hambre.

¹²⁶ Ana Gabriela Cabrera Rebollo, Oliver Gabriel Hernández Lara, Lilia Zizumbo Villarreal y Emilio Gerardo Arriaga Álvarez, “Régimen alimentario y biopolítica: problematizando las dietas,” *Revista Mexicana de Sociología* 81, no. 2 (2019): 417–441, <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2019.2.57875>.

¹²⁷ Paula Gabriela Rodríguez Zoya, “Medicamentación de los alimentos y biomedicalización de la alimentación en el gobierno alimentario de la salud,” *Cultura y Droga* 29, no. 37 (2024): 19–43.

¹²⁸ Josep Lluís Barona Vilar, *La medicalización del hambre: Economía política de la alimentación en Europa, 1918–1960* (Barcelona: Icaria Editorial, 2014).

En el campo de la nutricionalización y el saber técnico, Domingo-Bartolomé y López-Guzmán¹²⁹ abordan la proliferación de productos con declaraciones saludables en la Unión Europea, mostrando cómo la medicalización de la alimentación ha generado respuestas jurídicas y científicas para proteger al consumidor. Este fenómeno revela la creciente tecnificación del discurso alimentario, en el que los alimentos se valoran por sus propiedades funcionales más que por sus contextos culturales o sociales. En Colombia, Díaz-Scarpetta¹³⁰ propone el concepto de *nutricionalización* como una forma de medicalización de la alimentación. Sin embargo, su planteamiento no se consolida como un campo epistémico autónomo dentro de los estudios sociales de la alimentación, lo que abre la posibilidad de retomarlo y expandirlo desde una perspectiva situada y crítica.

En el contexto argentino, Boragno y Pastormerlo¹³¹ analizan la medicalización de comedores comunitarios a través de discursos y recetas, mostrando cómo la consolidación de la nutrición como saber científico ha desplazado las normas comunitarias hacia una individualización de las prácticas alimentarias, diferenciadas por edad, clase y género. Complementariamente, otro estudio sobre comedores comunitarios en la provincia de Buenos Aires revela cómo los manuales de recomendaciones y recetas difunden saberes biomédicos que imponen nuevas pautas morales de acción. Sin embargo, estas pautas se ven limitadas por la falta de acceso a los alimentos necesarios, evidenciando la tensión entre prescripción técnica y realidad material y mostrando cómo el saber nutricional se convierte en norma sin garantizar las condiciones materiales para su cumplimiento.

Desde una perspectiva crítica sobre la corporalidad, Ramírez¹³² analiza la medicalización de la gordura y propone el concepto de *gordedad* para visibilizar las experiencias vividas de las personas gordas más allá de la definición biomédica de obesidad. En su artículo *Legitimando la gordofobia a través de la medicalización*, argumenta que considerar la gordura como enfermedad,

¹²⁹ María Domingo-Bartolomé y José López-Guzmán, “La ‘medicalización’ de los alimentos,” *Persona y Bioética* 18, no. 2 (2014): 170–183, <https://doi.org/10.5294/pebi.2014.18.2.7>.

¹³⁰ Díaz-Scarpetta, La medicalización del hambre en Colombia

¹³¹ Aldana Boragno y Emilia Pastormerlo, “Entre lo nutricional y lo posible: discursos, recetas y medicalización en comedores comunitarios argentinos,” *Perspectivas de la Comunicación* 16, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.56754/0718-4867.2023.3376>.

¹³² Marion Ramírez-Torres, “Legitimando la gordofobia a través de la medicalización: una revisión crítica de la gordura y la gordedad,” *Transdisciplinar. Revista de Ciencias Sociales del CEH* 4, no. 7 (2024): 43–76, <https://doi.org/10.29105/transdisciplinar4.7-90>.

legítima el estigma y la discriminación, ignorando los factores sociales, económicos y culturales que la configuran. Su propuesta busca despatologizar la gordura y abrir espacio para subjetividades que resisten la normatividad corporal impuesta por el discurso médico.

Finalmente, Contreras y López¹³³ muestran que las percepciones sobre “lo saludable” son diversas y complejas. Las entrevistadas en Cataluña resignifican los discursos médicos en función de sus gustos, preferencias y condiciones materiales, legitimando sus prácticas culinarias sin necesariamente seguir las normas dietéticas. Este hallazgo revela la capacidad de agencia frente a los discursos hegemónicos permitiendo pensar la alimentación como espacio de negociación entre saberes expertos y saberes cotidianos.

Este recorrido por los estudios sobre medicalización de la alimentación permite observar no solo la diversidad de enfoques y contextos, sino también la emergencia de una mirada crítica que cuestiona la hegemonía del saber médico-nutricional en la configuración de prácticas alimentarias, cuerpos y subjetividades. Desde la infancia hasta los comedores comunitarios, pasando por los discursos publicitarios, las políticas públicas y las trayectorias alimentarias cotidianas, los trabajos revisados muestran cómo la alimentación se ha convertido en un terreno de intervención biopolítica, donde se articulan tecnologías de gobierno, dispositivos de moralización y formas de control social. En este marco, el concepto de *nutricionalización* (propuesta por Díaz-Scarpetta y retomada en esta investigación como herramienta heurística)¹³⁴ permite pensar la expansión de una ideología nutricéntrica que redefine no solo las políticas de salud, sino también las formas de vivir, sentir y decidir en torno a la comida. Esta ideología, como advierte Scrinis, opera bajo un paradigma reduccionista que privilegia los nutrientes sobre los alimentos, los indicadores técnicos sobre las experiencias sensoriales y la prescripción sobre la negociación cultural. Frente a ello, los estudios que visibilizan la agencia de los sujetos, la resignificación de lo saludable, la resistencia a la gordofobia y la tensión entre saber experto y saber cotidiano, abren la posibilidad de pensar la alimentación como una práctica situada, atravesada por relaciones de poder, pero también por estrategias de autonomía y cuidado. En este sentido, la presente investigación se inscribe en un campo de estudios que no solo describe los procesos de

¹³³ Contreras y López, *Percepciones sobre la alimentación saludable*

¹³⁴ Díaz-Scarpetta, *La medicalización del hambre en Colombia*

medicalización, sino que los problematiza desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y comprometida con la transformación de los discursos normativos que regulan la vida alimentaria.

1.15 Diferencia conceptual entre conducta, comportamiento y prácticas alimentarios en ciencias sociales

Dentro del complejo entramado de la psicología y las ciencias sociales, existen términos que suelen entrelazarse y, a menudo utilizarse indistintamente: comportamiento alimentario, conducta y prácticas alimentarias, sin embargo, un análisis crítico pone de manifiesto que, estos conceptos poseen matices distintivos que merecen ser explorados.

Al respecto, una revisión conceptual previamente realizada por Torres, Cisneros-Herrera y Guzmán-Díaz¹³⁵ revelan diferencias importantes entre los términos, más específicamente, entre comportamiento y conducta alimentaria, ambos tomados del universo de la psicología y que se encuentran estrechamente relacionados, sin embargo, se establece una diferencia entre comportamiento alimentario y conducta alimentaria, a saber: “el primer concepto mencionado, es la serie de acciones dirigidos a dar, proveer y producir alimentos; mientras que la conducta alimentaria es el acto de ingerir, consumir, deglutir, etc., en una temporalidad específica”.

Cabe destacar que, aunque se plantea una distinción entre ambos conceptos, según la revisión llevada a cabo por estos investigadores, existen otros autores que hacen referencia al comportamiento y conducta alimentarios sin distinción.

Si bien, la conducta y el comportamiento son dos términos que se usan habitualmente como sinónimos, es al campo de la psicología que corresponde marcar diferencias, si es que las hay.

Mientras esa disyuntiva ocurre en ese campo del saber, en ciencias sociales se propone trabajar con el concepto de prácticas alimentarias en lugar de conducta o comportamiento alimentario. Este giro conceptual permite atender una especificidad mayor, reconociendo que la práctica constituye una unidad analítica situada y performativa. Reckwitz¹³⁶ define la práctica como:

¹³⁵ Arlyn Torres Meza, Jesús Cisneros-Herrera y Gelacio Guzmán-Díaz, “Comportamiento alimentario: Revisión conceptual,” *Boletín Científico de la Escuela Superior Atotonilco de Tula* 9, no. 17 (2022): 38–44, <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/atotonilco/article/download/8154/8345>.

¹³⁶ Andreas Reckwitz, “Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing,” *European Journal of Social Theory* 5, no. 2 (2002): 249.

“una forma rutinizada de conducta que está compuesta por distintos elementos interconectados: actividades del cuerpo, actividades mentales, objetos y uso, y otras formas de conocimiento que están en la base tales como significados, saberes prácticos, emociones y motivaciones (...) la práctica forma una unidad cuya existencia depende de la interconexión específica entre estos distintos elementos”.

En una línea afín, Schatzki¹³⁷ las describe como “nexos de formas de decir y hacer que tienen cierta dispersión espacial y temporal”.

Las distintas variantes de la Teoría de las Prácticas Sociales (TPS)¹³⁸ buscan trascender dicotomías históricas dentro de la teoría social (como individuo/colectivo, estructura/agencia, objetivismo/subjetivismo, macro/micro, naturaleza/cultura o cuerpo/mente) que tienden a fragmentar a los sujetos que ejecutan prácticas. En lugar de centrarse exclusivamente en la agencia individual o en las estructuras que la condicionan, la TPS desplaza el foco analítico hacia las dinámicas mismas de las prácticas. Esta perspectiva resulta útil para los estudios alimentarios desde las ciencias sociales y las humanidades, pues evita la cosificación de la “alimentación” como un objeto desvinculado de los sujetos. Dicho objeto podría ser de interés en campos como la nutrición o la química de alimentos, pero no resulta suficiente cuando buscamos comprender cómo las y los sujetos que forman sociedades, producen cultura y hacen historia se vinculan a las prácticas alimentarias.

Ariztía¹³⁹ señala que los antecedentes filosóficos y teóricos de la TPS se encuentran en tres grandes vertientes, primero las teorías de Giddens y Bourdieu, que emplean el concepto de práctica para explorar la actividad como constitutiva del mundo social y como solución teórica a la tensión entre estructura y agencia. En el caso de Bourdieu, el concepto de práctica se vincula estrechamente al *habitus*¹⁴⁰, entendido como un conjunto de disposiciones históricamente estructuradas e internalizadas que guían nuestras acciones en la vida cotidiana. Dichas disposiciones, si bien operan muchas veces de manera inconsciente, reproducen esquemas sociales que se activan según el contexto y las posiciones del actor en las estructuras de capital¹⁴¹.

¹³⁷ Theodore Schatzki, *Social Practices: A Wittgenstein Approach to Human Activity and the Social* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 89.

¹³⁸ A partir de ahora se utilizarán las siglas TPS para hacer referencia a la Teoría de las Prácticas Sociales

¹³⁹ Tomás Ariztía, *Prácticas sociales: una cartografía conceptual* (Santiago: Universidad Diego Portales, 2017).

¹⁴⁰ Pierre Bourdieu, *El sentido práctico* (Madrid: Siglo XXI, 2008).

¹⁴¹ Pierre Bourdieu, *La distinción: Criterio y bases sociales del gusto* (Madrid: Taurus, 1988).

A pesar de la potencia explicativa del *habitus*, se reconoce que en la teoría de Bourdieu las prácticas tienden a expresarse como manifestaciones del orden estructural inscrito en el cuerpo¹⁴², lo que puede limitar su dimensión generativa.

En contraste, los enfoques más contemporáneos de la TPS¹⁴³ desplazan el *habitus* como centro explicativo y apuestan por comprender las prácticas como unidades constitutivas del orden social en sí mismo, sin subordinarse completamente a determinaciones estructurales. Así, en la teoría de la estructuración, Giddens¹⁴⁴ propone que las prácticas son recursivas, es decir, son tanto resultado como condición de posibilidad de las estructuras sociales. Este giro epistemológico hacia la performatividad, más que hacia el determinismo, permite integrar el cuerpo, el conocimiento práctico y las emociones como elementos centrales en el análisis¹⁴⁵.

Una segunda vertiente que nutre la TPS es la etnometodología, especialmente en el trabajo de Harold Garfinkel¹⁴⁶, y la teoría social pragmatista¹⁴⁷. Estas abordan lo social como producción situada que emerge de situaciones empíricas específicas. En este marco, el mundo social es entendido como resultado práctico, irreductible a estructuras abstractas, y solo comprensible en relación a los significados situados que lo configuran.

Finalmente, la tercera vertiente se relaciona con el trabajo de Theodore Schatzki y la filosofía pragmatista. Se sostiene aquí que el sentido no precede a los estados mentales subjetivos, sino que emerge en la práctica social. El lenguaje, las acciones corporales y el contexto situado configuran significados compartidos que dan forma al mundo social como resultado encarnado de la actividad cotidiana.

En esta investigación, se apuesta por un enfoque performativo, es decir, cómo las formas de alimentarse se reiteran, permean corporalidades y producen subjetividades. Así, se privilegia la noción de prácticas alimentarias como categoría operativa, en lugar del término “alimentación”

¹⁴² Bourdieu, *El sentido práctico*.

¹⁴³ Andreas Reckwitz, “Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing,” *European Journal of Social Theory* 5, no. 2 (2002): 243–263.

¹⁴⁴ Anthony Giddens, *La constitución de la sociedad: Bases para la teoría de la estructuración* (Madrid: Amorrortu, 1995).

¹⁴⁵ Theodore Schatzki, *Social Practices: A Wittgenstein Approach to Human Activity and the Social* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

¹⁴⁶ Harold Garfinkel, *Studies in Ethnomethodology* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967).

¹⁴⁷ Hans Joas, *The Creativity of Action* (Cambridge: Polity Press, 1996).

empleado de manera aislada, ya que este último puede disociar a las y los sujetos del análisis al cosificar la acción alimentaria.

Estas prácticas, aunque invisibles en su cotidianidad, configuran el entramado social que da forma a nuestras vidas. Desde el acto de tomar café hasta rituales complejos, están cargadas de significados y encarnadas en cuerpos que interactúan con objetos, tecnologías y políticas. Claude Fischler¹⁴⁸ subraya que la alimentación es a la vez un acto biológico y social, moldeado por factores materiales y simbólicos. Alan Warde¹⁴⁹ añade que las prácticas alimentarias están atravesadas por objetos, convenciones y tecnologías como utensilios, etiquetas o normativas, lo cual permite analizar fenómenos como la mercantilización de la nutrición, las desigualdades alimentarias o las tensiones entre tradición y globalización.

¹⁴⁸ Claude Fischler, “Food, Self and Identity,” *Social Science Information* 27, no. 2 (1995): 275–292.

¹⁴⁹ Alan Warde, *The Practice of Eating* (Malden: Polity Press, 2016).

CAPITULO CUARTO

Aproximaciones metodológicas: narrativas testimoniales, fragmentos autoetnográficos y análisis de la imagen

1.16 Introducción

Siguiendo a Lauretis:

“La experiencia es el proceso por el cual se construye la subjetividad para todos los seres sociales. A través de ese proceso uno se ubica o es ubicado en la realidad social y de ese modo percibe y comprende como subjetivas (referidas a y originadas en uno mismo) esas relaciones — materiales, económicas e interpersonales— que de hecho son sociales y, en una perspectiva más amplia, históricas”¹⁵⁰

Tomando como punto de partida la experiencia como un tipo de saber que cuestiona la idea de neutralidad objetiva que se establece en la construcción de conocimiento científico, la narrativa testimonial y la autoetnografía, propuestas en esta investigación como métodos para la recolección de datos, permiten visibilizar aquellas voces que han sido tradicionalmente relegadas frente a los discursos hegemónicos en la academia y generar una suerte de contra narrativa¹⁵¹ que prima la subjetividad y los saberes situados de la investigadora así como de los actores y actrices que tienen algo que decir más allá de los discursos dominantes sobre alimentación “correcta”.

Desde una perspectiva crítica del saber, esta implicación no representa un sesgo, sino una forma encarnada de acceder al fenómeno analizado.

Según Colanzi¹⁵²: “La narrativa testimonial constituye una herramienta metodológica [...], que propicia el análisis de las tensiones de la experiencia y las construcciones de memoria autobiográfica en un contexto situado”, es decir, la narrativa testimonial permite vincular la historia del sujeto, como sujeto político, a un contexto histórico social, construyendo a través del testimonio un discurso subjetivo como fuente válida de saber científico, mismo que, desde luego, no deja de

¹⁵⁰ Teresa de Lauretis, citada en Silvia Santarelli, *Subjetividad, género y experiencia: Una lectura crítica de la teoría feminista contemporánea* (Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2007), 253.

¹⁵¹ El término contra narrativa se refiere a relatos que desafían y critican las narrativas dominantes, visibilizando experiencias y perspectivas que han sido marginadas o invisibilizadas. Este concepto, con raíces en teorías poscoloniales, feministas y críticas, permite cuestionar estructuras hegemónicas y abrir espacios para la construcción de nuevos discursos (Lauretis, 1984; Reckwitz, 2002; Bourdieu, 1990).

¹⁵² Irma Colanzi, “De saberes situados y enfoque de género: narrativas testimoniales en la construcción de conocimiento en Ciencias Sociales,” ponencia presentada en las XI Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 13–17 de julio de 2015, Acta Académica.

ser controvertido dentro de la historia de las ciencias por ser poco convencional y por romper con los paradigmas tradicionales de la academia.

Las voces recabadas en esta investigación, incluyendo la de quien suscribe, en tanto ser una fuente privilegiada de información debido a mi vida personal y profesional (soy nutrióloga y he ejercido por al menos 10 años tanto en el sector público como privado) pretenden hacer contrapeso a los discursos hegemónicos sobre las formas “correctas” de comer, analizando las propias prácticas alimentarias teniendo en cuenta la cultura a la que se pertenece y los aspectos psicosociales de las mismas.

Cada vez que habló con total libertad acerca de la medicalización de las prácticas alimentarias, el estigma al cuerpo gordo, el placer y el goce de comer y alimentarnos, algunas personas no dan crédito a mis argumentos, pues lo consideran poco ético ya que es como si una nutrióloga hiciera apología de la obesidad, el mal comer y si socialmente estuviera obligada a restringir la dieta. Sin embargo, esto también me llevó a cuestionarme, ¿Quién mejor que las y los nutriólogos y otros profesionales de la salud para abordar la temática sobre la alimentación y el “buen comer”? Poner de manifiesto la tensión que existe entre un discurso medicalizado de las prácticas alimentarias, la alienación y la frustración que produce no poder saborear un delicioso banquete en público por miedo al escrutinio. Somos nutriólogos y nutriólogas deseando una dieta más sana y sostenible para toda la población y, por su puesto, el acceso a ella, pero al mismo tiempo somos comensales, que culturalmente aprendimos a darle diversos valores a los alimentos y desear unos más que otro, pocas veces podremos prescindir de las prácticas alimentarias de lo más arraigadas cargadas de diversos significados simbólicos que van más allá de llenar un simple tanque de combustible y que unos sellos de advertencia no podrán cambiar *de facto*.

No pretendo que la presente tesis sea un extenso y erudito estudio sociológico o antropológico, ni un ensayo exhaustivo sobre las prácticas alimentarias propias y de mis colegas. Ese arduo trabajo ya está en manos de eminentes sociólogos y excelentes antropólogos. Mi intención es, más bien, modesta: ofrecer a las y los lectores un breve estudio exploratorio fundamentado en los métodos de narrativa testimonial y autoetnografía. Este estudio se construye a través de historias que retratan la alimentación cotidiana de un grupo de profesionales de la salud, entre ellos, nutriólogos y nutriólogas, quienes, además de interiorizar el discurso médico-

nutricional de la dieta correcta para transmitirlo, viven inmersos en una cultura alimentaria que, en tanto comensales, les exige tomar decisiones al momento de consumir alimentos.

A través de esta metodología contra hegemónica, se busca resaltar que las voces importan y que existen otras formas válidas de acercarse al conocimiento. Asimismo, se pone de manifiesto que el fracaso de muchas políticas en salud radica en no considerar suficientemente la subjetividad de las y los consumidores en su diseño y aplicación.

1.17 Descripción metodológica

La presente investigación se fundamenta en un enfoque metodológico de corte cualitativo, orientado a explorar las dimensiones simbólicas, emocionales y culturales de la alimentación. Los fragmentos autoetnográficos permiten reflexionar sobre mi propia experiencia y memoria alimentaria como parte del proceso de análisis.

Este enfoque combina la introspección con la observación estructurada de actores sociales involucrados en el campo de la salud y la nutrición, como médicos y nutriólogos, con el objetivo de comprender cómo se construyen y reproducen narrativas en torno a la alimentación en contextos contemporáneos.

Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron:

Cartografía culinaria. Herramienta desarrollada para mapear las relaciones emocionales, culturales y prácticas asociadas con los alimentos. Cada mapa refleja conexiones entre alimentos y lugares, momentos históricos, tradiciones familiares y emociones vividas. Su propósito es generar una visualización que permita interpretar los significados subyacentes en las prácticas alimentarias.

Diario alimentario. Instrumento en donde se recopilaban experiencias alimentarias cotidianas y memorias en relación con mis prácticas alimentarias y mi ejercicio profesional como nutrióloga.

Narrativas testimoniales. A través de entrevistas no estructuradas a médicos y nutriólogos, así como conversaciones reflexivas, se busca captar sus perspectivas sobre la *medicalización* y *nutricionalización* de la alimentación. Estas narrativas no solo describen sus prácticas profesionales, sino también sus interpretaciones de los discursos y políticas alimentarias vigentes.

Para garantizar la rigurosidad y profundidad del análisis, los datos obtenidos a partir de las técnicas mencionadas fueron triangulados. Este proceso se llevó a cabo integrando:

- Reflexiones introspectivas y registros del diario alimentario.
- Perspectivas sociales obtenidas de las narrativas testimoniales y charlas culinarias con médicos y nutriólogos.
- Información derivada de la cartografía culinaria e imágenes obtenidas de las redes sociales oficiales de las instituciones de salud y fotografías tomadas por la investigadora que permitieron tener una visualización histórica y simbólica:

La triangulación permitió identificar patrones, convergencias y divergencias, además de explorar cómo se interrelacionan las dimensiones individuales y colectivas de la alimentación en el marco de la *sociedad nutricéntrica*.

1.18 De la narrativa testimonial como método de investigación cualitativo

Al presentar mi protocolo de investigación sobre la medicalización de las prácticas alimentarias ante el Dr. Aristeo Castro Rascón, mismo al que reconozco profundamente, recibí una primera observación que me marcó debido a que resultó una interesante paradoja: “parece una investigación muy medicalizada, carece de alma”, desde luego que debido a mi formación académica previa, dentro de las ciencias de la salud, había aprendido a realizar las cosas en tonos muy “objetivos y pragmáticos” resaltando el valor científico (o científicista¹⁵³) y la rigurosidad metodológica, pero enseguida entendí que aunque intentara equiparar mi trabajo de investigación con otros realizados en áreas por ejemplo de la salud pública o la epidemiología, siempre se le restaría valor debido a que es un tema que incomoda. Había algo que quería decir y tenía que

¹⁵³ El científicismo, denominado a veces como científismo o cientismo, es la postura reduccionista que afirma la aplicabilidad universal del método y el enfoque científico, y la idea de que la ciencia empírica constituye la cosmovisión más acreditada o la parte más valiosa del conocimiento humano, con la exclusión de otros puntos de vista. Se ha definido como "la postura de que los métodos inductivos característicos de las ciencias naturales son la única fuente de conocimiento genuina y factual y que, en concreto, solo ellos pueden producir conocimiento auténtico sobre el hombre y la sociedad". El científicismo implica que la ciencia es superior a otras formas de conocer la realidad y que no es sino la confianza en las capacidades epistemológicas de la misma. Entre sus más insignes representantes figuran filósofos como Mario Bunge, Gustavo Romero, James Ladyman y Alexander Rosenberg. Al respecto Hugo E. Herrera realiza una distinción analítica entre "actitud científico natural" y "científicismo". La primera es un método, la segunda, ideología: "*La actitud científico-natural se convierte en ideología cuando se toma a la ciencia natural como el modo único de acceso cognoscitivo a la existencia*". Herrera, Hugo Eduardo *Más allá del científicismo*. Santiago: Ediciones UDP, 2011, p. 92.

hacerlo, pues he ejercido la nutrición por al menos 10 años, tanto en la consulta clínica privada, como en los servicios de salud del Estado, así como nutrición comunitaria e investigación nutricional en campo en el Instituto Nacional de Salud Pública de México, mi voz resulta privilegiada y mi testimonio importa, pero las metodologías clásicas incluso en áreas como la antropología médica no me lo permitirían. Estaba ante una problemática de índole epistemológico y ontológico que, para mi fortuna, otros pensadores ya habían discutido con anterioridad y habían propuesto métodos como los que se presentan a continuación.

La narrativa testimonial puede entenderse como una estrategia metodológica ampliamente utilizada en el campo de la psicología, enmarcada dentro del paradigma interpretativo, que favorece el análisis de la experiencia. Según Vasilachis de Gialdino¹⁵⁴, este enfoque de corte cualitativo resulta particularmente adecuado como herramienta metodológica para visibilizar las experiencias de los sujetos.

Este enfoque se centra en los testimonios como procesos de pensamiento crítico que privilegian las voces de quienes son testigos y narradores de acontecimientos sociales, históricos, políticos y culturales y ha cobrado gran relevancia en América Latina como técnica de recolección de datos pues permite, abordar temas sociales desde perspectivas contrahegemónicas que plantean nuevos interrogantes epistemológicos.

En este trabajo, además del análisis de la narrativa testimonial en antropología, se considera el abordaje de la memoria autoetnográfica¹⁵⁵.

Para Irma Colanzi¹⁵⁶, “la estrategia metodológica testimonial revaloriza las voces de los sujetos conocidos y contribuye a la construcción de un saber situado, a través de enfoques alternativos como el feminista y el postcolonial”. Este enfoque metodológico problematiza cuestiones ontológicas, epistemológicas y de construcción de objetos de estudio, como señala Thomas Teo¹⁵⁷, en el contexto de la antropología.

¹⁵⁴ Irene Vasilachis de Gialdino, *Estrategias de investigación cualitativa* (Barcelona: Editorial Gedisa, 2006).

¹⁵⁵ Estas metodologías, permiten incorporar saberes y prácticas que se orientan a profundizar las líneas de investigación que se enmarcan en el giro subjetivo. Para saber más al respecto, se sugiere consultar los trabajos de Beatriz Sarlo: *Tiempo pasado: cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión*. Siglo XXI, 2005.

¹⁵⁶ Colanzi, “De saberes situados y enfoque de género.”

¹⁵⁷ Thomas Teo, *Psychology and the Critique of Scientific Reason: From Positivism to Postmodernism* (New York: Springer, 2012).

Si bien Colanzi¹⁵⁸ establece puntos de encuentro entre la narrativa testimonial y disciplinas como la psicología, literatura e historia, enfatiza que su uso en investigaciones cualitativas en antropología y ciencias sociales permite superar dicotomías epistemológicas presentes en la agenda científica, sin que ello implique la oposición a la objetividad o la rigurosidad. Por el contrario, este enfoque ofrece un instrumento metodológico centrado en la perspectiva del actor, evidenciando el lugar político de su enunciación. Aunque el testimonio comparte ciertos rasgos con las historias de vida, su diferencia radica en el énfasis en el punto de enunciación del testigo y en las discusiones que se generan en torno a la intersección entre historia y literatura, característica de la narrativa testimonial. Sin embargo, esto no implica que la narrativa testimonial sea un ejercicio literario o una ficcionalización de los datos. Por el contrario, se trata de una metodología que demanda un compromiso ético, científico y político, al igual que cualquier otra metodología de investigación.

1.18.1 Entrevistas No Estructuradas y *charlas culinarias* para acceder al conocimiento situado

La entrevista nos permitió recoger opiniones y datos detallados de las y los participantes para acceder, por ejemplo, a los significados simbólicos, discursos y representaciones respecto a sus prácticas alimentarias. Nos acercó a su intimidad e individualidad al ser un primer recurso para desentramar sus prácticas cotidianas. De los distintos tipos de entrevistas que existen, en esta investigación se prefirió la entrevista no estructurada¹⁵⁹ ya que resultó más fluida y flexible para recoger las respuestas de las y los participantes en la interacción social. También nos apoyamos en las denominadas *charlas culinarias* inspirados en el trabajo de Meredith E. Abarca¹⁶⁰, mismas que son similares a una conversación natural. La ventaja aquí resulta, de que la investigadora conoce el lenguaje técnico profesional derivado de las ciencias de la salud, por ser ella misma, profesional de la salud. Al haber sido los participantes de la investigación, elegidos por conveniencia, la plática resultó fluida y normal, al haber proximidad y confianza, así como afinidad profesional, aun así,

¹⁵⁸ Colanzi, *De saberes situados y enfoque de género*.

¹⁵⁹ Una entrevista no estructurada es una conversación fluida entre un investigador y un participante. El entrevistador tiene una pregunta de investigación general que guía su interés por realizar la entrevista, pero las preguntas de la entrevista no se deciden de antemano. Más bien, el investigador plantea preguntas al participante en el momento, en función del flujo de la conversación.

¹⁶⁰ Meredith E. Abarca en *Authentic or not, It's original* (2004) define las *charlas* como métodos de realización de investigación de campo que se centran en las experiencias de vida. Las conversaciones sobre comida (*charlas culinarias*) ofrecen un espacio para escuchar las voces de los teóricos de base que basan su conciencia social en la epistemología de sus prácticas culinarias.

se utilizó una guía de entrevista. Teniendo siempre presente, el objetivo del estudio derivado de la pregunta general de investigación, es decir: ¿Cuáles son las principales motivaciones para la elección y selección de alimentos entre profesionales de la salud y cómo influye el discurso nutricional en ello?

Este tipo de técnicas y metodologías son herramientas que mantiene su rigurosidad al ser intencionadas y diseñadas para recopilar datos de manera deliberada. Su aplicación requiere una metodología de investigación claramente definida y va más allá del simple acto de conversar con un entrevistado. Dentro de sus ventajas es que permite considerar las dimensiones afectivas, buscando extraer todo el potencial de la información recabada¹⁶¹

1.18.2 Ventajas de las entrevistas en línea

Las entrevistas presenciales han sido durante mucho tiempo la forma clásica de recoger testimonios. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 mostró que las entrevistas en línea pueden ser igual de útiles y mucho más accesibles. Este trabajo optó por esta modalidad, facilitando la interacción con diversos participantes de distintos lugares de México de manera ágil, confirmando previamente que las y los participantes contaban con los recursos tecnológicos necesarios, para que pudieran llevarse a cabo.

1.18.3 Criterios de inclusión y exclusión para las entrevistas

Criterios de Inclusión

1. Participantes: médicos y nutriólogos que trabajen activamente en el ámbito de la salud y nutrición en México. Profesionales dispuestos a participar por medio de entrevistas con su testimonio acerca de sus prácticas alimentarias, durante los meses de septiembre del 2024 a marzo del 2025 y que utilicen herramientas tecnológicas, como plataformas de videollamadas, para facilitar entrevistas remotas.

¹⁶¹ Para más detalles sobre tipos de entrevistas en la investigación cualitativa, puede consultar el artículo: Jamshed S. (2014). Método de investigación cualitativa-entrevista y observación. *Journal of basic and clinical pharmacy*, 5(4), 87-88. <https://doi.org/10.4103/0976-0105.141942>

2. Experiencia en el tema, es decir, profesionales con conocimientos o reflexiones sobre la medicalización y/o nutricionalización de la alimentación. Participantes que hayan trabajado en contextos donde la alimentación se regula desde enfoques médicos o nutricionales.

3. Que cuenten con disponibilidad para dedicar tiempo a entrevistas y otras dinámicas como cartografía culinaria o diario alimentario de ser necesario.

Criterios de Exclusión

1. Profesionales que no puedan comprometerse a participar activamente en las entrevistas o técnicas de recolección de datos o que no tengan acceso a medios digitales necesarios para entrevistas remotas o compartir información.

2. Ausencia de experiencia relevante: Profesionales cuya experiencia no esté relacionada con la medicalización, nutricionalización o prácticas de salud y alimentación en México.

3. Preferencias metodológicas: Participantes que no se sientan cómodos con las dinámicas específicas propuestas.

1.19 Fragmentos autoetnográficos y memoria: un método de investigación inclusivo

La auto-etnografía, definida por Dubé¹⁶² como "una narración de sí que tiene en cuenta la relación con los otros en contextos culturales y sociales", se presenta como un método de investigación que combina dimensiones biográficas y culturales, permitiendo a las y los investigadores analizar su práctica psicosocial dentro de la cultura en la que han desarrollado vida personal y profesional, convirtiéndolo en una herramienta privilegiada para explorar la propia vida.

La auto-etnografía es "una metodología de proximidad, una manera normal, espontánea, natural, casi instintiva de acercarse al mundo, de interrogar y de comprender"¹⁶³.

¹⁶² Gabrielle Dubé, "La auto-etnografía, un método de investigación inclusivo," *Visión Docente* 83 (2017): 1–15, Centro de Estudios Universitarios Arkos.

¹⁶³ Paillé, citado en Gabrielle Dubé, "La auto-etnografía, un método de investigación inclusivo," *Visión Docente* 83 (2017): 1–15, Centro de Estudios Universitarios Arkos, 409.

Ellis y Bochner¹⁶⁴ destacan tres dimensiones esenciales en la investigación autoetnográfica: la del "auto" (el yo), la del "etnos" (cultura) y la "gráfica" (procesos de investigación y escritura), señalando que lo ideal es lograr un equilibrio entre ellas. Además, proponen que la crítica reflexiva del investigador sobre su propio posicionamiento inspire al lector, incitándolo a reflexionar sobre su experiencia de vida y sus interacciones en contextos sociohistóricos.

Lo que distingue a la auto-enografía de otros enfoques autobiográficos es que trasciende la pura *narración de sí*¹⁶⁵ para involucrarse más profundamente en el análisis cultural y en la interpretación.

Si bien la metodología es una, el enfoque puede variar según sus objetivos. En esta investigación se adoptó la propuesta de Atkinson y Hammersley¹⁶⁶, quienes plantean un enfoque analítico, teórico y objetivo de la autoetnografía, permitiéndome reflexionar sobre mi experiencia en nutrición, escribirla y analizarla dentro de su marco sociohistórico.

Ilustración 1 Elaboración propia. Los datos que se utilizaron en esta investigación provienen de múltiples fuentes, entre ellas la memoria personal, el análisis del presente vivido y la confrontación reflexiva con testimonios y Técnicas de recolección de datos: Ninguna fue más importante que otra, en conjunto, sumaron información importante para mí auto- etnografía.

¹⁶⁴ Carolyn Ellis y Arthur P. Bochner, "Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity: Researcher as Subject," en *Handbook of Qualitative Research*, 2ª ed., editado por Norman K. Denzin y Yvonna S. Lincoln, 733–768 (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2000).

¹⁶⁵ Para Alegre y Porta, (2022) *La narrativa de sí* se entiende como una versión de las visiones que un sujeto tiene de sí a partir del movimiento de los apoyos en que se sitúa su posición subjetiva. Según González González, 2021, p. 101: *Las narrativas de sí*, también denominados *relatos del yo*, sistematizan nuestras experiencias personales con distintos sentidos, con diferentes niveles de intereses, el autonarrarnos es un desafío personal, social, ético, filosófico, científico, cotidiano y cultural.

¹⁶⁶ Atkinson, Paul, y Martyn Hammersley. *Etnografía: Métodos de investigación*. Barcelona: Ediciones Paidós, 1994.

Esta triangulación permite una aproximación más densa y situada al objeto de estudio. A pesar de que este enfoque metodológico plantea cuestionamientos críticos hacia los ideales de objetividad promovidos por las ciencias duras y los modelos positivistas tradicionalmente aceptados en las ciencias sociales, no por ello se desestima su rigurosidad. Por el contrario, se trata de una herramienta epistemológicamente sólida que requiere una producción sistemática de datos, así como su organización y análisis en distintas etapas claramente definidas, lo cual contribuye significativamente a la robustez y credibilidad de sus hallazgos.

1.20 El tratamiento de la información: análisis de contenido en entrevistas e imágenes

El análisis de contenido permite desentrañar significados, patrones y estructuras subyacentes en los discursos y representaciones visuales y comprender prácticas culturales, narrativas de resistencia y formas de identidad.

Análisis de contenido en entrevistas: las entrevistas, contienen capas de significado que pueden ser exploradas a través de:

- Codificación temática: Identificación de patrones recurrentes en los discursos.
- Análisis narrativo: Comprensión de cómo los sujetos estructuran su relato y qué elementos enfatizan.
- Análisis crítico del discurso: Evaluación de las relaciones de poder y significados implícitos en el lenguaje.

Desde la perspectiva de la medicalización (temas clave en la presente investigación) este enfoque permitió examinar cómo las personas narran sus experiencias en torno a prácticas alimentarias y de salud, revelando tanto dinámicas de adaptación como procesos de institucionalización.

Análisis de contenido en imágenes: la interpretación visual juega un papel fundamental en metodologías como la cartografía alimentaria. Al analizar imágenes, es posible considerar:

- Composición y elementos visuales: ¿Qué objetos aparecen? ¿Cómo se organizan dentro del encuadre?

- Contexto y simbolismo: ¿Qué significados culturales o emocionales emergen?
- Relación con el discurso oral: ¿Cómo dialogan las imágenes con los testimonios de los participantes?

Este tipo de análisis potenció la investigación al combinar lo textual con lo visual, revelando capas de significación que no siempre emergen en el discurso verbal.

Para llevar a cabo un análisis de contenido riguroso en esta investigación fue clave y fundamental establecer criterios de codificación que permitieron organizar la información de manera sistemática y triangular datos entre entrevistas, imágenes y documentos complementarios. Así mismo, siempre se tuvo presente la reflexión sobre mi rol como investigadora en la interpretación, reconociendo la subjetividad del análisis.

1.21 Consideraciones éticas

Esta investigación se realiza bajo estrictos principios éticos que garantizan el respeto y la protección de los participantes, así como la integridad de los datos recolectados. Las principales consideraciones son las siguientes:

1. Consentimiento informado. Todos los participantes fueron informados de los objetivos, alcances y métodos de la investigación antes de su participación. Se proporcionó un documento de consentimiento donde se detalló cómo se utilizaría la información recopilada y se aseguró la posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento, sin repercusiones (En el anexo 2 puede revisarse una copia del consentimiento que se entregó a cada participante).
2. Se garantizó a los informantes anonimato, es decir, los datos personales y las narrativas proporcionadas fueron tratados de manera estrictamente confidencial para lo que se asignó pseudónimos en todo momento de la investigación.
3. Se evitó cualquier forma de juicio o prejuicio en las conversaciones, entrevistas y análisis de datos, respetando la diversidad cultural, social y profesional de los participantes, fomentando un espacio de dignidad, inclusivo y seguro para la expresión de sus experiencias.

4. Los archivos, como las videollamadas grabadas, fueron almacenados en dispositivos protegidos y solo accesibles para la investigadora.

5. La triangulación de datos asegura que las conclusiones sean rigurosas y representen de manera fiel las voces de los participantes. Se evitó cualquier manipulación o interpretación que distorsione los hallazgos para ajustarse a preconceptos.

6. Autoreflexividad y vigilancia epistémica¹⁶⁷. Se llevó un registro de reflexiones durante el proceso, evaluando cómo su posición personal y profesional puede influir en el análisis.

7. Así mismo se contó con la autorización del El Colegio de Morelos, institución que avala esta investigación y que se apega a principios éticos y de protección de los derechos humanos.

¹⁶⁷ Vigilancia epistémica

Bourdieu plantea la vigilancia epistémica como un principio fundamental en la investigación social. Se refiere a la necesidad de que el investigador mantenga un control crítico sobre sus propios supuestos, evitando caer en la "sociología espontánea" o en la reproducción acrítica de categorías de sentido común. La vigilancia epistémica implica una constante reflexión sobre los métodos y conceptos utilizados, asegurando que el conocimiento producido no esté contaminado por prejuicios ideológicos o posiciones subjetivas.

Reflexividad

Rosana Guber, en el contexto de la antropología, entiende la reflexividad como la capacidad del investigador para reconocer su propia posición dentro del proceso de investigación y cómo esta influye en la construcción del conocimiento. La reflexividad no solo implica un análisis crítico de los métodos empleados, sino también una toma de conciencia sobre las relaciones de poder y las dinámicas sociales que atraviesan el trabajo de campo.

Ambos conceptos son esenciales para garantizar una producción de conocimiento rigurosa y crítica.

CAPÍTULO QUINTO

ALIMENTACIÓN EN DISPUTA: ENTRE LAS NORMAS Y LAS PRÁCTICAS ALIMENTARIAS

1.22 Introducción

La alimentación ha sido históricamente un terreno de disputa entre discursos biomédicos y perspectivas socioculturales. La teoría de la medicalización nos ayuda a entender cómo las prácticas alimentarias han sido progresivamente reguladas bajo un marco médico y, diciéndolo con Gracia-Arnaiz se han establecido normas sobre qué, cómo y cuándo debemos comer. No obstante, el trabajo empírico revela resistencias y resignificaciones además de una suerte de estrategias discursivas que sugieren una aparente apertura a otros enfoques; en este contexto, proponemos el concepto de *desmedicalización performativa*, un acto reiterativo observado en campo en el cual los profesionales de la salud y las instituciones sanitarias modulan su discurso incorporando elementos socioculturales sin desafiar realmente la estructura biomédica de fondo.

Analizándolo con Conrad, la medicalización en el campo de la nutrición es más visible específicamente en la noción de “*alimentación correcta*”, donde predominan criterios biomédicos como el equilibrio de nutrientes y la adecuación fisiológica y, donde la autoridad médica se establece sobre la base de un conocimiento científico que pretende ser universal y objetivo¹⁶⁸. Sin embargo, estudios como los de Adele Clarke¹⁶⁹ sugieren que más que simplemente prescribir conductas saludables, implica un monitoreo constante de la salud individual y una creciente medicalización de la vida cotidiana, lo que ha dado por llamar *biomedicalización*. Ampliando esta discusión desde el biopoder de Michel Foucault,¹⁷⁰ podemos argumentar que la regulación alimentaria está reflejada en la normalización de ciertos hábitos y la patologización de otros, creándose una estructura disciplinaria donde los individuos son incentivados a controlar su alimentación bajo parámetros médicos. En conjunto, estos enfoques muestran cómo la alimentación se convierte en un terreno privilegiado para la expansión del control médico sobre la vida cotidiana.

¹⁶⁸ Contad, The medicalization of society.

¹⁶⁹ Clarke et al., Biomedicalization

¹⁷⁰ Foucault, El nacimiento de la clínica.

En este marco, la desmedicalización performativa aparece como una estrategia discursiva mediante la cual profesionales e instituciones incorporan referencias socioculturales para suavizar la rigidez del paradigma biomédico sin transformarlo realmente. Esta operación abre la pregunta sobre si estamos ante un cambio sustantivo o solo ante una adaptación retórica que mantiene intacta la lógica médica de fondo.

En este sentido Arthur Kleinman¹⁷¹ plantea el concepto de pluralismo médico o terapéutico, que explica cómo las personas combinan distintos sistemas de conocimiento como el biomédico, tradicional o comunitario para decidir sus prácticas de salud, algo muy común en América Latina. Sin embargo, en esta investigación se observa que, entre los profesionales de la salud, esta apertura no siempre es genuina, pues las referencias a la cultura, la economía o la comunidad suelen funcionar más como recursos para reforzar su autoridad que como una verdadera integración de perspectivas alternativas. Esta tensión aparece tanto en las entrevistas con médicos y nutriólogos como en los mensajes e imágenes difundidos por instituciones públicas y privadas.

Estudios sobre comunicación médica y legitimación profesional¹⁷² muestran que los expertos ajustan su discurso según el interlocutor, adoptando posturas más flexibles ante pacientes o investigadores de otras disciplinas, mientras mantienen el marco biomédico en espacios técnicos. Esta negociación constante de autoridad también se refleja en las narrativas de los participantes de esta investigación, quienes aparentan apertura a enfoques socioculturales sin desplazar el enfoque biomédico como eje central.

Si bien, podemos encontrar discursos que enfatizan lo social y lo cultural, así como políticas públicas que se abren a tener en cuenta estas dimensiones, la medicalización de la alimentación o *nutricionalización* sigue siendo un fenómeno dominante.

Desde la perspectiva de Conrad¹⁷³ se infiere que la alimentación se mantiene dentro de los límites de la medicalización y que los individuos negocian su relación con la salud a través de un pluralismo médico-terapéutico que combina enfoques biomédicos y socioculturales.

¹⁷¹ Kleinman, Arthur. *Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry*. Berkeley: University of California Press, 1980.

¹⁷² Good, Byron J. *Medicine, Rationality, and Experience: An Anthropological Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

¹⁷³ Conrad, *The medicalization of society*.

En este sentido, sería interesante que investigaciones futuras se centren en el análisis del lenguaje y la interacción entre profesionales de la salud y otros actores sociales para comprender los límites de la adaptación discursiva y la transformación real del paradigma médico.

1.23 Normatividad de la alimentación: ¿medicalización matizada o *desmedicalización performativa*?

A continuación, se profundizará en la desmedicalización performativa con ejemplos centrados en el trabajo de campo. Coincidiendo con Adriana Murguía y Teresa Ordorika¹⁷⁴ la creciente importancia que han adquirido el discurso y la práctica médica es una de las características sobresalientes de las sociedades contemporáneas, sin embargo, este fenómeno ha sufrido transformaciones, en este sentido, Peter Conrad¹⁷⁵, estudia los motores cambiantes de la medicalización ofreciendo una visión panorámica de las formas en las que la medicalización ha cambiado durante las últimas décadas. Conrad¹⁷⁶ argumenta que “se han producido tres grandes cambios en el conocimiento y la organización médicos que generan transformaciones importantes en los motores que conducen la medicalización: la biotecnología (especialmente la industria farmacéutica y la genética), los consumidores y los cuidados gestionados (*managed care*).

Siguiendo principalmente la línea del sociólogo Peter Conrad¹⁷⁷ y de antropólogos médicos como Adele Clarke¹⁷⁸, se procederá a hacer un análisis de contenido de las narrativas de nutriólogos y médicos entrevistados respecto a sus prácticas alimentarias.

En una serie de entrevistas realizadas en el período de septiembre del 2024 a marzo del año 2025, es decir, siete meses, tanto a médicos y nutriólogos de género indistinto, sobre sus prácticas alimentarias, su ejercicio profesional y como lo vinculan a la alimentación, se ofrece una excelente oportunidad para analizar la medicalización de las prácticas alimentarias.

Partiendo de la pregunta inicial: Para ti ¿Qué es la alimentación correcta? Tenemos una serie de respuestas interesantes que ponen de manifiesto las tensiones que existen entre el doble rol del profesional sanitario, ya que, por un lado, son médicos y nutriólogos que aprenden el discurso

¹⁷⁴ Murguía y Ordorika, La medicina en expansión.

¹⁷⁵ Conrad, *The medicalization of society*.

¹⁷⁶ Conrad, *The medicalization of society*.

¹⁷⁷ Conrad, *The medicalization of society*.

¹⁷⁸ Clarke, *Biomedicalization*

nutricional para poder transmitirlo y por el otro son comensales inmersos en una cultura alimentaria. Los nombres de las y los participantes fueron cambiados para proteger el acuerdo de confidencialidad. La siguiente respuesta corresponde a un nutriólogo que llamaremos, Daniel.

Diálogo transcrito¹⁷⁹:

Es algo complicado, no hay como tal una alimentación, yo pienso que correcta así como general, bueno, tiene unas así como características: que tiene que tener de todos los alimentos ¿no? osea, tiene que estar como variada, tiene que estar adecuada para la persona en términos de su edad, de su fisiología si tiene una condición así como muy peculiar, tiene que aportarte la mayoría de los nutrientes (mira hacia arriba como intentando recordar algo) tiene que ser social y culturalmente aceptada [...]

Hay veces que uno quisiera recomendar a los pacientes cosas muy buenas, pero si culturalmente por su religión o por cuestiones sociales “este”, pues no las acepta, pues no se debe de recomendar, no se debe de consumir, o no se consume ¿no?, eh...

También económicamente hablando, ahí también tal vez quisieras consumir pues mejores alimentos, pero pues también a veces no, por las condiciones pues a veces no se puede. Y siento que pues básicamente eso ¿no? (Frunce el ceño)

(Reafirma) Pues una alimentación correcta es la que te gusta, la que te nutre, la que tus compañeros, amigos, tu familia consume, eh [...] pues sí eso (sonríe).

El diálogo anterior refleja algunos elementos y puntos clave para su análisis:

En la respuesta de Daniel, hay tensión entre una visión estructurada de la alimentación correcta (nutrientes, fisiología, adecuación médica) y una perspectiva más social y subjetiva (gustos, cultura, economía), esto podría sugerir una medicalización parcial, es decir, aunque reconoce la importancia de los factores médicos, también deja espacio para otras dimensiones.

Otro elemento o punto clave que vamos a considerar es la autoridad médica y su contraposición con el relativismo cultural. Daniel comienza con una noción científica de

¹⁷⁹ Daniel, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

alimentación correcta (variada, adecuada a la fisiología) pero rápidamente introduce condicionantes sociales y culturales. Aquí se observa un desplazamiento del modelo biomédico rígido hacia una concepción más flexible. Siguiendo a Peter Conrad¹⁸⁰ esto podría evidenciar un proceso en el que la autoridad médica no es absoluta, sino que se adapta a la experiencia vivida de los pacientes.

Sin embargo, continuando con el diálogo, Daniel¹⁸¹ reafirma que la *alimentación correcta* “es la que te gusta, la que te nutre, la que tu familia consume”. Este cambio en el discurso muestra una ruptura parcial con la medicalización, pues si bien reconoce los parámetros médicos, también enfatiza el placer, la convivencia e incluso el acceso económico, haciendo clara referencia a la alimentación como fenómeno social y su desmedicalización. Esto podría alinearse con la crítica de Conrad a la medicalización excesiva, donde los individuos, en lugar de seguir estrictamente prescripciones biomédicas, consideran factores emocionales y sociales en su alimentación.

El énfasis que Daniel hace en los aspectos económicos como un determinante de la alimentación y las limitaciones que este aspecto tiene para acceder a esa alimentación ideal es un reflejo de como la medicalización de la alimentación implica que ciertos alimentos que son definidos como saludables también se clasifican, a partir de este parámetro, en buenos o correctos, sin embargo, estos mismos alimentos pueden ser inaccesibles en la práctica. Conrad menciona que la medicalización tiende a ignorar factores estructurales, como la desigualdad económica ya mencionada, en favor de soluciones individualizadas. Aquí, en la contradicción introducida por Daniel, se reconoce que el acceso a una *alimentación correcta* depende de condiciones materiales, desafiando la idea de que la salud es simplemente una cuestión de elecciones personales.

Más que desmedicalización en sí misma, este diálogo podría ser un ejemplo de una suerte de medicalización matizada, es decir, Daniel no impone un discurso médico absoluto, sino que reconoce factores sociales, culturales y económicos que influyen en la alimentación. Diciéndolo con Conrad¹⁸², podríamos argumentar que, aunque el modelo biomédico sigue presente, hay una

¹⁸⁰ Conrad, Medicalization of society.

¹⁸¹ Daniel, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

¹⁸² Conrad, Medicalization of society.

tendencia hacia la demedicalización parcial, donde el individuo y su contexto tienen un rol activo en definir qué es una alimentación correcta.

Sin embargo, algo que también fue considerado en el análisis y decodificación fue el lenguaje corporal, identificándose muletillas reiterativas como “¿no?”, mismas que pueden sugerir una búsqueda de validación o un intento de incluirme en su discurso, ya que él me reconoce como su colega nutrióloga y sabe de mis antecedentes como estudiosa de la cultura alimentaria.

Esto resulta interesante porque, apoyándonos con Conrad, esto podría interpretarse como una negociación entre el discurso médico y el cultural. Otra interpretación es que Daniel, quien tiene una formación más biomédica, ajusta su respuesta para alinearse con la visión antropológica que yo manejo, pues él sabe que yo estudio la alimentación desde esa perspectiva.

Aquí podríamos interpretar el “¿no?” como un mecanismo discursivo que invita al acuerdo, lo que puede indicar que no está completamente convencido de la importancia cultural, como un eje primordial de las prácticas alimentarias, pero quiere demostrar apertura. Esto podría revelar una tensión interna en su percepción, aunque reconoce la influencia de factores sociales, su marco de referencia sigue siendo la nutrición como ciencia principalmente exacta y biomédica. En este sentido, no solo estaríamos viendo medicalización, sino también un intento de algo que hemos dado por llamar *desmedicalización performativa*, es decir, una apertura hacia un discurso cultural que, al menos en esta interacción, puede ser más estratégica que genuina.

Incorporando este matiz al análisis se puede explorar como los profesionales de la salud ajustan sus discursos según el contexto y la audiencia.

Aunque la propuesta de *desmedicalización performativa* no es un concepto oficial, podemos intentar desarrollarlo a partir de la observación, producto de las entrevistas desarrolladas en esta investigación y de la teoría de Conrad¹⁸³.

La idea surge cuando los actores dentro de un campo fuertemente influenciado por el discurso médico, como la nutrición, simulan o adaptan su lenguaje para incorporar elementos socioculturales, sin necesariamente desafiar la medicalización de fondo. Es decir, aunque reconocen la influencia de la cultura, la economía o la identidad en la alimentación, la estructura

¹⁸³ Conrad, Medicalization of society.

biomédica sigue dominando su pensamiento, pero su discurso tiende a cambiar según el interlocutor o el contexto.

En esta conversación con Daniel, su expresión facial, las muletillas (“¿no?”), y el hecho de que agregó la dimensión cultural después de mencionar los principios biomédicos, sugiere que esta incorporación fue más una estrategia comunicativa que una convicción profunda. Aquí es donde entra la *performatividad* o simulación no está desafiando de manera genuina el modelo médico de alimentación, sino que *actúa* en el diálogo de manera que suene más integrador, probablemente porque sabe que su interlocutora, estudia la dimensión cultural de las prácticas alimentarias.

Por otro lado, pero manteniendo este enfoque, el Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS) del Instituto Nacional de Salud Pública de México, mismo que se ha consolidado como una referencia en el estudio de la nutrición y la epidemiología alimentaria, busca generar conciencia sobre los hábitos alimentarios y su impacto en la salud de la población a través de sus investigaciones y estrategias de comunicación. En este contexto, el análisis de las imágenes difundidas en sus redes sociales permite comprender cómo se construyen narrativas visuales en torno a la alimentación y la salud, así como los mensajes que buscan transmitir teniendo como vía de comunicación el internet, intentando llegar a distintos sectores de la sociedad. A continuación, analizaremos una imagen que fue publicada en las redes sociales del Centro de Investigación Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Esta imagen del *Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS) del Instituto Nacional de*

Ilustración 2 Imagen obtenida de la cuenta oficial de Instagram del *Salud Pública (INSP)* resalta la *CinyS-INSP* durante el mes de abril del 2025

diferenciación entre "alimentos buenos" y "alimentos malos", abriendo un nuevo debate sobre si los ultraprocesados pueden ser considerados alimentos en sí mismos (pues esta categoría está reservada para los alimentos frescos y naturales), sino más bien comestibles "malos".

Sin considerar que si bien, los alimentos ultraprocesados son productos comestibles que han pasado por múltiples procesos industriales, incorporando ingredientes como azúcares añadidas, grasas saturadas, sal y aditivos para mejorar su sabor, textura y conservación, su desarrollo responde a la necesidad de alimentos accesibles, de larga duración y fáciles de preparar, especialmente en contextos urbanos y de vida acelerada. Cabe recalcar que su surgimiento data de un tiempo específico con necesidades específicas, pues con la industrialización y la globalización alimentaria, transformaron la manera en que las sociedades consumen y producen alimentos¹⁸⁴.

Si consideramos además el factor tiempo, la perspectiva de medicalización se refuerza aún más en esta imagen, pues en ella se presenta una categorización de alimentos desde una lógica biomédica, pero ignora que las personas con menos recursos enfrentan múltiples barreras además del acceso económico y la falta de tiempo para preparar alimentos considerados saludables es una de las más significativas.

El análisis de estas imágenes nos permite inferir, diciéndolo con Conrad¹⁸⁵, que la medicalización no solo impone criterios biomédicos sobre la alimentación, sino que también individualiza la responsabilidad de la salud, omitiendo estructuras que afectan la capacidad de las personas para seguir estas recomendaciones. Si el discurso nutricional considera exclusivamente qué alimentos son "correctos" sin analizar, por ejemplo, el tiempo disponible para cocinar, está reproduciendo una visión reduccionista de la salud basada en el automonitoreo y la disciplina individual.

Desde una perspectiva foucaultiana¹⁸⁶, este tipo de discurso alimentario opera como tecnología biopolítica y medicaliza la vida cotidiana, individualizando la responsabilidad sobre la salud y ocultando los determinantes estructurales, como la precariedad laboral y la desigual distribución del tiempo, que condicionan la posibilidad misma de comer "saludable". Al presentar la

¹⁸⁴ Monteiro, Carlos A., Geoffrey Cannon, Mark Lawrence, Maria Laura da Costa Louzada, and Priscila Pereira Machado. *Ultra-Processed Foods, Diet Quality and Human Health*. Rome: FAO, 2019.

¹⁸⁵ Conrad, *Medicalization of society*.

¹⁸⁶ Foucault, *El nacimiento de la clínica*.

alimentación como una elección individual, la imagen refuerza la normalización y la disciplina de los cuerpos, mientras despolitiza las condiciones materiales que realmente determinan lo que la población puede consumir.

Desde la antropología médica, esta omisión puede entenderse como una expresión de biomedicalización según Adele Clarke¹⁸⁷, donde la salud se presenta como una cuestión de elección individual y autocuidado, dejando fuera factores económicos y temporales. En poblaciones con menor acceso a recursos, no es solo que los productos ultraprocesados sean más baratos, sino que su conveniencia en términos de rapidez los hace indispensables dentro de dinámicas de vida marcadas por la falta de tiempo.

La alimentación suele analizarse desde una perspectiva económica, en la que el acceso a productos frescos y nutritivos se vincula a la capacidad adquisitiva. Sin embargo, esta narrativa omite otro recurso clave: el tiempo. La exigencia de preparar alimentos desde cero, promovida por discursos de salud pública, no siempre es viable para quienes tienen jornadas laborales extenuantes, múltiples trabajos o responsabilidades que reducen el margen de acción para cocinar.

Parte de mi propia narrativa testimonial, fragmento de mi trabajo autoetnográfico:

Como nutrióloga, poseo el conocimiento técnico necesario para alimentarme según los estándares de salud, además de contar con los recursos económicos para acceder a productos recomendados. Sin embargo, la falta de tiempo se convierte en una barrera que me lleva a recurrir ocasionalmente a alimentos ultraprocesados como sopas enlatadas o comidas instantáneas, no por desconocimiento o falta de alternativas, sino por la necesidad de adaptar la alimentación a un ritmo de vida acelerado.

El nuevo etiquetado frontal, diseñado para advertir sobre el contenido de ciertos productos, comenzó a generar en mí una sensación de culpa, como si la decisión de consumir alimentos ultraprocesados implicara una transgresión a mi formación profesional y a los estándares de salud que se esperan de alguien con mi perfil. Esta culpa es un reflejo de cómo las políticas públicas pueden medicalizar la alimentación, imponiendo criterios que no siempre consideran la realidad cotidiana de los individuos.

¹⁸⁷ Clarke, Biomedicalization.

Este testimonio es justo otro ejemplo de cómo la alimentación no es un asunto de mera elección personal, sino de otros factores que influyen en las decisiones alimentarias, revelando la complejidad del hecho.

Lo anterior revela como los discursos sobre alimentación se inscriben dentro de sistemas de poder, conocimiento y prácticas culturales de salud. Aquí vale considerar a la alimentación como tecnología de salud y control, es decir, las prácticas alimentarias están biopolíticamente reguladas, o bien, son mecanismos de control sobre el cuerpo y la salud.

En el diálogo con Daniel, por ejemplo, se establece una noción de alimentación correcta basada en criterios biomédicos como la variedad de nutrientes y la adecuación fisiológica, de hecho, lo reafirma minutos posteriores de la entrevista al mencionar la importancia del consumo y recomendación de suplementos alimenticios, así como que él aprendió que cada recomendación alimentaria debe estar basada en evidencia científica, reflejando lo que Adele Clarke¹⁸⁸ llamó *biomedicalización*, es decir, una extensión de la medicalización a procesos más amplios de monitoreo y gestión individual de la salud.

Así mismo, es importante considerar la agencia del paciente. En este ejemplo, aunque Daniel parte de una perspectiva más médica, incorpora factores culturales y económicos en su respuesta, lo que muestra que las decisiones alimentarias no dependen únicamente de parámetros biológicos. De este modo, podemos enfatizar que la alimentación es una práctica social construida a través de significados compartidos.

Sin embargo, no podemos perder de vista que también podría tratarse de una forma de *desmedicalización performativa*, donde el valor social de la alimentación y la interseccionalidad alimentaria es mencionada, pero no integrada de manera profunda en el modelo biomédico que él representa reproduciendo de fondo la idea de una única forma correcta de alimentarse que es reforzada por la comunicación que el CINYS-INSP mantiene con su público objetivo a través de sus redes sociales como Instagram, Facebook o LinkedIn.

Y, cómo bien ya se comentó, tanto el lenguaje verbal como el no verbal en Daniel fue objeto de análisis, esto con el fin de desentramar el discurso biomédico y la legitimación profesional de fondo. El uso de expresiones como “¿no?” y su sonrisa al reafirmar su conclusión pueden indicar

¹⁸⁸ Clarke, Biomedicalization.

una estrategia para generar confianza o legitimar su autoridad ante una investigadora con el mismo objeto de estudio, la alimentación, pero desde otra mirada. Esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo los profesionales de la salud negocian su autoridad cuando dialogan con personas que estudian la alimentación desde un enfoque diferente?

Desde la antropología médica, tanto el diálogo con Daniel como la imagen del Cinys (Centro de Investigación en Nutrición y Salud) revelan una negociación entre un enfoque biomédico y una perspectiva más social. Si bien, se reconocen factores externos a la medicina, como el supuesto poder corporativo¹⁸⁹, el discurso sigue enmarcado dentro de nociones de salud y corrección alimentaria.

1.24 Paradojas de la alimentación contemporánea: entre el placer y la regulación

Aunque en un plano ideal planteado por la ciencia de la nutrición la *alimentación correcta* es aquella que no solo cubre requerimientos nutricionales, sino que atiende a los gustos y cultura de quien la consume, en el subtema anterior, nos hemos dedicado a reflexionar sobre lo que hemos llamado la *desmedicalización performativa*, es decir, una simulación en la que las autoridades sanitarias y el personal de salud parecen considerar aspectos culturales, pero en realidad siguen reforzando estándares biomédicos bajo la lógica de la funcionalidad fisiológica. En este subtema analizaremos las paradojas de la alimentación contemporánea, explorando las contradicciones en la alimentación, especialmente en relación con la medicalización de las prácticas alimentarias y la tensión entre la búsqueda de bienestar y los sistemas que limitan las elecciones individuales.

En una entrevista realizada a una nutrióloga que labora en un centro de salud público de Guerrero, se siguió la tendencia de las demás entrevistas, *on line* a través de la plataforma *zoom*, y partimos de la siguiente pregunta¹⁹⁰:

Para ti ¿qué es una alimentación correcta?

¹⁸⁹ El poder corporativo se refiere a la capacidad de las corporaciones (especialmente las transnacionales) para influir en decisiones económicas, políticas, sociales, ambientales o alimentarias, muchas veces por encima de los Estados y en función de sus propios intereses.

¹⁹⁰ Reyna, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

La nutrióloga, a quien llamaremos Reyna¹⁹¹ para proteger su identidad, responde de la siguiente manera:

(Hace una pausa, toma aire, se ríe), bueno es...

Inmediatamente intervengo al verla un poco incomoda, menciono que puede contestar lo que se le ocurra

Sigue riendo y finalmente se anima a contestar:

Este, es aquella alimentación que, al momento de, bueno a la larga, por así decirlo, nos lleva a un bienestar físico y emocional, osea es el hecho de que nos hace sentir plenos y satisfactoriamente en lo físico en lo emocional, sin restricción y pues, disfrutando, ¿no?, el hecho de disfrutar la comida, Si, para mí, es eso, es amm, una alimentación correcta es el disfrutar lo que estamos comiendo.

Hago un énfasis en el goce y bienestar

Si si si, claro, considero que, como que uno va de la mano con el otro, no puedes disfrutar lo que comes si no te hace bien en tu interior...

Al continuar con la entrevista que duró cuarenta minutos, hizo algunos comentarios puntuales sobre su experiencia al ejercer profesionalmente. Durante su ejercicio profesional como nutrióloga de un comedor hospitalario, quitó la sal, el azúcar y la grasa, por ejemplo, así como incorporar agua de fruta o té sin azúcar, alimentos sin sal y cambió métodos de cocción pues aquellos alimentos empanizados como carnes y filetes, los preparó empapelados o con otros métodos, por lo que tuvo problemas con sus compañeros de trabajo, pues ellos también comían en el comedor. Entre los conflictos compartidos conmigo, se suscitaron cuando empezó a racionar el azúcar del café, en palabras de ella “regañando” incluso a un médico por ponerle diez cucharadas de azúcar a su bebida, mismas que me comentó que contó una a una. Otros profesionales sanitarios como médicos y enfermeras que también participaban de la alimentación del comedor empezaron a reportarla con las autoridades e incluso fue agredida verbalmente, por lo que tuvieron que cambiarla de área. Reyna refiere que los pacientes hospitalizados no reportaban queja, sino los

¹⁹¹ Reyna, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

médicos que comían en el comedor o las enfermeras que durante la jornada consumían los alimentos que los pacientes no se comían por estar dormidos o no quererlos, por lo que estos cambios no resultaron satisfactorios.

Reyna¹⁹² dice que es “*porque les quitas los alimentos a los que están acostumbrados*” [...]

Ante esta revelación, yo le pregunto si en su alimentación cotidiana ella lleva un plan de alimentación.

Su rostro cambia de inmediato de expresión, pasando de la sonrisa al asombro y me responde:

Como tal plan, o sea así de que lo tenga escrito no, sin embargo, si procuro, yo, yo si jejeje (ríe) yo soy carnívora, ¿ok? Osea, yo todos los días tengo que comer carne si no siento que no como, ósea sé que, sé que es mi cabecita (ríe) no puedo, no lo logro, este, pero si por ejemplo, hoy comí puerco, lomo de puerco horneado y este pues, traigo mi ensalada, traigo un poco de pasta y este eh, y fruta, ósea es como que eso, para mi comida.

Y hoy en la mañana (mira hacia arriba como intentando recordar y se pregunta para sí misma) ¿ay que comí, que almorcé?, hace muecas y dice que no lo recuerda. Luego menciona que fueron quesadillas sin mencionar de qué y que suele tomar agua simple y a veces para saciar algún antojo (de refresco), agua gasificada.

Sin embargo, al seguir avanzando en la charla, hace algunas confesiones. Una de sus anécdotas es que le encanta el pastel y que cuando iba a algún cumpleaños y se atrevía a pedir una segunda rebanada, por ser nutrióloga le hacían bromas y al notar esta suerte de lo que ella llama, discriminación, se terminaba comiendo la rebanada con culpa o a escondidas por lo que considera que la profesión te hace comer con culpa y cuando hizo esto consciente trata de disfrutar la comida. Dice que ella considera que disfrutar un taco de carnitas es menos dañino que comer un salmón a la fuerza.

¹⁹² Reyna, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

Reyna habla de tacos de cabeza de res, algo que le gusta mucho, sin embargo, por miedo a que la vieran o reconocieran (sus pacientes o colegas) nunca se los comía en el puesto, los pedía para llevar y se los comía en casa.

El inicio de la entrevista es sumamente revelador, pues la pausa, la risa y la vacilación de Reyna, sugieren que la pregunta toca un punto complejo, quizá atravesado por discursos normativos que generan incomodidad o duda sobre qué debería responder como nutrióloga.

Esta vacilación pudiera responder a un conflicto entre su formación académica y una postura más relajada sobre la alimentación. Su respuesta parece alejarse del enfoque estrictamente biomédico, donde una "alimentación correcta" estaría definida por indicadores nutricionales específicos. En cambio, su énfasis en el disfrute y el bienestar emocional introduce una visión más holística que podría entrar en tensión con discursos más rígidos de salud pública.

Es interesante notar que evita mencionar grupos alimenticios, requerimientos calóricos o beneficios fisiológicos concretos, en lugar de ello, prioriza la experiencia sensorial y afectiva de la alimentación. Esta postura me hizo cuestionarme si ¿Existía una resistencia a la normatividad nutricional? ¿O más bien es reflejo de una transformación en los discursos dentro de su campo profesional?

Por ello realicé una intervención, para suavizar la incomodidad, mismo que resultó clave aquí. Facilitó, al menos de inicio, que su respuesta se incline más hacia lo subjetivo y experiencial en lugar de una definición técnica. Me interesaba saber si en otros momentos de la entrevista vuelve a la normatividad biomédica o si mantiene este enfoque más libre.

Al mantenerme atenta, detecté cambios en su discurso a medida que avanzaba la conversación, misma que dio un giro. Inicialmente, Reyna hablaba de alimentación desde una perspectiva centrada en el disfrute y el bienestar emocional, pero en cuanto se adentra en su experiencia profesional, su postura se vuelve mucho más prescriptiva y normativa.

Por ejemplo, su intervención en el comedor hospitalario refleja una aplicación rigurosa de los principios nutricionales como medida de control sanitario, eliminando ingredientes considerados dañinos como sal, azúcar y grasa. Aquí, la alimentación ya no es solo un acto de goce, como menciona al principio sino un vehículo para la salud bajo parámetros médicos estrictos, es

decir, un claro ejemplo de medicalización alimentaria o para ser más específicos de *nutricionalización*.

La reacción de sus colegas también es relevante, ya que, los médicos y enfermeras, aunque forman parte del sistema de salud, rechazan estas modificaciones porque afectan su propia experiencia alimentaria, lo que sugiere que la imposición de normas médicas o nutricionales a la comida no es aceptada de manera uniforme ni siquiera dentro del mismo ámbito hospitalario.

Al hablar de *nutricionalización*, podemos ver reflejado en este ejemplo la moralización de los alimentos, es decir, restringir el azúcar, modificar los métodos de cocción, incluso corregir el comportamiento de sus compañeros, por ejemplo, al azúcar que agregan al café, lo que convierte la alimentación en una práctica regulada. Se evidencia una tensión entre el conocimiento experto y las costumbres alimentarias arraigadas. Ella misma reconoce que los pacientes hospitalizados no se quejaban, lo que podría indicar que quienes estaban en una posición de recibir tratamiento aceptaban más fácilmente las normas alimentarias impuestas, mientras que los médicos y enfermeras, acostumbrados a una alimentación menos regulada, se resistieron a los cambios.

Este contraste entre la alimentación como disfrute y la alimentación como control evidencia una paradoja clave en los discursos contemporáneos, por un lado, la idea de la comida como placer y bienestar y, por otro, la alimentación como espacio de regulación estricta. Me preguntaba si en algún momento de la entrevista se percibiría un cuestionamiento por parte de Reyna sobre su propia postura, o si mantiene firme esta distinción entre el placer y la normatividad. Por lo que, en otro fragmento de la entrevista, que consideré clave, ella habla de su experiencia como comensal y su gusto por el pastel. Aquí se profundiza más en su visión sobre estas tensiones. A continuación, procederé a analizarlas:

En esta parte, se profundizan las contradicciones entre el discurso nutricional que Reyna sostiene como profesional y su propia experiencia personal con la alimentación. Su cambio de expresión y tono al ser cuestionada sobre su plan alimenticio es revelador, pues en lugar de reafirmar una postura metódica o estricta, se muestra espontánea, incluso justificando sus hábitos con un tono casi de confesión.

Desde el concepto de medicalización, observamos que su relación con la comida no sigue un esquema normativo estricto, lo que sugiere que las reglas que aplicaba en su práctica profesional

no necesariamente rigen su vida cotidiana. Esto contrasta fuertemente con el control que ejercía sobre el comedor hospitalario. En su respuesta aparece una negociación entre el discurso médico y el deseo personal, reflejando cómo las normativas de salud pública no siempre encajan con las realidades individuales.

Otra forma en la *nutricionalización* se hace evidente es en su justificación sobre los tacos de carnisas y el pastel, nótese cómo recurre a una lógica comparativa cuando menciona que “[...] *es menos dañino disfrutar un taco que comer algo impuesto como saludable [...]*”. Este mecanismo pone en tensión las clasificaciones rígidas y dicotómicas de "bueno" y "malo" en la alimentación. Además, su experiencia de culpa y ocultamiento al comer ciertos alimentos expone la presión social que enfrenta por ser nutrióloga. La comida deja de ser solo un acto biológico o placentero y se convierte en un espacio de juicio, o diciéndolo con Illich¹⁹³ y Conrad¹⁹⁴, la alimentación se inscribe en un proceso de medicalización en el que las decisiones personales se transforman en objetos de regulación médica y regulación social.

El hecho de que oculte su consumo de tacos de cabeza de res sugiere que hay un miedo a ser observada o en palabras de Foucault, vigilada, transgrediendo las normas alimentarias que ella misma podría imponer en su ejercicio profesional. Esta tensión entre lo público y lo privado en la alimentación es un tema que nos permite cuestionar: ¿cómo las profesiones influyen en la forma en que las personas viven su relación con la comida?

Lo que Reyna revela en su discurso encapsula tensiones clave en la medicalización y la *nutricionalización* de la alimentación contemporánea.

Como un primer punto de partida, procederemos a analizar la medicalización y su vínculo con la normatividad alimentaria.

Su imposición de restricciones alimentarias en el comedor hospitalario refleja lo que Conrad¹⁹⁵ llama “la expansión del dominio médico a ámbitos cotidianos”, donde la comida se convierte en un elemento de prescripción más que de placer. Resulta curioso que el rechazo de sus

¹⁹³ Illich, *Némesis médica*.

¹⁹⁴ Conrad, *Medicalization of society*.

¹⁹⁵ Conrad, *Medicalization of society*

colegas evidencia las fronteras de la medicalización, pues, aunque los médicos forman parte del sistema de salud, se resisten a esta normativización cuando afecta su propia alimentación.

Freidson¹⁹⁶ nos permite comprender cómo la figura de Reyna como profesional de la nutrición le confiere un rol de experto que la legitima para regular la alimentación de otros, incluso cuando enfrenta rechazo. Su autoridad nutricional le permite disciplinar los cuerpos a través de la comida, aunque en la práctica encuentra resistencia, mostrando que el saber experto no siempre se traduce en acatamiento social, ni siquiera cuando de sus propias prácticas se trata.

Y, en diálogo con Gracia- Arnaiz¹⁹⁷, aquí se muestra un ejemplo empírico a través de la experiencia, Reyna siente culpa por comer pastel y tacos de cabeza de res, reflejando el proceso de *medicalización del comportamiento alimentario*, en el que los alimentos no solo tienen un valor nutricional, sino que adquieren una carga moral. Esta lógica crea una dicotomía entre alimentos "buenos" y "malos", reforzada por su entorno que, en palabras de Foucault¹⁹⁸ la vigila y la juzga cuando consume algo que se aparta de la normatividad profesional.

Adele Clarke¹⁹⁹, nos permite ver esto como un cruce de trayectorias discursivas y experiencias materiales, donde su vida cotidiana entra en conflicto con los discursos reguladores de la alimentación. Su decisión de comer ciertos alimentos a escondidas muestra una negociación entre la agencia individual y la vigilancia social, algo que también dialogaría con las propuestas de Rose²⁰⁰ y su noción de la gubernamentalidad somática, pues su cuerpo, su elección alimentaria y su identidad profesional se convierten en un campo de regulación donde las normas sociales operan de manera interna, moldeando sus decisiones en privado.

Siguiendo con la mirada de Foucault²⁰¹ y su vínculo con la biopolítica y la alimentación, aquí se ve reflejado perfectamente cómo la alimentación es un terreno donde se ejercen formas de biopolítica porque la comida se convierte en un espacio de gobierno sobre el cuerpo, tanto desde la imposición institucional (su intervención en el comedor hospitalario) como desde la auto-vigilancia que ella misma internaliza (vigilancia de sí). Comer pastel con culpa, pedir tacos para

¹⁹⁶ Eliot, Freidson. *Profession of medicine: a study of the sociology of applied knowledge*. New York: Dodd, Mead and Company, 1970.

¹⁹⁷ Gracia Arnaiz, "Comer bien, comer mal," 2007, 240.

¹⁹⁸ Foucault, vigilar y castigar

¹⁹⁹ Clarke, Biomedicalization

²⁰⁰ Rose, *The Politics of life in self*

²⁰¹ Foucault, *el nacimiento de la biopolítica*

llevar en lugar de consumirlos en público, todo esto es una evidencia de cómo los cuerpos se regulan no solo por normativas explícitas, sino por los mecanismos de poder que operan de manera subjetiva.

Finalmente, lo que podría revelar la experiencia de Reyna es una paradoja central, ya que por un lado, sostiene un discurso de alimentación basada en el disfrute y el bienestar emocional, pero por otro, su práctica profesional y el entorno social la obligan a negociar constantemente con normas médicas y morales, convirtiendo su vida cotidiana en una suerte de arena política que se debate entre el placer y la regulación, abriendo caminos para una reflexión más amplia sobre la medicalización no solo como un fenómeno institucional, sino también como un proceso internalizado en la cotidianidad.

En este sentido, Rose²⁰² plantea que la biomedicina no solo trata enfermedades, sino que también configura subjetividades y comportamientos, creando nuevas formas de ciudadanía biológica.

Sobre este mismo tenor, analizaremos la siguiente imagen que fue tomada en el metro de la CDMX en el mes de marzo del 2025:

Ilustración 3 Fotografía propia. Tomada en uno de los vagones de la línea 3 del metro de la CDMX, capturada durante el mes de marzo del año 2025.

Esta imagen sugiere un hallazgo revelador. En ella vemos dos discursos en tensión, por un lado, la promoción de las voces de la sociedad civil en alianza con las estrategias gubernamentales sobre alimentación saludable en escuelas y, por otro, la publicidad comercial de bebidas azucaradas, en este caso, "Chaparritas" con un nuevo sabor cereza.

²⁰² Rose, *The Politics of life itself*.

Análisis en diálogo con la medicalización y *nutricionalización*:

Una primera mirada sugiere una medicalización de la alimentación escolar. La campaña oficial insiste en la normativización de la comida en las escuelas, apelando a una legislación que pretende garantizar la venta de alimentos saludables²⁰³. Aquí, podemos recurrir a Foucault, ya que desde la biopolítica sugiere que el Estado regula lo que, en este caso los niños, pueden o no consumir bajo la premisa de mejorar la salud pública. También podemos evocar a Peter Conrad, quien analizó cómo la salud se convierte en un eje central de regulación social. ¿Hasta qué punto estas medidas realmente modifican prácticas alimentarias cotidianas? ¿O solo generan un nuevo espacio de vigilancia?

Por otro lado, podemos ver reflejada una paradoja entre la biopolítica alimentaria y el mercado, pues si bien el mercado adapta sus productos a discursos saludables en concordancia con los esfuerzos gubernamentales por regular las dietas y en atención a nuevos mercados con nuevas demandas, también es cierto que publicitan alimentos y bebidas reguladas como el caso de esta campaña que muestra una bebida azucarada anunciada en un transporte público de la CDMX. Tanto el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la industria alimentaria contribuyen a la transformación de las prácticas alimentarias y hoy promocionan alimentos basados en sus potenciales nutricionales, coadyuvando al proceso de *nutricionalización* en México.

Si vinculamos esto con la entrevista de Reyna, vemos cómo las contradicciones entre la alimentación como placer y la alimentación como regulación no solo ocurren a nivel individual, sino también estructuralmente. Mientras Reyna internaliza la culpa por disfrutar ciertos alimentos, aquí observamos cómo los discursos sanitarios y comerciales conviven en espacios públicos, creando un entorno donde el ciudadano debe negociar constantemente entre el deber ser y el deseo.

Este diálogo visual y discursivo nos lleva a preguntarnos ¿cómo afecta la presencia simultánea de estos mensajes en la percepción alimentaria de las personas? Esto podría abrir camino a próximas investigaciones sobre la relación entre consumo, vigilancia y subjetividad.

²⁰³ Misma que entró en vigor el 29 de marzo del año 2025.

Estas paradojas también pueden verse reflejadas en mi propia autoetnografía. A continuación, un fragmento de esta²⁰⁴:

*Ahora que está uno vivo*²⁰⁵

Camino a la farmacia, tomé un taxi. En el trayecto, al ver un puesto de esquites, mencioné con antojo y entusiasmo mi deseo de comer unos. Sin dudarlo, el conductor frenó de inmediato y me instó a comprarlos “Ahora que está uno vivo”, insistía. No tuve más remedio que bajar del coche pese a la prisa que llevaba, aunque admito que la idea me animó. Terminé comprándome la porción más grande, medio litro.

Al subir nuevamente al taxi, le repliqué con una sonrisa: “Ahora que está uno vivo, ¿verdad?”

Él asintió: “Sí, así lo veo, así es mi manera de pensar. La vida es para disfrutarse. Yo nunca me quedo con el antojo. Luego uno se muere y ya para qué, o va al médico y resulta que tiene enfermedades y ya no puede comer de todo. Yo no me detengo. Hace poco tuve antojo de mariscos y mire, qué rico, me comí un litro. También se me antojó pizza, así que me comí dos, pero de esas individuales. Yo sí disfruto la comida”.

Mi mente inquisidora de nutrióloga no pudo evitar formular un pensamiento despectivo: “Por eso estás gordo” [...] luego uno va al médico y le detectan enfermedades, pero porque no se alimenta bien, no previenes”. Pero el trayecto continuó y, al señalar un puesto de tacos al pastor, el conductor me contó la historia del taquero: antes vendía en otra locación, pero no tuvo éxito porque cerca de él había una taquería famosa donde la gente hacía fila. Al cambiarse de ubicación, todo mejoró.

Miré por la ventanilla a un hombre que comía sus tacos con alegría, chupándose los dedos, satisfecho. “Ahora también vende de todo”, comentó el conductor. “Hasta tacos de tripa”.

²⁰⁴ Taxista, conversación inédita entre Marion Ramírez Torres y un taxista de la ciudad de Cuernavaca, febrero de 2025.

²⁰⁵ Marion Ramírez Torres, *Autoetnografía inédita*, manuscrito en posesión de la autora, Fuentes primarias propias. Cuernavaca, Morelos, 2024-2025.

Mi entusiasmo se disparó. “¿De verdad? ¡Desde hace tiempo tengo antojo de unos buenos tacos de tripa! Qué bueno saber que aquí los venden. Tendré que venir”.

Sonrió. – “Sí venga, no se quede con sus antojos. Usted coma...”

Y entonces, pensé: Ahora que está uno vivo.

La conversación que mantuve con el taxista, aunque breve, me mostró de manera amplia un claro ejemplo entre dos formas distantes de entender la relación con la comida. Por un lado, su perspectiva refleja una resistencia a la medicalización, que suele convertir la alimentación en un espacio regulado por discursos biomédicos sobre lo que es "saludable" o "correcto". Su afirmación de que la vida es para disfrutarse sin restricciones entra en conflicto con esa lógica médica que busca prevenir enfermedades a través del control alimentario, discurso de salud que, a fuerzas de escucharlo por años en las aulas de clase, terminé internalizando.

La *nutricionalización* moldeó sin querer mi subjetividad, pues en mi reacción se reflejaba un pensamiento automático sobre las consecuencias que la alimentación poco regulada generaba a la salud, aquí la nutrición se vuelve no solo una práctica, sino una forma de leer y evaluar a los otros en términos de riesgo, prevención y responsabilidad. Esto concuerda con lo que Nikolas Rose²⁰⁶ señala a propósito de la biopolítica, donde la salud se convierte en un imperativo moral más allá del ámbito médico formal.

Podríamos atrevernos a afirmar que la *nutricionalización*, un proceso que va más allá de simples prescripciones nutricionales, sino que tiene su punto medular en la vigilancia del otro y la vigilancia de sí, entra en conflicto directo con el placer alimentario.

Mientras el taxista aboga por un disfrute sin restricciones, la lógica nutricionalizada impondría límites, alertando sobre las posibles consecuencias metabólicas de esos excesos. Sin embargo, en este relato vemos que la espontaneidad del placer gana terreno, compro los esquites con entusiasmo y me emociono por los tacos de tripa. Este dilema entre disfrute y control es una de las grandes paradojas de la alimentación contemporánea.

Otro aspecto interesante es la dimensión estructural del relato. La parte en la que el taquero que se ve obligado a cambiar de ubicación para encontrar éxito, muestra empíricamente cómo las

²⁰⁶ Rose, *The Politics of life itself*.

prácticas alimentarias están determinadas por dinámicas económicas y sociales. Los consumidores no solo eligen qué comer, sino que están inmersos en mercados que les ofrecen posibilidades y restricciones.

Mi propia respuesta, ejemplifica cómo las subjetividades están marcadas por estos discursos en conflicto. Responder con entusiasmo y placer a las opciones alimentarias es una forma de resistencia ante la racionalización extrema de la alimentación.

Este relato se convierte en un microcosmos de la tensión entre los discursos biomédicos, la búsqueda de bienestar y el disfrute como acto de resistencia.

1.25 Dieta ideal, entre la *nutricionalización* y *moralización* de la comida: el caso paradigmático de la *Coca-Cola*

En esta tesis, ya se ha dicho hasta el cansancio que la alimentación no es solo una necesidad fisiológica, sino un campo de significaciones atravesado por discursos morales que regulan lo que es aceptable, saludable y correcto consumir. Los alimentos no solo se eligen por sus propiedades nutricionales, sino que se insertan en sistemas de valores que determinan qué se considera bueno o malo en términos de salud, clase social y responsabilidad individual, etc.²⁰⁷

En el contexto mexicano, podemos ver ejemplos de moralización alimentaria a través de políticas públicas como el etiquetado frontal de advertencia, que busca orientar el consumo hacia elecciones consideradas más saludables. Sin embargo, estas regulaciones más allá de informar refuerzan narrativas de control y autoculpabilización sobre las decisiones alimentarias. De acuerdo con estudios recientes²⁰⁸, las percepciones sobre lo sano y lo nocivo no son universales, sino que dependen de variables culturales, económicas y sociales que moldean la manera en que los individuos interactúan con los alimentos en su vida cotidiana.

Cuando escuché por primera vez la absurda teoría conspiranoica sobre cómo la industria alimentaria, sintiéndose “fuertemente amenazada” por la implementación de nuevas políticas públicas en materia de alimentación en México (como el etiquetado frontal de alimentos y la prohibición de la venta de comida ultraprocesada en las escuelas de nivel básico), incurrió en una

²⁰⁷ Enrique Martín Criado y José Luis Morenos Pestaña, “El conocimiento nutricional apenas altera las prácticas de alimentación: el caso de las madres de clases populares en Andalucía,” *Revista Española de Salud Pública* 81, no. 5 (2007): 519–528, https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272007000500008.

²⁰⁸ Martín Criado y Morenos Pestaña, “El conocimiento nutricional apenas altera las prácticas”.

serie de intimidaciones hacia quienes participaron en su desarrollo, no pude evitar reír. Según algunos, estas acciones eran parte de una estrategia para deslegitimar la regulación y perpetuar el consumo indiscriminado de productos dañinos. Lo más curioso es que, en medio de esta narrativa, incluso ciertos nutricionistas de distintas partes del mundo se sumaron a la psicosis social, alertando sobre presuntos peligros que corrían al ser intimidados por la industria.

Pero ¿realmente estas políticas representan una amenaza tangible para la industria alimentaria? Si bien es cierto que afectan la manera en que ciertos productos son percibidos por algunos consumidores, sería ingenuo pensar que las ventas de alimentos dependen exclusivamente de su valoración en términos de salud.

Se sabe que el consumo alimentario responde a una multiplicidad de factores, entre ellos los gustos heredados y la agencia del consumidor, quien demanda productos que han sido parte de su alimentación por siglos, pero que ahora encuentra en los anaqueles de supermercados y tiendas. Estos alimentos no solo reflejan tradiciones culinarias arraigadas, sino también la adaptación de la industria a un mercado que sigue buscando los mismos sabores y preparaciones en nuevas formas de distribución.

Más allá de representar una amenaza para la industria, las políticas de regulación alimentaria se insertan en un contexto donde el consumidor no deja de ser el protagonista de sus decisiones, guiado por la memoria gustativa y la permanencia cultural de ciertos ingredientes y platillos.

La industria alimentaria ha demostrado una notable capacidad de adaptación, por lo que “declararle la guerra” roza en lo absurdo. La industria, lejos de verse perjudicada, ha sabido evolucionar en respuesta a las tendencias del consumidor, incorporando nuevos etiquetados, reformulaciones y estrategias de comunicación sin alterar de manera fundamental su estructura ni su alcance.

Ejemplo de ello se encuentra en *Coca-Cola* Japón, donde se ha lanzado bebidas con *postbióticos*²⁰⁹, específicamente con *Lactococcus lactis Plasma*, un ingrediente que se promociona por sus beneficios para la salud intestinal. Este tipo de innovación es común en el mercado japonés,

²⁰⁹ Un *postbiótico* es un subproducto generado por los *probióticos* tras su actividad en el intestino. A diferencia de los probióticos, que son microorganismos vivos, los *postbióticos* son sustancias bioactivas producidas por estos microorganismos y que pueden tener efectos beneficiosos en la salud

donde las bebidas funcionales tienen gran aceptación. Además, *Coca-Cola* ha introducido otros productos únicos en Japón, como una versión con fibra dietética y un refresco transparente²¹⁰.

Además, resulta dudoso afirmar que existe una estructura de intimidación dentro de la industria alimentaria operando como una suerte de sicariato contra quienes diseñan políticas públicas.

Aunque es innegable que los intereses económicos pueden presionar ciertos debates legislativos, atribuirles tácticas de amenaza extrema carece de fundamentos sólidos y más bien parece parte de una narrativa exagerada. Las relaciones entre la industria y los tomadores de decisiones suelen estar mediadas por negociaciones, cabildeos y estrategias de persuasión que, aunque influyentes, no necesariamente se traducen en prácticas coercitivas. El verdadero desafío no radica en la imposición de reglas, sino en el equilibrio entre informar al consumidor sin limitar su capacidad de elección.

Cabe recordar que, a lo largo de los siglos, la industria alimentaria ha evolucionado como respuesta a necesidades fundamentales de la humanidad. Desde la producción artesanal hasta la manufactura masiva, su desarrollo ha estado marcado por la búsqueda de soluciones para el abastecimiento, la conservación y la accesibilidad de los alimentos. No es un sistema estático ni impuesto arbitrariamente, más bien, ha sido moldeado por las demandas del consumidor y las transformaciones sociales.

Lo que hoy encontramos en los anaqueles es el resultado de siglos de intercambio, adaptación y perfeccionamiento de técnicas que han permitido que ingredientes y preparaciones lleguen a lugares donde, de otro modo, sería difícil acceder a ellos.

En los últimos años, la comida ha dejado de ser solo algo que consumimos para nutrirnos o disfrutar pues ahora, cada ingrediente, cada platillo, parece estar sometido a una evaluación implacable. Nos han enseñado a leer etiquetas con ansiedad, a medir calorías como si fueran una especie de juicio moral y a clasificar los alimentos en buenos y malos, saludables y dañinos. Este fenómeno de *nutricionalización*, ha reducido la alimentación a números y valores porcentuales,

²¹⁰ Si quieres saber más al respecto, puedes visitar la página de la revista *Food Business Africa*, es una revista especializada en la industria de alimentos y bebidas en África y leer el artículo *Coca-Cola Japan seeks to expand foothold in functional drinks market* del 14 de septiembre del 2022.

como si comer fuera únicamente una cuestión de eficiencia biológica. Pero la comida nunca ha sido solo nutriente, es historia, es cultura y es afecto.

Por otro lado, esa moralización de la alimentación de la que nos habla Gracia-Arnaiz ha generado una especie de vigilancia social sobre lo que ponemos en nuestra mesa.

En los tiempos actuales, pareciera que decidir qué comer ya no fuera una elección libre, sino una prueba de disciplina. Si consumes ciertos productos, eres descuidado; si optas por otros, eres consciente y virtuoso. Este tipo de discursos, amplificadas por campañas de salud y tendencias digitales, han convertido el acto de comer en un terreno donde el juicio es constante y justamente la culpa que ha estado tan presente en los diálogos de los participantes, pareciera ser un ingrediente más. Pero comer, como un acto profundamente humano, no responde solo a la ciencia de la nutrición, sino también al deseo, la disponibilidad, el contexto y la memoria.

Es necesario recuperar una visión más amplia de la alimentación, una que entienda que no todo puede explicarse en términos de beneficios y riesgos, que reconozca el lugar de la comida en la identidad y en la vida cotidiana. Comer es mucho más que nutrirse, y para entenderlo hay que mirarlo en su totalidad, sin filtros que conviertan cada bocado en un dilema.

Para ejemplo de lo anterior, uno de los nutriólogos que entrevisté, a quien llamaremos Gael²¹¹, mencionó algo que resonó en mí: "*Odio cuando las personas toman Coca-Cola, no entiendo para qué lo hacen si no sirve de nada.*" De inmediato pensé que su análisis iba en términos de optimización fisiológica. En efecto, *Coca-Cola* es azúcar y más azúcar, provoca picos de glucosa y no aporta nutrientes esenciales al cuerpo. ¿Quién puede desear una bebida color negro, sin propiedades nutricionales destacables?

Sin embargo, los números cuentan otra historia. *Coca-Cola*, con presencia en más de 200 países, vende aproximadamente 1,900 millones de bebidas al día. Si no sirviera para nada, ¿cómo se explica su permanencia en el consumo global? Hace poco estuve en una boda en un pueblo de Morelos con poco más de mil habitantes, donde, lejos de ser un simple refresco, la *Coca-Cola* fue protagonista. Aparecía en cada mesa, en cada brindis, compartida entre risas y conversaciones. Para estas personas *sí sirve*, pero no en términos biológicos, sino simbólicos, afectivos, sociales.

²¹¹ Gael, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

La *Coca-Cola* no se bebe por necesidad nutricional, sino por tradición, por costumbre, por asociación emocional. Es un elemento que acompaña reuniones, que marca celebraciones y que se inserta en los rituales cotidianos, no de miles, de millones de personas. Reducirla a una fórmula química es ignorar su peso cultural, su arraigo y la manera en que la gente la ha integrado en su vida. Quizás en términos estrictamente fisiológicos, Gael tiene razón, no sirve. Pero desde la óptica de quienes la consumen, su función va mucho más allá del cuerpo. Y no pretendo hacer apología de este producto, sino de explicar su arraigo en una cultura como la mexicana.

Esta dimensión simbólica, sin embargo, suele quedar fuera del radar de quienes diseñan políticas públicas en materia de salud. Al intentar “alimentar” a la población desde parámetros exclusivamente nutricionales, se enfrentan a gigantes que operan con lógicas mucho más complejas como las afectivas, culturales y económicas. Pretender competir contra la industria alimentaria sin reconocer que es como lanzarse al combate siendo un David sin honda contra un Goliat blindado por décadas de marketing, presencia territorial y legitimidad emocional.

Citando a Sidney Mintz²¹² sobre el significado *externo* e *interno* a propósito de esta bebida emblemática en tiempos de postguerra, en un contexto en el que, entre otros productos como alcohol y cigarrillos, a los soldados no les daban a consumir *Coca-Cola*:

En estas circunstancias (de guerra), que pueden resultar alienantes, los objetos que pueden “cargar” un sentido desplazado de la cultura, como la comida y la bebida, adquieren un poder potencial adicional. La *Coca-Cola* resultó ser un receptor simbólico casi perfecto. No era raro encontrar en las cartas que los soldados mandaban a su casa la afirmación de que estaban combatiendo por el derecho a tomar *Coca-Cola*. El significado *interno* del refresco se revela sin duda en las emociones de un recluta que lucha, entre otras cosas: “tanto por contribuir a conservar la costumbre de tomar una *Coca* como por ayudar a preservar los otros millones de beneficios con los que nuestro país (EE. UU.) bendice a sus ciudadanos”, por citar una de las muchas referencias a ese refresco en el correo de tiempos de guerra, que pasaba por manos de la censura. Así fue como se ayudó a la *Coca-Cola* a convertirse en un símbolo – un verdadero símbolo nacional – para los jóvenes guerreros de la generación de los cuarenta. Por eso la guerra es un entorno en el cual resulta fácil aplicar el ejercicio del poder detrás del significado *externo*.

Como bien menciona Mintz en *Sabor a comida, sabor a libertad*²¹³, estos ejemplos no están relacionados con el valor nutricional intrínseco de los alimentos. En cambio, ayudan a ilustrar cómo

²¹² Mintz, *Sabor a comida, sabor a libertad*, 51.

²¹³ Mints, *Sabor a comida, sabor a libertad*.

los factores externos establecen muchas de las condiciones bajo las cuales puede tomar forma y expresarse su significado interno.

En este ejemplo práctico se puede observar como la regulación alimentaria, en su intento por guiar las elecciones de consumo hacia un ideal nutricional, ha terminado por reforzar discursos de moralización que convierten la alimentación en un terreno de vigilancia y autoculpabilización, mientras que la industria, lejos de ser una víctima de estas políticas, ha demostrado una capacidad de adaptación que le permite mantenerse como un actor central en la configuración de hábitos alimentarios.

Coca-Cola, como símbolo de este poder infraestructural, llega a donde el Estado no alcanza, llenando vacíos estructurales con una presencia que no solo responde a la demanda del mercado, sino que se inserta en dinámicas culturales y económicas profundamente arraigadas, por lo que su prohibición incluso solo generaría un mercado negro. En este contexto, la industria como *Coca-Cola* no solo sobrevive a las regulaciones impuestas por el Estado, sino que las incorpora en su estrategia, demostrando que el poder sobre la alimentación no se ejerce únicamente desde la política pública, sino desde la infraestructura que sostiene el acceso y la permanencia de ciertos productos en la vida cotidiana.

Más que una batalla entre salud y mercado, lo que se juega en la alimentación es una disputa por el significado de lo que comemos. Recuperar una visión más amplia implica reconocer que la comida no puede reducirse a etiquetas y valores nutricionales, sino que es parte de un entramado complejo de prácticas, historias y relaciones que definen nuestra manera de habitar el mundo.

1.25.1 “La *Coca-Cola* llega a donde no llega el gobierno”: poder infraestructural y legitimación social

A propósito de lo anterior y, continuando con el ejemplo paradigmático de la *Coca-Cola*, en muchas regiones de México el citado refresco no es solo un producto, sino una institución que desempeña funciones que, en teoría, corresponderían al Estado. La marca financia infraestructura, abastece zonas marginadas y se inserta en dinámicas comunitarias que le otorgan legitimidad. Esto no ocurre de manera accidental, sino como una estrategia de penetración infraestructural, a que me refiero con esto, que al cubrir necesidades básicas como construcción o reparación de tramos

carreteros o pintar escuelas²¹⁴, la empresa se convierte en un actor indispensable en la vida cotidiana.

Michael Mann²¹⁵, explica este fenómeno desde el llamado *poder infraestructural*, que permite a una entidad influir en el funcionamiento social sin recurrir a mecanismos coercitivos. En el caso de *Coca-Cola*, no impone su presencia en comunidades desatendidas, sino que se integra a ellas, generando vínculos que van más allá del consumo. Este proceso es clave para comprender como ciertos actores privados ganan legitimidad, no mediante el reconocimiento de facto por el Estado, sino a través de su propia capacidad de organización social.

Sin embargo, mientras *Coca Cola* se expande en espacios donde el Estado es débil, las autoridades en salud pública siguen enmarcando la discusión en términos de regulación del consumo, sin reconocer el papel estructural que la marca ha adquirido. Este enfoque desvía la discusión sobre el problema central, es decir, ¿cómo es posible que una empresa transnacional cumpla funciones esenciales en lugar del Estado? Pero esta pregunta la dejaremos abierta para intentar responderla en investigaciones futuras.

Continuando con el análisis, se muestra a continuación una imagen que fue tomada en un

Ilustración 4 Una muestra de cómo Coca-Cola estructura comunidades sin necesidad de ejercer control explícito.

pequeño pueblo al noreste de Morelos, el mismo de la boda a la que asistí, cuyo nombre será omitido para proteger el anonimato de los pobladores. La fotografía muestra un pequeño comercio con un letrero de *Coca-Cola* en un entorno semi-rural, lo que nos permite además explorar temas como la globalización o *glocalización*²¹⁶ de marcas, la economía

²¹⁴ Estas observaciones se basan en experiencias personales durante la infancia y juventud temprana en escuelas públicas de México, donde era común ver instituciones educativas pintadas con logotipos de marcas refresqueras como Coca-Cola, Pepsi o Boing. Así mismo un salubrista me brindó su testimonio que, durante su trabajo de campo, presencié la construcción de caminos por parte de estas empresas para facilitar la distribución de sus productos en comunidades rurales.

²¹⁵ Mann, “El poder autónomo del Estado.”

²¹⁶ Roland Robertson introdujo el concepto de *glocalización*, una fusión entre globalización y localización, para describir cómo los procesos globales se adaptan a contextos locales en formas específicas. En lugar de ver la globalización como una homogeneización absoluta, Robertson argumenta que lo global y lo local están entrelazados y se influyen mutuamente.

informal y la significación social del consumo, pero vamos a enfocarnos en el poder infraestructural, siguiendo a Michael Mann²¹⁷. En este sentido, la presencia de marcas transnacionales en entornos periféricos no solo responde a una lógica de distribución, sino también a una transformación de los espacios sociales. La imagen nos muestra cómo un negocio en un contexto semi-rural integra elementos de accesibilidad y urbanización, lo que podría ejemplificar un proceso de adaptación económica y social.

En el entramado de consumo global, ciertas industrias han adquirido un poder que trasciende la lógica mercantil para convertirse en actores fundamentales en la infraestructura social. *Coca-Cola* es un ejemplo paradigmático de esta dinámica, penetrando territorios donde la presencia del Estado es débil o intermitente. Su acceso extendido y su capacidad de distribución ilustran un tipo de poder infraestructural que, en muchos casos, sustituye funciones que deberían corresponder a las instituciones gubernamentales.

El concepto de poder infraestructural, desarrollado por Mann, nos permite comprender cómo ciertos actores privados pueden ejercer control de manera difusa, no mediante coerción directa sino a través de la organización de redes y recursos que determinan el acceso a bienes básicos. Como señala Mann²¹⁸, "el poder infraestructural no requiere la imposición forzosa, sino que establece una presencia funcional que puede resultar indispensable para la vida cotidiana". En este sentido, *Coca-Cola* no solo vende un producto, o como algunos insisten "emociones", sino que genera una red de distribución que garantiza el acceso a ciertos espacios, rutas y mercados que el Estado ha dejado en vacío.

En este sentido, el etiquetado frontal de alimentos como ejemplo de *nutricionalización*, constituye un intento del Estado por recuperar parte de ese poder sobre las decisiones de consumo. Sin embargo, considero que este enfoque es más bien fragmentado y punitivo, por lo que no logra intervenir en las estructuras que sostienen las elecciones alimentarias. Etiquetar productos como nocivos no altera los factores económicos y sociales que los hacen accesibles, deseables o incluso innecesarios. Como plantea Mann, "las intervenciones estatales que no contemplan las redes infraestructurales del mercado resultan insuficientes para modificar prácticas establecidas"²¹⁹.

²¹⁷ Mann, "El poder autónomo del Estado."

²¹⁸ Mann, "El poder autónomo del Estado", 34.

²¹⁹ Mann, El poder autónomo del Estado, 47.

En este contexto, la capacidad de una industria como Coca-Cola para llenar los vacíos estructurales del Estado evidencia la complejidad del poder en las decisiones de consumo. No es solo un producto, sino un sistema de distribución, una presencia constante en el imaginario cultural y un acceso que muchas comunidades consideran más confiable que las instituciones gubernamentales. Su alcance demuestra que el poder infraestructural puede ser más influyente que el poder fáctico ejercido desde las políticas de salud pública, porque no impone, sino que facilita y normaliza.

El poder infraestructural opera de manera menos visible, pero su influencia es profunda y duradera. A diferencia del poder fáctico, que se manifiesta en decisiones explícitas, regulaciones y restricciones impuestas desde las políticas de salud pública, el poder infraestructural actúa a través de la organización del entorno, la accesibilidad de recursos y la configuración de hábitos cotidianos. Su fuerza radica en que no requiere coerción, en cambio, establece condiciones que moldean las prácticas sociales hasta volverlas naturales y casi inevitables.

Por ejemplo, en el ámbito de la salud pública, mientras las políticas fácticas pueden imponer prohibiciones o regulaciones estrictas sobre el consumo de ciertos productos, el poder infraestructural transforma gradualmente el paisaje material y simbólico.

Algunas propuestas adelantadas para tener éxito en las políticas públicas relacionadas con la alimentación saludable deberían consistir en acercarla a la población, por ejemplo, garantizando la disponibilidad de alimentos sanos en supermercados, la instalación de bebederos públicos en lugar de máquinas expendedoras de refrescos o la digitalización de sistemas de atención médica que favorecen ciertos tipos de intervención podrían ser estrategias infraestructurales que generen cambios más perceptibles sin necesidad de imposición directa.

Este tipo de poder es especialmente eficaz porque se entrelaza con la vida cotidiana y las normas sociales, condicionando elecciones sin que los individuos necesariamente perciban una imposición externa. En este sentido, más que limitar, el poder infraestructural expande posibilidades dentro de un marco ya establecido, reforzando estructuras y patrones que terminan por definir lo que es aceptado y lo que se considera viable dentro de una sociedad.

1.25.2 Yo prefiero *Red Cola*

En mi bitácora personal que forma parte de mi autoetnografía²²⁰, encontré esta fotografía que decidí examinar. El consumo de la marca *Red Cola* puede analizarse en términos de elección personal frente a la hegemonía de *Coca-Cola* en el mercado. Aunque no me gusta *Coca-Cola*, mi preferencia por *Red Cola* demuestra cómo el consumo de refrescos además de estar atravesado por factores socio culturales y emocionales, también juegan un papel en la identidad. Las marcas generan vínculos con los consumidores a través de estrategias de diferenciación, apelando a imaginarios de autenticidad, nacionalismo o resistencia frente a las grandes corporaciones, como el caso de pato

pascual en México, Postobón en Colombia o Inca Kola en Perú.

El éxito de *Red Cola* pareciera estar influenciado por dos factores principales, por un lado, su identidad como empresa mexicana le ha permitido posicionarse como una alternativa nacional frente a gigantes como *Coca-Cola*, apelando al orgullo local y a la preferencia por productos nacionales. Por otro lado, la elección de colores (rojo y blanco) refuerza una asociación visual con la marca dominante, lo que facilita su reconocimiento y aceptación en el mercado.

Esta estrategia de diferenciación dentro de la familiaridad es clave, pues *Red Cola* se presenta como una opción distinta, pero sin alejarse demasiado de los códigos visuales y simbólicos que los consumidores ya asocian con los refrescos de cola.

El acto de sostener y mostrar la botella puede vincularse con la forma en que los productos alimentarios se convierten en declaraciones identitarias y morales, ejemplo de ello lo vemos muy presente en *Instagram*. En una sociedad donde el consumo se regula mediante etiquetas, advertencias y narrativas sobre riesgo alimentario, elegir una marca sobre otra, un alimento sobre

²²⁰ Marion Ramírez Torres, *Autoetnografía inédita*, manuscrito en posesión de la autora, Cuernavaca, Morelos, 2024-2025.

otro no es solo hoy una simple decisión de sabor, sino también una posición dentro las dinámicas identitarias que interpelan la moralización y control sobre la alimentación.

Si exploramos más a fondo, podríamos preguntarnos si *Red Cola* y otros refrescos nacionales escapan un poco del discurso de medicalización o si, indirectamente, se insertan en él al aprovechar la percepción de los refrescos como productos culturalmente arraigados, pero constantemente cuestionados en términos de salud pública.

El hecho de que yo sea nutrióloga agrega una capa interesante al análisis, porque la elección de consumir *Red Cola* en lugar de *Coca-Cola* no solo es un acto de preferencia personal, sino también una decisión que interactúa con los discursos de nutrición, salud y medicalización.

Como profesional de la nutrición, mi relación con los refrescos está atravesada por un conocimiento especializado sobre sus efectos en la salud, pero también por la comprensión de cómo las percepciones de riesgo alimentario no siempre se traducen en cambios en el consumo. Este caso ilustra esa tensión entre el conocimiento nutricional y las prácticas alimentarias cotidianas, un fenómeno que Martín Criado explora cuando analiza la distancia entre lo que se sabe sobre alimentación y lo que realmente se consume.

1.26 El etiquetado frontal de alimentos en México: ¿realmente transforma la alimentación o refuerza su medicalización?

El etiquetado frontal de alimentos en México es una medida regulatoria implementada con el objetivo de informar a los consumidores sobre el contenido nutricional de los productos procesados y reducir el impacto de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. Su diseño responde a preocupaciones de salud pública, particularmente el aumento de la obesidad y la diabetes en el país²²¹.

Desde su implementación en 2020, el sistema de etiquetado frontal ha sido objeto de debate en distintos sectores, incluyendo la academia, la industria alimentaria y la sociedad civil. La normativa se basa en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que establece la obligación de incluir sellos de advertencia en los envases de productos que excedan ciertos límites de calorías, azúcares, grasas

²²¹ Luis Eduardo Trejo-Osti, Esther Ramírez-Moreno y Jesús Carlos Ruvalcaba-Ledezma, “Efecto del etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas. La experiencia de otros países de América Latina,” *Journal of Negative and No Positive Results* 6, no. 7 (2021): 977–990 (Pachuca: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), <https://scielo.isciii.es/pdf/jonnpr/v6n7/2529-850X-jonnpr-06-07-0977.pdf>.

saturadas, grasas trans y sodio²²². Además, prohíbe el uso de personajes infantiles, celebridades o elementos gráficos que puedan influir en la decisión de compra de los consumidores más jóvenes.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado que el etiquetado frontal es una herramienta clave para facilitar la toma de decisiones informadas y reducir el consumo de productos ultraprocesados²²³.

A nivel internacional, el etiquetado frontal de advertencia ha sido adoptado en países como Chile, Uruguay y Colombia, con resultados mixtos en términos de cambios en los hábitos de consumo²²⁴.

En México, la implementación del etiquetado frontal ha generado tensiones con la industria alimentaria. Sin embargo, esto no necesariamente implica una reducción en el volumen de ventas, ya que las decisiones de compra no dependen exclusivamente de la información nutricional. Factores como el sabor, la accesibilidad, el precio y las tradiciones alimentarias siguen siendo determinantes clave en el consumo alimentario.

Por tanto, la efectividad de esta política ha sido cuestionada por estudios que analizan la percepción del riesgo alimentario en distintos contextos. En una comunidad indígena del noroeste de México, la percepción del riesgo no se construye a partir de regulaciones externas, sino desde narrativas locales y prácticas de consumo arraigadas en la cultura alimentaria²²⁵. Este estudio etnográfico revela que los habitantes interpretan los riesgos alimentarios desde una perspectiva macro, es decir, relacionada con el modelo de producción global y micro, vinculada a sus hábitos de consumo y significaciones culturales.

²²² Comité de Expertos Académicos Nacionales del Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas para una Mejor Salud, “Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de decisiones saludables,” *Salud Pública de México* 60, no. 4 (2018): 424–432, https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342018000400024.

²²³ Dalia Stern, Lizbeth Tolentino y Simón Barquera, *Revisión del etiquetado frontal: análisis de las Guías Diarias de Alimentación (GDA) y su comprensión por estudiantes de nutrición en México* (Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública, 2011), https://www.insp.mx/resources/images/stories/Centros/cinys/Docs/120821_revisiónEtiquetadoFrontal.pdf.

²²⁴ Trejo-Osti, Ramírez-Moreno y Ruvalcaba-Ledezma, “Efecto del etiquetado frontal de advertencia.”

²²⁵ Adria Nayelli Carrazco Fuentes y Sergio Alfonso Sandoval Godoy, “Percepción del riesgo alimentario en una comunidad indígena del noroeste de México,” *Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento* 12, no. 26 (2024): 1–16, <https://doi.org/10.22201/enesl.20078064e.2024.26.88450>.

Asimismo, investigaciones sobre alimentación y percepción de riesgo han demostrado que los consumidores no siempre modifican sus hábitos en función de advertencias nutricionales, sino que sus decisiones están influenciadas por factores socioculturales y emocionales²²⁶. La *nutricionalización* a través del etiquetado frontal refuerza la visión de los alimentos como meros instrumentos de salud, reduciendo su significado cultural y afectivo a cálculos nutricionales.

En este sentido, el etiquetado no solo falla en modificar hábitos alimentarios, sino que, al centrarse exclusivamente en el individuo, refuerza una lógica de autoculpabilización que invisibiliza los factores estructurales del sistema alimentario. Como lo señala Martín Criado y Moreno Pestaña²²⁷, las campañas informativas pierden eficacia cuando no consideran las condiciones materiales de vida. El etiquetado frontal en México es una política diseñada para influir en las decisiones personales sin abordar las redes de distribución que perpetúan el acceso diferencial a los alimentos.

Si bien el etiquetado frontal puede ser una herramienta útil para la prevención de enfermedades, es necesario reflexionar sobre cómo esta política transforma las percepciones de los alimentos, cuestionando si realmente empodera a los consumidores o simplemente refuerza discursos de control y regulación sobre la alimentación.

El etiquetado frontal de alimentos en México, concebido como una estrategia para combatir enfermedades crónicas mediante la información nutricional, ha reforzado la medicalización y nutricionalización de la alimentación, transformando los alimentos en simples datos biomédicos y desplazando sus significados culturales y afectivos. Al imponer categorías como calorías, sodio o grasas, reduce las prácticas alimentarias a cálculos de riesgos y beneficios fisiológicos, promoviendo una lógica de autocontrol y culpa en los consumidores.

Esta regulación, si bien tiene el propósito de informar, a su vez impone discursos de estigmatización, limitando la agencia de quienes deciden qué comer. La *nutricionalización*

²²⁶ María Rodríguez Lazo, Juan Diego Hernández Camacho, Patricia Bolaños Ríos, Inmaculada Ruiz-Prieto e Ignacio Jáuregui-Lobera, “Alimentación familiar y percepción de riesgo en trastornos de la conducta alimentaria,” *Nutrición Hospitalaria* 32, no. 4 (2015): 1802–1808, https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112015001000053.

²²⁷ Martín Criado y Morenos Pestaña, “El conocimiento nutricional apenas altera las prácticas”.

convierte la comida en ecuaciones cuantificables, desplazando su dimensión comunitaria y afectiva en favor de una gestión individualizada de la salud.

1.27 Prácticas sociales y resignificación del bienestar en la alimentación: entre lo nutricional y lo sociocultural

La alimentación trasciende su función fisiológica para convertirse en una práctica social donde convergen discursos normativos, estructuras institucionales y relaciones de poder. Más allá de su papel en la nutrición, la manera en que se configura dentro de los sistemas de regulación evidencia tensiones entre lo prescrito y lo vivido, lo normativo y lo práctico.

Con Foucault, podemos afirmar que el concepto de biopolítica ha sido esencial para entender la gestión de los cuerpos a través de la alimentación, pues la regulación sobre lo que es "correcto" consumir y los discursos de salud pública responden a un entramado de poder destinado a disciplinar hábitos alimentarios. Como señala Foucault²²⁸, "El poder no se ejerce simplemente como una obligación o una prohibición sobre aquellos que 'no lo tienen'; se manifiesta en los cuerpos, en las formas de hacer, en los modos de existencia y en los procesos de subjetivación". La alimentación, en este sentido, se convierte en un mecanismo para normar cuerpos y prácticas, estructurando modos de vida dentro de parámetros aceptables y sancionando desviaciones.

Peter Conrad expande esta idea al definir la medicalización como el proceso mediante el cual, fenómenos cotidianos son transformados en problemas médicos, sujetos a control institucional. A través de su análisis podemos explicar cómo las elecciones alimentarias se han enmarcado dentro de discursos de riesgo y prevención, consolidando un aparato regulador que define lo adecuado desde una perspectiva de salud pública.

En esta línea, coincidiendo con Adele Clarke²²⁹: "La biomedicalización es una transformación compleja de la medicalización que implica una creciente dependencia de la tecnociencia para el manejo, transformación y optimización de los cuerpos y vidas", por lo que podemos ejemplificar cómo los sistemas de regulación alimentaria han evolucionado hacia

²²⁸ Michel Foucault, *El poder psiquiátrico: cursos en el Collège de France (1973–1974)*, trad. Horacio Pons (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006), 22.

²²⁹ Clarke, Biomedicalization.

modelos que enfatizan la individualización de la salud mediante el monitoreo, la suplementación y la bioingeniería nutricional.

Nikolas Rose complementa esta visión con el concepto de biocapital, donde la alimentación funcional se insertaría en la lógica del mercado global, convirtiendo la nutrición en una industria lucrativa basada en la promesa de bienestar y rendimiento. *"El biocapital no solo funciona a través del mercado de medicamentos, sino que también reorganiza las percepciones sobre los cuerpos y la vida misma, incluyendo lo que consideramos saludable o natural"*, señala Rose²³⁰, por lo que podríamos asumir que los alimentos especializados, los *superfoods* y las dietas estratégicas refuerzan la mercantilización de la salud dentro del capitalismo contemporáneo.

Sin embargo, frente a estos discursos normativos, emergen prácticas que desafían la institucionalización de la alimentación. La entomofagia, por ejemplo, desestabiliza los marcos de lo aceptado y lo saludable al desafiar percepciones arraigadas sobre lo que es adecuado consumir. Aquí, la teoría de *site ontology* de Schatzki²³¹ cobra relevancia al señalar que *"Las prácticas sociales no pueden entenderse como meros hábitos individuales, sino como arreglos interconectados que constituyen y transforman los sitios de la actividad humana"*. La alimentación no es solo una respuesta a estructuras impuestas, sino un espacio de significado en el que los sujetos negocian identidades, valores y normatividades.

En conclusión, la alimentación se configura dentro de una tensión entre regulación institucional y agencia individual, donde los discursos de salud pública, los sistemas de optimización y las dinámicas de mercado establecen parámetros normativos sobre lo que es correcto consumir. No obstante, ciertas prácticas alimentarias desafían estos discursos, resignificándose y evidenciando la complejidad de la alimentación como fenómeno cultural y político. El análisis de la medicalización y la biomedicalización, junto con el biocapital y la teoría de prácticas sociales, permite observar cómo la alimentación se inserta en redes de poder y cómo los individuos generan formas de resistencia dentro de su cotidianidad.

²³⁰ Rose, *The Politics of life itself*.

²³¹ Schatzki, *Social practices*: 19.

1.27.1 La entomofagia como práctica alimentaria y su resistencia sociocultural

A propósito de lo anterior, algunas prácticas emergen como gestos de subversión cultural que cuestionan la hegemonía del gusto y el discurso médico-nutricional. Tal es el caso de la entomofagia, es decir, el consumo de insectos como alimento, una práctica ancestral que, en el contexto contemporáneo, se reinserta con nuevas significaciones. Lejos de limitarse a una solución ecológica o nutricional, la entomofagia se convierte en una forma en la que el sujeto negocia con el asco, desafía sus propios esquemas mentales y resignifica lo que puede o debe ser comido.

Otro de los entrevistados, un nutriólogo al que llamaremos José, lo pone en palabras con franqueza²³²: “*No te va a pasar nada si tú agarras un insecto vivo y te lo metes a la boca, absolutamente nada [...] nada más estás rompiendo esquemas acá arriba*” y, mientras se toca la cabeza, nos deja ver que el conflicto no está en la digestión, sino en la significación. En el espacio docente donde él está inmerso, este acto se convierte en una pedagogía crítica que empuja a los alumnos “*a comer insectos tanto cocidos como vivos*”, con el fin de sensibilizarlos ante las resistencias que enfrentan sus propios pacientes, de quienes muchos dicen cosas como “*no me gusta la fruta [...] no me gusta el agua simple*”.

Marvin Harris²³³, desde el materialismo cultural, ya advertía que los tabúes alimentarios no responden únicamente a criterios nutricionales, sino a sistemas de creencias profundamente arraigados. “La gente no come lo que no cree que debe comer”, escribió, dejando claro que los patrones dietéticos están modelados por valores sociales antes que por necesidades biológicas. En México, a pesar de la larga historia del consumo de insectos, el rechazo contemporáneo se nutre de percepciones modernas ligadas al progreso, la limpieza y la occidentalización del gusto. Así, lo que en otros contextos fue fuente de nutrición y saberes culinarios, hoy se ve como lo no-natural, lo repulsivo o lo que “*rompe el esquema*” de la alimentación correcta.

Frente a esto, José²³⁴ propone resignificar la alimentación desde un bienestar “*que no rompa una dinámica*” y que no imponga culpa ni “*otras emociones*”. Habla de la alimentación como una

²³² José, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²³³ Marvin Harris, *Bueno para comer: enigmas de alimentación y cultura*, trad. Joaquín Calvo Basarán y Gonzalo Gil Catalina (Madrid: Alianza Editorial, 2011).

²³⁴ José, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

práctica que permite “relacionarnos con el entorno”, “más allá de echarle gasolina al cuerpo como a un automóvil”. Con esta analogía, nos recuerda que el acto de comer puede ser también acto de identidad, de vínculo y de resistencia.

Estas prácticas desdoblan la alimentación en una escena de significación múltiple. En consulta, él recomienda, por ejemplo, sustituir la Coca-Cola por pulque, elegir quesadillas de flor de calabaza o huitlacoche antes que de longaniza, o simplemente ser permisivo que “no le va a pasar nada por otra tortilla”. José²³⁵ afirma que él busca ampliar el abanico de opciones para sus pacientes y lograr que se sientan escuchados y acompañados, no corregidos. Es aquí donde la pedagogía alimentaria deja de ser dispositivo de control y se convierte en ejercicio de empatía.

Esta disputa simbólica sobre lo comestible también está anclada en una genealogía de la higiene y la civilidad. Como ha mostrado Georges Vigarello²³⁶, desde la Edad Media hasta nuestros días, la noción de pureza corporal se ha vinculado con estructuras morales y políticas que delimitan lo aceptable en términos sensoriales, sociales y alimentarios.

El “asco” hacia ciertos alimentos no es sólo una reacción fisiológica sino una construcción cultural sedimentada por siglos de regulación higienista, industrialización y pedagogía del riesgo. Bajo esta mirada, el rechazo contemporáneo a la entomofagia revela mucho más que un prejuicio gustativo, pues condensa un modelo de cuerpo moderno que aspira a lo limpio, lo predecible y lo racionalizado. Al colocar al insecto vivo dentro del acto alimentario, se quiebra esa linealidad histórica y se activa una potencia disruptiva que resignifica tanto el alimento como el sujeto que lo ingiere. Comer, entonces, puede ser también una forma de recordar que los cuerpos están hechos no sólo de nutrientes, sino de historia.

1.27.2 Narrativas de ansiedad en la alimentación ¿cómo se configuran las elecciones alimentarias?

La alimentación cotidiana está atravesada por una red de emociones, recuerdos y tensiones que desbordan cualquier prescripción nutricional. En los testimonios recopilados para esta

²³⁵ José, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²³⁶ Georges Vigarello, *Lo limpio y lo sucio: la higiene del cuerpo desde la Edad Media*, trad. Rosendo Ferrán (Madrid: Alianza Editorial, 1991).

investigación, la ansiedad emerge como hilo conductor, modelando elecciones, ritmos y rituales alimentarios: “*Siempre traigo hambre, toda la vida*”, dice José²³⁷ con una mezcla de humor y resignación. Esta frase no es trivial, ya que condensa una biografía corporal en la que el hambre no funciona como indicador biológico, sino como experiencia persistente, asociada al deseo, la búsqueda y la repetición.

La alimentación aparece aquí como espacio de gestión emocional: “*Yo fumaba [...] 25 años de tabaquismo activo [...] el cigarro me bajaba la ansiedad [...] pero ahora me voy hacia la comida*”, reconoce. Esta transición revela una reconfiguración del cuerpo como regulador afectivo. La comida ocupa el lugar simbólico del cigarro, con prácticas como el picoteo durante la preparación “*[...]yo puedo acabar de comer y me paro y veo una jícama, la pico, que muestran cómo la ansiedad no se apaga, sino que se transforma en gestos cotidianos que sostienen el cuerpo y la rutina.*

Además, el hambre se entrelaza con el ejercicio físico. “*Actualmente aumenté considerablemente el ejercicio [...] el hambre es mucha*”, dice José²³⁸ mientras se ríe. Entrenamientos para triatlón, maratones y resistencia revelan un cuerpo que exige más allá de las recomendaciones estándar. La ansiedad alimentaria no se presenta como trastorno sino como respuesta situada, resultado de una vida activa, de una historia afectiva y de un entorno que no permite saciedad sencilla. “*Aunque coma pasta o ensalada, la saciedad no la tengo tan identificada, quizá por prácticas desde chico: ‘cómete hasta el último granito de arroz sino no bajas a jugar[...]*’”. Aquí la memoria de la crianza opera como huella emocional, estructurando la relación con la comida desde el mandato y la recompensa.

Desde la teoría de prácticas sociales, estas acciones pueden entenderse como arreglos interconectados que constituyen sitios de actividad humana, como propone Schatzki²³⁹. No se trata de hábitos aislados, sino de prácticas con historia, cargadas de sentido y ancladas en lo emocional. Las decisiones alimentarias surgen en un marco afectivo, relacional y práctico, en el que el cuerpo

²³⁷ José, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²³⁸ José, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²³⁹ Schatzki, Social practices.

“necesita comer” apenas inicia el día, y lo hace cada pocas horas como una forma de sostenerse en el mundo.

Además, José²⁴⁰ revela una ética alimentaria flexible, donde el bienestar no se mide sólo por nutrientes, sino por la ausencia de culpa. *“Lo que te genere un bienestar, que no te rompa una dinámica, que no transgreda, que no vayas a sentirte con otra culpa, con otros sentimientos”*. Esta concepción desmonta la noción biomédica del bienestar, proponiendo una alternativa más afectiva, más sociocultural. Dentro de su relato menciona elegir cinco tacos en vez de quince, como desearía, evitar la *Coca-Cola* salvo por una *“necesidad de levantón de azúcar”*, rechazar la pizza del *Costco* porque es *“pura harina”*, y preferir quesadillas de tinga y hongos son decisiones que no siguen una guía institucional, sino una lógica vivida.

La alimentación aparece entonces como espacio de negociación entre lo deseado, lo permitido y lo posible. La ansiedad alimentaria no se patologiza, sino que se comprende como práctica situada. El acto de comer se convierte en respuesta emocional, memoria corporal y dispositivo de adaptación. No se trata de corregir el cuerpo, sino de entenderlo. Y en esa comprensión, la alimentación se resignifica como acto de sostén afectivo y como lugar donde habita la vida misma.

1.27.3 Hegemonía nutricional y toma de decisiones alimentarias: ¿imposición o autonomía?

Las decisiones alimentarias no ocurren en un vacío individual sino que están moldeadas por los discursos institucionales y modelos pedagógicos, estructuras de poder y dinámicas del mercado que definen qué comer, cómo y por qué. En este entramado complejo, la nutrición como institución aparece frecuentemente revestida de objetividad científica y promesa de bienestar, pero también puede operar como una tecnología o dispositivo de regulación que limita la autonomía alimentaria. *“La nutrición pública tiene un discurso dominante, disfrazado hacia la salud, es como un velo que siempre ha tenido ahí”*, afirma José, revelando una tensión fundamental entre la intención declarada y el efecto normativo de las políticas alimentarias.

Esta crítica se articula desde la experiencia situada, con ejemplos concretos: *“No hay una educación para una toma de decisiones, el problema es educacional, hay intereses de por medio”*.

²⁴⁰ José, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

La desconfianza hacia las guías oficiales se extiende a las tendencias de mercado, como los *superfoods* o los alimentos funcionales, que “*todo está en inglés*” y responden más a modas que a necesidades reales. José identifica una continuidad entre estas modas y las estrategias actuales de salud pública, cuestionando su legitimidad y su capacidad de generar autonomía alimentaria.

Sin embargo, en la práctica cotidiana, las decisiones alimentarias se negocian con flexibilidad. “*Yo me podría comer quince tacos, pero digo cinco y ya con cinco me quedo*”, dice, mostrando cómo el sujeto regula su consumo desde una lógica situada, no desde una norma impuesta. Elige agua en lugar de refresco, rechaza la pizza del *Costco* por considerarla “pura harina”, y prefiere quesadillas de hongos o de tinga antes que de chorizo. Estas elecciones no responden a una guía institucional, sino a una ética alimentaria que prioriza el bienestar integral: “*Lo que te funcione, que no te rompa una dinámica, lo que no te genere culpa*”.

En el espacio de su consulta, esta ética se convierte en una suerte de pedagogía empática cuando José enuncia: “*No le va a pasar nada por otra tortilla*”²⁴¹, y propone estrategias como combinar quesadillas de flor de calabaza con otras de carne, o sustituir la *Coca-Cola* por pulque. Estas recomendaciones no imponen, sino que abren posibilidades: “*Así el paciente siente que abre su abanico de opciones*”. En la universidad donde trabaja como docente, esta lógica se extiende a la formación de estudiantes, a quienes se empuja a practicar la entomofagia como forma de romper esquemas y entender la resistencia alimentaria desde el cuerpo y la cultura.

Desde la teoría de prácticas sociales, este escenario puede entenderse como un “*site*” donde las prácticas se estructuran no por mandato, sino por significados, interacciones y posibilidades. En este espacio, la hegemonía nutricional puede ser desafiada desde abajo, desde la conversación, desde la escucha. “*Tratarte de poner en los pies del paciente, escucharlos, no prohibir, sino informar*”, dice José²⁴², proponiendo una pedagogía que reconoce al sujeto como agente, no como receptor pasivo. El acto de comer, entonces, no es sólo obediencia, sino también agencia y, en esa agencia, la hegemonía puede ser negociada, desbordada o incluso transformada por quienes, día con día, deciden qué entra en su cuerpo y por qué.

²⁴¹ José, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁴² José, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

CAPITULO SEXTO

Voces comensales: saberes, tensiones y afectos en la sociedad nutricéntrica

1.28 Introducción

La combinación de metodologías inclusivas como las narrativas testimoniales o los fragmentos autoetnográficos utilizadas en esta investigación, abrieron un vasto campo para explorar identidad, memoria y cultura a través de la comida, añadiendo a mi parecer, una dimensión profundamente humana al estudio antropológico, permitiendo conexiones genuinas con experiencias personales y colectivas.

Esta propuesta abordó la alimentación no solo como un acto biológico, sino como un lenguaje cultural que nos vincula con historias, comunidades y emociones. Integrar mi formación en nutrición con un enfoque antropológico me ha permitido estudiar las prácticas alimentarias propias y de mis colegas desde una perspectiva situada, generando reflexiones profundas sobre identidad, hábitos y cultura.

Las elecciones alimentarias comunican mucho más que cuestiones de salud, pues revelan historias, contextos sociales y dinámicas comunitarias. A lo largo de este proceso, he identificado patrones significativos entre mis experiencias y las de mis colegas, como la constante presencia de la culpa o la contraposición entre placer y sabor frente a normas alimentarias rígidas.

En este apartado se examina cómo, dentro de la *sociedad nutricéntrica*, las personas internalizan el discurso nutricional y su influencia en la cultura alimentaria. Los nutriólogos, en particular, desempeñan un doble papel, ya que aprenden el discurso técnico para transmitirlo, pero también son comensales que asignan significados simbólicos a los alimentos, desarrollan preferencias y rechazos, influenciados por la cultura y la aculturación. Este proceso contradice la visión reduccionista de los centros de salud pública, que asumen que las decisiones alimentarias dependen únicamente de información científica.

El hecho de que los nutriólogos sean simultáneamente transmisores de un discurso técnico e individuos inmersos en una cultura alimentaria abre una discusión interesante sobre las múltiples influencias que modelan prácticas y creencias alimentarias. Este enfoque desafía la perspectiva

universalista predominante en los centros de salud pública y subraya la riqueza de los contextos sociales, simbólicos e históricos que intervienen en la alimentación.

El concepto de aculturación y los significados simbólicos de los alimentos son cruciales, pues revelan que nuestra relación con la comida es construida y dinámica. Cada comensal desarrolla una suerte de "mapa" personal de gustos, aversiones y rituales, moldeado por influencias familiares, sociales y educativas, incluyendo la formación profesional en nutrición.

Además, este estudio puede contribuir a cuestionar la normatividad impuesta por discursos hegemónicos y abrir espacio para una perspectiva más inclusiva que contemple las variabilidades culturales y humanas. Explorar la tensión entre el rol profesional y la vivencia personal de los nutriólogos puede resonar tanto en el ámbito antropológico como en el de la nutrición, fortaleciendo el diálogo entre disciplinas.

Si se profundiza en esta temática, el trabajo podría influir en la reformulación de la educación alimentaria y su impacto en la sociedad. Sus implicaciones prácticas podrían llevar al desarrollo de políticas y estrategias más sensibles y culturalmente adecuadas.

Fragmento de mi autoetnografía²⁴³: *Siempre he pensado que la comida es más que un acto de supervivencia; es un lenguaje, un puente, una memoria. Mi relación con los alimentos comenzó a formarse mucho antes de que pudiera decidir qué poner en mi plato. Cada comida familiar era un ritual cargado de significados que, en su momento, no comprendía del todo. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que mi familia no solo me heredó sabores y recetas, sino también historias, heridas y celebraciones.*

Recuerdo los domingos en casa de mis padres, cuando el aroma de los chiles para hacer la salsita en molcajete llenaba el aire y nos reuníamos alrededor de la mesa. También recuerdo las tensiones silenciosas que flotaban junto a las picaditas recién salidas del comal, como si los alimentos fueran testigos y protagonistas de nuestras dinámicas familiares. Mi padre picaba la cebolla mientras mi madre amasaba la masa, mi hermana rallaba el queso y yo batía la crema. Por un breve momento, todos participábamos en ese acto, y yo me sentía parte de algo.

²⁴³ Marion Ramírez Torres, *Autoetnografía inédita*, manuscrito en posesión de la autora, Cuernavaca, Morelos, 2024-2025.

Comer no era solo comer, también era pertenecer, negociar y reconciliar. Ahora me pregunto: ¿qué me dice mi historia alimentaria sobre mí misma, sobre mi cultura y sobre las maneras en que el cuerpo y la sociedad dialogan?

Tal vez la pregunta no busca una respuesta definitiva, sino una apertura. Porque cada plato que me acompañó desde niña hasta hoy lleva consigo un discurso, una política, una emoción. Y es desde ahí, desde esa memoria corporal que se resiste a ser reducida a calorías y nutrientes, donde puedo comenzar a pensar la desmedicalización y la nutricionalización no como conceptos abstractos, sino como vivencias encarnadas. Mi historia alimentaria no me define por completo, pero sí me revela las tensiones que atraviesan lo que comemos, lo que somos y lo que nos permitimos sentir al nutrirnos. En cada cucharada, hay una negociación entre el cuerpo que tengo, el cuerpo que desean otros que tenga y el cuerpo que recuerdo cuando huelo el maíz.

1.29 El bienestar como performance negociado y práctica situada

A continuación, se analizará una entrevista realizada a un nutriólogo, al que llamaremos *Pedro*, en la que se abordan de manera vivencial y contradictoria las tensiones que atraviesan el concepto de bienestar y la práctica alimentaria. El testimonio (rico en gestos, vacilaciones, reflexiones técnicas y evocaciones personales) permite comprender cómo la alimentación y la nutrición operan simultáneamente como prácticas cotidianas, dispositivos de regulación y expresiones de identidad. En este sentido, el bienestar no aparece como una meta cerrada, sino como una performance que se negocia entre la norma, el deseo, la memoria y el cuerpo.

Pedro expresa desde el inicio que la alimentación no puede limitarse a una necesidad fisiológica. Si bien reconoce la importancia nutricional de ciertos alimentos, enfatiza que el “bienestar integral” está atravesado por dimensiones emocionales, económicas y culturales. El uso de una analogía “no es solo echarle gasolina al carro” condensa un imaginario común en los discursos biomédicos, es decir, la visión mecanicista del cuerpo. Pero Pedro la subvierte en acto, explicando que alimentarse también implica relacionarse con el entorno, con otros y consigo mismo:

“Lo que te genere un bienestar, em... no sé si está bien decirlo, integral²⁴⁴.”

Este fragmento, acompañado por gestos como fruncir el ceño y mirar hacia arriba, revela una tensión epistemológica ¿qué significa realmente “bienestar”? La duda performada, los silencios y el lenguaje corporal no sólo acompañan el discurso sino que lo producen. Como afirma Judith Butler²⁴⁵ el cuerpo actúa como lugar de producción simbólica donde cada gesto genera sentido y agencia. En Pedro, la corporalidad comunica lo que no logra ser dicho con certeza, ubicando el testimonio en el campo de la ambivalencia crítica.

En múltiples momentos de la entrevista, Pedro cuestiona los discursos normativos de la nutrición pública, especialmente aquellos difundidos por instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública.

Más adelante menciona: “No sé si traiga algo en el hipotálamo... como que la saciedad no la tengo tan identificada.²⁴⁶”

Esta racionalidad técnica no es vivida como imposición externa, sino como lente interpretativa de la vida cotidiana, que bien podría formar parte de esa *nutricionalización* que hemos nombrado.

“Trato de apegarme lo más posible a una alimentación saludable y adecuada²⁴⁷”

La alimentación aparece aquí como terreno disciplinado pero también como un espacio de negociación.

“Escucha a tu paciente, probablemente lo escuchas y puedes dar un mejor plan.²⁴⁸”

Pedro no sólo habla desde la normatividad, también desde la empatía. En su rol profesional propone un modelo educativo que flexibiliza la recomendación médica y nutricional, integra los gustos de sus pacientes y ofrece alternativas que respetan los horizontes culturales. Su ejercicio

²⁴⁴ Pedro, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁴⁵ Butler, *Undoing Gender*

²⁴⁶ Pedro, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁴⁷ Pedro, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁴⁸ Pedro, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

profesional se basa en el *rapport*, en la escucha, en el reconocimiento de que comer no es simplemente obedecer.

El testimonio de Pedro puede leerse como escena micro-política, donde la alimentación actúa como vector de gubernamentalidad²⁴⁹, de práctica situada²⁵⁰ y de resistencia performativa. Su cuerpo no es sólo receptor de normas, sino productor de sentido, donde el bienestar emerge como negociación constante entre hambre, estructura, cultura y placer.

Ilustración 5 Plato Saludable IMSS

En la siguiente imagen titulada “Plato Saludable” se muestra una guía institucional sobre cómo “aprender a comer bien”, basada en proporciones específicas de alimentos. La división gráfica del plato (mitad verduras, un cuarto proteína animal, un cuarto cereales y leguminosas) opera como modelo idealizado de alimentación correcta. Este formato no sólo informa, también

prescribe, convirtiéndose en lo que Michel Foucault²⁵¹ llamaría un dispositivo de regulación biopolítica. El cuerpo es interpelado como entidad racional, divisible, medible y disciplinada.

Tal como Pedro explica en su entrevista, este tipo de recomendaciones institucionales promueven una racionalidad técnica que, si bien busca mejorar la salud pública, muchas veces ignora los matices emocionales, culturales y contextuales que atraviesan el acto de comer:

“Hay un discurso dominante, disfrazado hacia la salud.”

El gráfico sugiere claramente qué alimentos deben formar parte de cada comida, en qué proporciones, y con qué complementos (agua simple, frutas, yogurt). Este tipo de visualización es parte de la nutricionalización contemporánea, donde lo alimentario se vuelve objeto de cálculo, gestión y moralización, tal como lo señala Nikolas Rose²⁵². El plato de 23 cm de diámetro, por

²⁴⁹ Foucault, Naissance de la biopolitique, 2004

²⁵⁰ Schatzki, Social practices.

²⁵¹ Foucault, Naissance de la biopolitique, 2004.

²⁵² Rose, The politics of life itself.

ejemplo, transforma el deseo en unidad estandarizada: *¿cuánto cabe en ese plato y cuánto se permite desear?*

Sin embargo, Pedro nos muestra una experiencia distinta, pues él negocia constantemente entre lo aprendido en el Instituto y lo vivido en su cuerpo. Dice que podría comer ciertos alimentos y en ciertas porciones, pero se decide por “lo correcto”. La lógica del plato saludable parece replicarse en su subjetividad, pero como performance (actuación o simulación) más que como convicción.

Adele Clarke²⁵³ nos permite leer esta imagen como parte de un ensamblaje socio-técnico, donde el cuerpo, el plato, la institución y el saber nutricional se conectan en una red que modela el comportamiento. El gráfico no es neutral, está cargado de valores sobre lo que debe ser una alimentación aceptable, saludable y moralmente correcta.

Este contraste revela que los gráficos institucionales, aunque útiles como guías generales, pueden generar ansiedad, culpa o exclusión cuando se viven como mandato. El testimonio de Pedro propone una pedagogía alternativa basada en la escucha y en adaptar y proponer sin prohibir.

Tal como sugiere Gracia Arnaiz²⁵⁴, las racionalidades alimentarias modernas deben dialogar con la vida cotidiana. De lo contrario, el “plato saludable” corre el riesgo de transformarse en un símbolo de corrección moral más que en herramienta de bienestar.

Como parte de mi autoetnografía²⁵⁵ mencionaré algunos elementos susceptibles a hacer analizados que conecten con lo que hemos visto en este subtema:

“Recuerdo que, durante mis años de formación profesional, yo misma luchaba con la idea de ‘comer correctamente’. Me encontraba repitiendo las recomendaciones del plato saludable, mientras en casa preparaba comidas que no cabían en ningún gráfico institucional. Había culpa cuando comía pan dulce con café a media tarde, aunque era justo ese ritual de los pocos que me conectaba con mi familia”.

²⁵³ Clarke, Biomedicalization

²⁵⁴ Gracia Arnaiz, “Comer bien, comer mal,” 2007.

²⁵⁵ Marion Ramírez Torres, *Autoetnografía inédita*, manuscrito en posesión de la autora, Cuernavaca, Morelos, 2024-2025.

“Durante las madrugadas de tareas durante mis estudios universitarios, el hambre no era medible por calorías sino por deseo de sostén. Ese momento en que el cuerpo pide algo, no para nutrirse, sino para continuar pensando, resistiendo, hilando ideas. Me preparaba lo que hubiera con todo lo que tuviera a la mano (queso, frijoles, plátano) y lo comía como quien se traga el mundo. Paradójicamente mientras estudiaba la dieta correcta y el plato del bien comer, entre mordidas con culpa me preguntaba si otros compañeros vivían lo mismo que yo de sentirse una suerte de farsante”.

Al analizar estos fragmentos de mi autoetnografía se puede observar cómo es vivir la norma desde el cuerpo y la contradicción. Estos fragmentos autoetnográficos aportan una capa crucial a este apartado porque nos revela que el conflicto entre norma y deseo no sólo se observa desde el rol profesional, sino que también se vive desde la intimidad.

El primer pasaje ilustra cómo la interiorización del discurso nutricional puede desencadenar culpa alimentaria, incluso cuando las prácticas se vinculan con el afecto, la memoria y lo comunitario:

“Había culpa cuando comía pan dulce con café a media tarde, aunque era justo ese ritual de los pocos que me conectaban con mi familia.”

Aquí el *ritual afectivo* choca con la racionalidad nutricional. Siguiendo los planteamientos de Gracia Arnaiz²⁵⁶, las guías alimentarias modernas tienden a ignorar la dimensión simbólica de la comida, reduciendo el bienestar a índices técnicos. El pan dulce aparece como transgresión, pero también como una forma de cuidado colectivo.

El segundo pasaje profundiza en la tensión epistemológica entre saber técnico y experiencia encarnada:

“Durante las madrugadas de tareas universitarias, el hambre no era medible por calorías sino por deseo de sostén... me preparaba lo que hubiera... como quien se traga el mundo.”

Este gesto cotidiano de comer para seguir pensando mientras estudiaba, revela lo que Judith Butler²⁵⁷ llamaría *cuerpo en acción*, es decir, un cuerpo que responde al contexto, que no se deja

²⁵⁶ Gracia Arnaiz, “Comer bien, comer mal,” 2007.

²⁵⁷ Butler, *Undoing gender*

reducir a necesidad fisiológica, sino que produce sentidos desde el deseo. Comer no era sólo nutrición era, por decirlo de algún modo, subsistencia intelectual.

Lo que se vive como contradicción, “entre mordida con culpa me preguntaba si otros compañeros vivían lo mismo [...] el hecho de sentirse una farsante”, puede leerse como una forma de *desmedicalización performativa*. Aquí, la académica en formación intenta habitar la norma, pero la experiencia encarnada la contradice. El cuerpo resiste, incluso mientras se reproduce el discurso institucional.

Desde Nikolas Rose²⁵⁸, podríamos decir que este relato pone en evidencia cómo el bienestar se convierte en proyecto moral que puede derivar en auto-vigilancia corporal. Incluso dentro del hogar, incluso entre tareas, hay una voz normativa interiorizada que regula qué se debe y no se debe comer.

El relato también desmonta la creencia de que los profesionales de la salud viven fuera de la tensión entre norma y cultura.

1.30 Cuerpo médico, cuerpo paciente, cuerpo territorio: disputas alimentarias

La alimentación correcta, según el siguiente entrevistado, un médico al que llamaremos Orlando²⁵⁹, no se reduce a la nutrición adecuada, pues para él es una práctica que debe satisfacer “*las necesidades culinarias, los gustos y preferencias del individuo*”. Desde el primer momento, el testimonio desarma la equivalencia entre salud y corrección, y se autodefine como alguien que vive entre la norma médica y el deseo personal, “*Soy súper chuchuluquero*”, nos dice.

Esta afirmación no es menor ya que revela una disputa interna entre el saber técnico y el cuerpo deseante, entre la ética profesional y el placer cotidiano. Orlando reconoce haber asumido la racionalidad médica como lente interpretativa de su vida, pero también señala cómo esa lógica se quiebra frente a la crianza. Como docente universitario de una Facultad de Medicina, habla abiertamente de lo que él llama “*la dictadura de la salud*”²⁶⁰ y del miedo que siente al introducir

²⁵⁸ Rose, *The politics of life itself*

²⁵⁹ Orlando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁶⁰ Orlando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

debates críticos frente a estudiantes formados en la obediencia biomédica. La categoría de “alimentación correcta” se revela como territorio de conflicto epistémico.

El caso del etiquetado claro funciona como prisma para leer esta tensión. Mientras celebra que la medida haya presionado a la industria para crear productos sin sellos, también cuestiona su eficacia real, “*Me gusta la medida, pero en el aspecto de la culpa y el temor de estoy comprando cosas con sello, siento que no ha funcionado*”²⁶¹. La idea del “empoderamiento para la toma de decisiones” aparece como alternativa para no prohibir, sino habilitar elecciones informadas, asumiendo riesgos desde el deseo.

Desde el marco de la sociedad nutricéntrica, este testimonio revela cómo se construye el sujeto como gestor moral de su salud. Tal como propone Nikolas Rose²⁶², el bienestar corporal se transforma en proyecto individual de optimización, y el alimento en objeto de vigilancia. Orlando encarna esta tensión cuando nos dice: “*Me satisfago de endorfinas, activo mi sistema mesolímbico con productos ultraprocesados*”²⁶³, y así reconoce cómo la ansiedad opera como motor alimentario. Pero también afirma que “*soy alguien con conocimiento suficiente para asumir los riesgos de las decisiones que estoy tomando*”, ubicándose en el modelo de sujeto soberano y médico de sí.

Este juego entre medicalización y desmedicalización es evidente cuando defiende que “*un sugus no es Satanás*”, pero también advierte que “*hay que saber elegir y asumir lo que puede suceder*”²⁶⁴. La ambivalencia crítica que despliega no es indecisión sino una forma de resistencia situada frente a la hegemonía técnica. El concepto de nutricionalización, que describe el proceso por el cual la vida cotidiana se codifica en términos de salud, riesgo y rendimiento, aparece aquí como marco interpretativo para leer los juicios sobre los frutilupis, los helados, los antojos y los desayunos no autorizados.

Pero más allá del juicio, hay cuidado en la crianza de su hija Magda (el nombre también fue cambiado para proteger la confidencialidad del informante y su familia), Orlando articula una

²⁶¹ Orlando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁶² Rose, *The politics of life*

²⁶³ Orlando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁶⁴ Orlando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

práctica ética y no punitiva al decirle: “*Sí puedes comer frutilupis... claro que puedes*”. Esta afirmación, lejos de reproducir el control médico, habilita un espacio afectivo de negociación, donde la información y el sabor coexisten sin sanción.

Su gesto no elimina la contradicción, pero la transforma en una pedagogía del deseo informado. Aquí, el cuerpo médico no solo prescribe, también duda, disfruta, come dulces, y acepta que “*el pan sin sellos*” no es necesariamente el ideal. Tal como proponen Clarke et al²⁶⁵. la biomedicalización implica transformaciones tecnocientíficas multisituadas que reconfiguran cuerpos, identidades y prácticas cotidianas.

En este marco, las decisiones alimentarias pueden entenderse como parte de un ensamblaje sociotécnico donde se articulan saberes biomédicos, tecnologías de vigilancia, discursos de riesgo y formas de subjetivación. Desde esta mirada, podemos afirmar que la disputa alimentaria no es solo entre el cuerpo médico y el cuerpo paciente, sino entre el cuerpo que enseña, el cuerpo que educa, el cuerpo que desea y el cuerpo que arriesga. La alimentación correcta, entonces, no es un protocolo sino una escena ética, cargada de afectos, saberes, contradicciones y posibilidades.

Cuando Orlando afirma que “*la alimentación correcta no necesariamente implica la nutrición correcta*²⁶⁶”, está abriendo una grieta epistemológica que atraviesa toda la entrevista: el cuerpo médico no habla desde el protocolo, sino desde la experiencia, la duda y la negociación con sus propios afectos. A lo largo de su testimonio, se entreteje una crítica a la nutricionalización contemporánea, a la medicalización de la alimentación y al lugar que ocupa el saber institucional en la vida cotidiana.

Desde su rol como docente, Orlando revela las tensiones entre el discurso normativo y el saber situado. Habla de “*la dictadura de la salud*²⁶⁷”, del etiquetado claro como política pública, y de cómo sus estudiantes reaccionan con ambivalencia ante medidas que clasifican los alimentos como buenos o malos. Reconoce que el etiquetado ha logrado que la industria modifique productos, pero también cuestiona su impacto en las decisiones reales: “*hay temor, culpa... no ha funcionado del todo*²⁶⁸”.

²⁶⁵ Clarke, Biomedicalization

²⁶⁶ Orlando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁶⁷ Orlando, entrevista inédita, 2024-2025.

²⁶⁸ Orlando, entrevista inédita, 2024-2025

Por otro lado la noción de sociedad nutricéntrica aparece cuando Orlando reflexiona sobre el “comestible” frente al “alimento”, y se autoidentifica como “súper chuchuluquero”, alguien que consume dulces, guinis, helados... sin culpa, pero con plena conciencia. En esta narrativa, la nutricionalización se encarna como marco de interpretación: la persona comenta saber que “el frutilupis” no es un cereal en sí mismo, pero permite que su hija lo consuma de manera informada. “Sí puedes, claro que puedes”, dice, sin imponer, sin castigar, pero también sin romantizar el ultraprocesado.

Este enfoque resiste la moralización alimentaria que patologiza el deseo y medicaliza la vida cotidiana. Orlando lo articula al explicar que su consumo de dulces no le genera culpa, sino respuesta mesolímbica, bienestar, consuelo. Reconoce que hay tensiones con el discurso médico, pero las asume como parte de una crianza plural y no dogmática. Cuando evita regalarle un mamut diario a su hija al recogerla de la escuela, no lo hace desde la prohibición, sino desde el deseo de que no condicione el afecto al azúcar. “*No generar ese vínculo afectivo con sabores, sin tampoco evitarlo a toda costa*²⁶⁹”, dice, en una muestra de cuidado crítico que cuestiona la lógica pavloviana en la formación de hábitos.

En su consulta médica, Orlando reproduce y subvierte al mismo tiempo el discurso nutricional. Recomienda el “plato del bien comer”, pero lo ajusta, lo reforma, lo traduce a porciones significativas para cuerpos sedentarios, incluso criticando la neurosis de la báscula gramera: “*seguir alimentando tu obsesión no me parece búsqueda de salud*²⁷⁰”. Tal como proponen Clarke et al.²⁷¹, la *biomedicalización* implica una transformación tecnocientífica de la medicina que reconfigura cuerpos, saberes y prácticas cotidianas.

Aquí, los gráficos, las normas, los gestos y los afectos no solo coexisten, sino que se entrelazan en procesos de subjetivación donde el médico, al recomendar una dieta, puede tanto reforzar la medicalización como abrir espacios empáticos al reconocer las prácticas domésticas de preparación alimentaria.

²⁶⁹ Orlando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁷⁰ Orlando, entrevista inédita, 2024-2025.

²⁷¹ Clarke, *Biomedicalization*

La crítica a la medicalización se hace explícita en Orlando en su rechazo a “*la medicina como primogénito patriarcal*”²⁷². Habla de Foucault con sus estudiantes, los invita a cuestionar el paradigma, reconoce otras racionalidades médicas como el ayurveda, critica el ayuno intermitente como tendencia TikTok, y admite: “*la medicina le ha hecho daño a muchas cosas, incluyendo la alimentación*”²⁷³. En ese reconocimiento está el gesto político: nombrar el daño, desmontar el pedestal, permitir la desviación como forma de cuidado.

La frase “*yo recomiendo que fumen, que sigan tomando Coca-Cola*”²⁷⁴ revela un tipo de agencia situada donde el médico no prescribe desde el deber ser, sino desde la estrategia afectiva. Si el paciente está con COVID y ansioso, Orlando recomienda “*dos jales*” para evitar un mal mayor. ¿Es esto éticamente correcto? La respuesta, como dice el mismo Orlando, dependerá del paciente. Aquí la salud deja de ser normativa y se convierte en negociación subjetiva.

El cuerpo médico, entonces, no es solo el que sabe. Es también el que come con deseo, el que cría sin castigo, el que enseña desde Foucault y el que escucha recetas caseras como formas de resistencia. En esta disputa alimentaria, el saber técnico se pluraliza, se encarna, se problematiza. Y la consulta se vuelve escena ética, donde lo correcto no está dado, sino vivido.

1.30.1 El médico como territorio múltiple

La entrevista culmina con una declaración política: la medicalización no es neutral, ni universal, ni inocua. Es un dispositivo occidental, patriarcal y excluyente. El entrevistado contrapone sistemas como la medicina ayurvédica con la alopática moderna, cuestionando la exigencia de evidencia como único criterio de legitimidad. En sus palabras: “*la alimentación es más fuego, más bilis, más flema, y siete de cada diez cristianos van a decir ¿dónde está tu evidencia?*”²⁷⁵. Aquí se abre una grieta ontológica que pone en crisis los marcos epistemológicos de la medicina moderna.

Su rechazo no es sólo teórico: se encarna en decisiones clínicas. El médico reconoce que recomienda fumar, tomar Coca-Cola o “*echarse dos jales*” como formas contingentes de lidiar con

²⁷² Orlando, entrevista inédita, 2024-2025.

²⁷³ Orlando, entrevista inédita, 2024-2025.

²⁷⁴ Orlando, entrevista inédita, 2024-2025.

²⁷⁵ Orlando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

la ansiedad en sus pacientes. En esta pedagogía del riesgo situado, la salud deja de ser protocolo y se convierte en negociación. “*La correcta dependerá de para quién va a ser correcta*”, dice, reivindicando el principio de autonomía frente al miedo institucionalizado de ser demandado por no insistir lo suficiente en dejar el azúcar.

La figura de Orlando se desdobra: “*mi faceta veterinaria, mi faceta hippie, médico pacheco*”²⁷⁶. Estas identidades no son caricaturas; son escenas éticas que revelan que el cuidado no puede ser uno solo.

Como en el caso de su abuelo alcohólico, Orlando no oculta la botella ni impone la abstinencia: propone estrategias para prolongar el placer sin negar sus consecuencias. Este enfoque recuerda el concepto de *ética del cuidado* propuesto por Joan Tronto²⁷⁷, donde cuidar no significa controlar, sino reconocer la vulnerabilidad ajena como espacio de decisión compartida.

Más aún, cuando menciona la frustración de ver colegas formados en la “*escuela gringa del miedo legal*”²⁷⁸, el testimonio revela cómo el acto médico está cada vez más mediatizado por el riesgo de castigo institucional. La consulta, entonces, deja de ser un encuentro entre cuerpos que dialogan y se transforma en una escena vigilada, performada, condicionada por el temor.

Aquí se configura un método clínico más allá de la crítica teórica, pues Orlando elige no esconder la botella, no demonizar el *mamut*, no restringir el helado, sino abrir una conversación afectiva, informada, situada. Esta pedagogía del riesgo no niega los daños, pero reconoce que el sufrimiento también puede ser administrado con dignidad, placer y elección.

En ese sentido, el cuerpo médico se convierte en territorio: lugar donde conviven el saber técnico, el deseo, la experiencia familiar, el miedo institucional y el amor por la cocina. Y es en ese territorio donde el acto alimentario se disputa no sólo como nutrición, sino como lenguaje, política y cuidado.

Fragmento autoetnográfico²⁷⁹:

²⁷⁶ Orlando, entrevista inédita, 2025.

²⁷⁷ Joan C. Tronto, *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care* (New York: Routledge, 1993)

²⁷⁸ Orlando, entrevista inédita, 2025.

²⁷⁹ Marion Ramírez Torres, *Autoetnografía inédita*, manuscrito en posesión de la autora, Cuernavaca, Morelos, 2024-2025.

Cuando solía dar consulta, a veces me descubría ajustando el plan de alimentación mientras el paciente me habla de su hija, de lo que puede pagar, del cansancio acumulado. Y entonces algo se movía: esa tabla que construí con calorías, tiempos y equivalencias ya no tiene sentido si no cabe en su rutina, en sus afectos, en sus silencios. Me cuesta aceptarlo, porque fui formada en la lógica de que lo que no se ajusta a la recomendación es desvío.

Pero también me recordaba en la cocina, preparando un licuado espeso con avena, plátano y leche descremada, comiéndolo en secreto mientras escribía apuntes sobre obesidad. El cuerpo con el que trabajo no siempre se siente igual que el que tengo. Me esforzaba por cuidar desde la ciencia, pero sabía que a veces el cuidado real está en decir: “no pasa nada si hoy cenaste pan con café”. Ese pan que yo misma usé durante años para sostener la madrugada y la rabia.

En consulta, me he encontrado diciendo cosas como “mejor una quesadilla de hongos”, no para imponer la idea del alimento correcto, sino para abrirle al paciente una alternativa entre lo que le gusta y lo que puede cuidar. Nunca he recomendado que fumen, pero he dicho en voz muy baja: “si eso te calma... luego lo platicamos”. Como Orlando, también tránsito entre la bata, la escucha, la resistencia interna y el recuerdo del cuerpo que habita otra ética. Desde ahí, ejercía una nutrición que sabe (y a veces dolía) que el saber no siempre salva, que la comida no siempre cura, pero que comer con placer puede, a veces, hacer menos duro el mundo.

1.31 Cuerpos que comen y recuerdan: saber nutricional y variaciones culturales

La alimentación correcta, desde la perspectiva del siguiente entrevistado, un nutriólogo al que llamaremos Fernando²⁸⁰, no se define por protocolos ni gráficos institucionales. Se configura como una práctica atravesada por la memoria, el territorio y la negociación cotidiana entre lo aprendido y lo heredado. “Como que la parte histórica de mi vida tiene muchas repercusiones sobre mi alimentación actual²⁸¹”, dice, reivindicando las raíces alimentarias como brújula que orienta no solo el gusto, sino la ética profesional.

Desde su migración desde Nayarit a los dieciocho años, Fernando mantiene vínculos con su territorio originario a través de lo que come y lo que recomienda: “Sigo conservando todas esas

²⁸⁰ Fernando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁸¹ Fernando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

*raíces alimentarias... y claro, lo he ido fusionando*²⁸²". Esta articulación entre lo técnico y lo cultural no es sólo un gesto adaptativo, sino una ética del cuidado que desafía la lógica de la corrección absoluta. Fernando no impone: escucha, pregunta, ajusta. "*Si tú me dices que te gusta el refresco, empieza poco a poco (a dejarlo)*²⁸³", afirma, reconociendo que el cuerpo comensal no se reforma por decreto, sino por acompañamiento.

En su práctica clínica, Fernando prioriza la *concordancia* entre lo que el paciente come y lo que él puede recomendar. "*Trato de conservar muchas de sus prácticas alimentarias y no cambiar totalmente*²⁸⁴", dice, desmarcándose de enfoques punitivos y de estrategias centradas en la exclusión de alimentos. Esta perspectiva se alinea con una crítica a la sociedad nutricéntrica, donde el saber técnico tiende a homogeneizar los cuerpos, reduciendo la diversidad comensal a desviaciones frente al estándar. Coincidiendo con Gracia Arnaiz²⁸⁵, el mandato alimentario moderno se articula con una moral implícita que define qué es sano, qué es aceptable y qué debe evitarse.

Sin embargo, Fernando no ignora los marcos técnicos. Trabaja con el sistema de equivalentes, ajusta según contextos y consulta hábitos clave: "*¿toma leche?, ¿come frijoles?*²⁸⁶", preguntas que revelan el intento de traducir el gráfico a la realidad vivida. Esta tensión entre nutricionalización y variabilidad cultural configura su consulta como un sitio de negociación, no de corrección. Como en el caso de pacientes que no sienten que están en un plan de alimentación si no se les "quitan cosas", Fernando se enfrenta a la expectativa de que el saber médico funcione como sanción, y responde con pedagogía afectiva.

El testimonio también revela los choques ideológicos al interior del hospital: médicos que excluyen las tortillas, normas institucionales que esperan "regañones" como parte del tratamiento, y pacientes que experimentan el acompañamiento como debilidad. Frente a ello, Fernando reafirma su práctica comprensiva como ética situada: "*Sí trato que tenga una concordancia entre lo que tú*

²⁸² Fernando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁸³ Fernando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁸⁴ Fernando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁸⁵ Gracia Arnaiz, "Comer bien, comer mal," 2007.

²⁸⁶ Fernando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

*comes y lo que yo te voy a recomendar*²⁸⁷". En esta concordancia, lo cultural no es obstáculo: es punto de partida.

Esta postura encarna una forma de desmedicalización performativa, donde el nutriólogo no se convierte en herramienta de control pero tampoco renuncia al saber técnico. La comida no es sólo prescripción: es memoria, identidad, posibilidad.

Aquí, la alimentación correcta, según Fernando, no es una fórmula prescriptiva ni una suma de equivalentes: es un entramado de recuerdos, costumbres, conocimiento técnico y relaciones afectivas. Su práctica profesional como nutriólogo en un hospital público mexicano lo obliga a conciliar entre lo aprendido y lo vivido, entre el deber institucional y la escucha empática. "*La parte histórica de mi vida tiene muchas repercusiones sobre mi alimentación actual*²⁸⁸", dice, reconociendo que su vínculo con la comida está marcado por su territorio originario, Nayarit, y que su migración a los 18 años le permitió conservar raíces alimentarias que hoy integran su identidad como nutriólogo.

Este relato encarna la idea de que los cuerpos profesionales también son cuerpos comensales. La supuesta neutralidad del saber nutricional se deshace ante los afectos que guían la recomendación clínica. Fernando no impone ni sanciona: pregunta si el paciente come frijoles, si toma leche, si hay verdura en sus platos. Y si no la hay, no la censura, la propone como posibilidad. Este gesto también puede revelar una forma de desmedicalización performativa, donde el saber no se convierte en control, sino en conversación situada.

Los frijoles y la leche no son solo equivalentes en un sistema técnico de raciones: son símbolos de pertenencia, accesibilidad, arraigo. Al iniciar cada consulta con esas preguntas, Fernando construye un mapa alimentario que reconoce las variaciones culturales como punto de partida. Así, en consonancia con las propuestas de Gracia Arnaiz²⁸⁹, las prácticas alimentarias modernas deben dialogar con la diversidad de saberes populares, costumbres regionales y afectos cotidianos. De lo contrario, se transforman en dispositivos de exclusión simbólica.

²⁸⁷ Fernando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁸⁸ Fernando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁸⁹ Gracia Arnaiz, "Comer bien, comer mal," 2007.

En su reflexión sobre los pacientes que siguen asistiendo sin cumplir el plan de alimentación, el testimonio revela una crítica institucional profunda. Fernando identifica el miedo a perder el acceso al sistema de salud como uno de los motivos principales: *“Es como ir a la escuela y no entregar nada, creo que se sienten condicionados, no quieren perder el medicamento”*²⁹⁰. Esta lógica expone el carácter coercitivo de muchas políticas de salud pública (antiguas), donde la atención aparece como premio condicionado, no como derecho garantizado.

Pero también menciona una segunda razón: el deseo de sentirse responsables. *“Se sienten bien asistiendo, están siendo responsables”*. Aquí aparece la figura del sujeto nutricéntrico, aquel que internaliza la vigilancia alimentaria como forma de moralidad. Asistir a consulta, aunque no se siga el plan, es interpretado como acto de compromiso, como gesto que permite reconfigurar el fracaso en virtud.

Fernando, quien también es docente universitario insiste a sus alumnos en no juzgar a los pacientes por no seguir el plan, y recuerda que eso ocurre en toda la medicina, no solo en nutrición: *“La nutrición se ha estigmatizado más que cualquier otra cosa”*²⁹¹. Este señalamiento revela cómo el saber nutricional ha sido cargado de una exigencia moral desproporcionada frente a otras disciplinas, contribuyendo al proceso de nutricionalización, donde la vida cotidiana se convierte en campo de regulación técnico-moral.

El acto de comer aparece entonces como práctica altamente expuesta, como dice el propio entrevistado: *“todo gira en torno a la alimentación: reuniones familiares, convivios, amistades”*²⁹². Esta exposición convierte a la nutrición en escenario de múltiples tensiones: entre lo privado y lo público, entre lo cotidiano y lo prescriptivo, entre el deseo y la corrección.

En su vida personal, Fernando afirma que no sigue un plan rígido, pero cuida que en cada comida *“haya verdura”*, equilibrando entre el sabor y el saber. Su gesto cotidiano encarna una ética plural, en la que la alimentación no se reduce a protocolo ni se sacrifica en nombre de la norma.

²⁹⁰ Fernando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁹¹ Fernando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁹² Fernando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

En esta ética, el cuerpo que recomienda es también cuerpo que recuerda, que pertenece, que duda y que acompaña.

Por tanto, la alimentación, en el testimonio de Fernando, no se presenta como un conjunto de reglas a cumplir, sino como una narrativa tejida entre el cuerpo que recuerda, el saber que se flexibiliza, y la cultura que se impone, muchas veces a través del paciente. “*Yo soy muy permisivo, soy muy comprensivo*”, dice, reconociendo que su forma de abordar la nutrición no parte del deber ser, sino de una escucha que incluye trayectorias, resistencias y valores afectivos.

Esta permisividad, lejos de ser debilidad profesional, se configura como ética situada. Fernando reconoce su trayectoria migrante desde Nayarit como clave de su mapa alimentario, conserva platos que le recuerdan a su infancia y adapta sus recomendaciones sin desarraigarse: “*Trato de conservar muchas de sus prácticas alimentarias*”, afirma, desmarcándose del enfoque punitivo que espera que el plan de alimentación imponga cambios radicales.

Desde el marco de la sociedad nutricéntrica, esta escucha activa se convierte en desafío. El entrevistado narra cómo muchos pacientes quieren ser restringidos, sancionados, como si la flexibilidad implicara negligencia. “*Se sacan de onda*”, dice, revelando la expectativa moral que los propios pacientes han interiorizado: que comer bien significa obedecer, eliminar, castigar. El caso del atole en el hospital, que fue rechazado por los pacientes con frases como “*¿cómo me da atole si estoy enfermo?*”, refuerza esta internalización de la norma. La comida caliente, dulce, tradicional, es sentida como desviación incluso cuando ha sido evaluada por profesionales.

Este fenómeno evidencia la nutricionalización, en la que el saber técnico no solo regula la salud, sino que reconfigura el significado de lo comestible, lo aceptable, lo moralmente correcto. En este escenario, Fernando se convierte en mediador ético: no prohíbe porque reconoce que el paciente no solo come nutrientes, sino también memoria, pertenencia, identidad.

La experiencia de ser llamado “*muy permisivo*” por un maestro en su etapa escolar revela una marca institucional que Fernando carga y resignifica. “*Eso me marcó, pero la verdad sí me ha funcionado*”, dice, reconociendo que su estilo, más empático que tajante, genera bienestar entre sus pacientes. Incluso señala que sus pacientes se sienten cómodos con su método, aunque algunos no cumplan el plan. Aquí aparece otra clave: la consulta no es solo estrategia médica, es espacio de cuidado simbólico.

Pero esta ética no es fácil de sostener. El entrevistado confiesa que le cuesta más prohibir cuando atiende niños, que “*siente feo*” imponerles restricciones. También relata cómo en su vida personal logra prescindir del pozole, del refresco, pero que con sus pacientes es más flexible. Esta asimetría entre el control personal y la flexibilidad profesional habla de una vocación que no busca imponer, sino acompañar, pero también podría ser un ejemplo de desmedicalización performativa, porque si bien “*siente feo*” de manera implícita confiesa que sí recurre a las restricciones nutricionales, así como a la autovigilancia o vigilancia de sí.

Desde la perspectiva de la desmedicalización performativa que se intenta desarrollar, esta se subvierte, pues Fernando encarna un gesto clínico que no responde al mandato normativo, sino a la necesidad de construir puentes entre cultura comensal y saber técnico. Cuando dice que el plan depende de si la persona quiere hacerlo, está reconociendo que el paciente no es receptor pasivo, sino sujeto que decide, que desea, que se resiste.

Al final del testimonio, Fernando afirma que no sabe si ser tan permisivo es bueno o malo, pero que lo ha asumido como parte de su identidad profesional. Y en ese reconocimiento está la clave: no se trata de evaluar moralmente el estilo clínico, sino de comprender que la nutrición, como saber, puede también volverse territorio de reconciliación.

Este conflicto entre lo que se prescribe y lo que se entrega, entre el contrato y el criterio profesional, podría abrir una mirada crítica a los dispositivos de salud pública como sistemas de *doble moral alimentaria*. En ese sentido, se retoma un fragmento de la conversación con Fernando:

“*En el hospital, me toca recomendar que eviten el embutido; pero en el mismo hospital, les doy salchicha a la mexicana*²⁹³”. La bandeja contradice al consultorio. La nutrición institucionalizada se vuelve guión sin cuerpo, menú sin ética. Y en ese choque, Fernando no solo ajusta raciones: sostiene la tensión entre lo que debería ser y lo que institucionalmente se permite.

Fragmento autoetnográfico²⁹⁴:

²⁹³ Fernando, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁹⁴ Marion Ramírez Torres, *Autoetnografía inédita*, manuscrito en posesión de la autora, Cuernavaca, Morelos, 2024-2025.

A veces el hospital parece hablar otro idioma. Recuerdo una mañana haya por el 2016, haciendo una suerte de voluntariado en un hospital de Cuernavaca en la que terminé de ajustar el plan de alimentación de un paciente que acaba de salir de cirugía por herida de bala, cuidando que sus gustos se preservaran sin descuidar sus requerimientos. Me sentía satisfecha con la propuesta: había, pan, verdura, carne y sin satanizar el atole. Pero al subir con él al área de hospitalización, me encontré con la exigencia de qué se le retirara el atole, le pregunté al señor si acaso no le gustaba o le hacía daño, algún tipo de intolerancia y muy ofendido me increpó diciéndome que cómo era posible que le ofrecieran atole a los enfermos. Si estoy enfermo no debo tomar atole, dijo (Una experiencia similar fue relatada por Fernando mientras conversábamos sobre sus prácticas, aquí intercambiamos experiencias, risas y complicidad).

Otra experiencia particular en el mismo hospital fue la de una señora molesta porque le ofrecimos telera en lugar de su pan tostado doble fibra, pues ella cuidaba mucho su alimentación, según dijo.

A veces, en el hospital quienes trabajan desde la nutrición buscan cuidar la salud sin afectar el sabor, los afectos o las costumbres de los pacientes comensales, pero, al pasar del consultorio a la bandeja aparecen contradicciones que cuestionan esa intención. Durante una práctica en un hospital de Cuernavaca, tuve una experiencia que aún recuerdo; terminé de ajustar con cuidado el plan alimentario de un paciente postquirúrgico, incluí carne, pan, verdura y atole, sin imponer restricciones ni excluir alimentos. Pero al presentar el menú, la respuesta del paciente fue rotunda, “Si estoy enfermo, no debo tomar atole”, aunque este menú haya sido supervisado por nutriólogos, existen imaginarios previos, concebidos por las personas a las que se les ofrece el alimento, el atole, aunque podía ser incluido en su menú sin ningún problema desde la perspectiva nutricional y es culturalmente adecuado, recibió rechazo por parte del paciente, pues él en su rol de enfermo, tal como señalan autores como Freidson, el paciente no es un receptor pasivo, sino alguien que interpreta, negocia y actúa desde su propio marco cultural y social y, en dialogo con Conrad los pacientes hoy también son consumidores de salud y, en tanto consumidores incentivan el incremento de la medicalización actual.

Esta escena revela cómo la comida ha sido colonizada por discursos que moralizan lo correcto en el marco de *la sociedad nutricéntrica*. El paciente no rechaza el atole por intolerancia, sino por una internalización del mandato biomédico, donde ciertos alimentos son vetados en

momentos de vulnerabilidad. A ello se suma otro episodio, en el que una mujer hospitalizada reclamó el uso de telera frente al pan tostado doble fibra.

La figura del profesional que recomienda atole o telera en función del entorno, del acceso y de la identidad, encarna una forma fallida de desmedicalización que se vuelve performativa en tanto no puede llevarse a cabo por razones simbólicas de los propios comensales que demandan alimentos a los que han atribuido propiedades y suponen aquellos que deben comer en la enfermedad. No se trata de rechazar el saber técnico, sino de ubicarlo en diálogo con el sabor, el deseo y el momento. La bandeja hospitalaria, sin embargo, contradice estos esfuerzos: embutidos que el nutriólogo no recomendaría, aguas de sabor que se censuran en consulta, sustituciones que confunden porque “si lo da el hospital, debe ser saludable” o viceversa.

Esta tesis no denuncia una negligencia institucional, sino que reconoce las capas de incoherencia que emergen cuando el cuidado alimentario se fragmenta entre lo que se prescribe y lo que se sirve. Comer, en estos casos, se convierte en una práctica regulada por múltiples discursos (el técnico, el afectivo, el logístico) y en ese entrecruce, el gesto de preguntar “¿esto sí lo puedo comer?” resume la tensión entre obedecer la norma y habitar el cuerpo.

La ética del cuidado, entonces, no está solo en la recomendación, sino en la capacidad de acompañar desde el conflicto. Y quizá en decir, como lo hizo la autora: “*Coma lo que le dé calma, y si algo le preocupa, lo platicamos después.*” Porque a veces, el hospital no necesita hablar otro idioma: necesita escuchar el que el cuerpo trae consigo.

1.32 Comer bajo presión: sostenibilidad, desigualdad y ética alimentaria en la sociedad nutricéntrica

En este caso, la alimentación correcta, según nuestra entrevistada, una nutrióloga a quien llamaremos Haydé²⁹⁵, no puede entenderse exclusivamente en términos nutricionales. En su testimonio, comer aparece como un acto situado que enlaza cuerpo, territorio, medio ambiente y

²⁹⁵ Haydé, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

distribución social. En esa perspectiva, la alimentación adecuada no solo nutre: también debe ser culturalmente aceptada, inocua, accesible, sostenible y justa.

Este enfoque amplía la idea tradicional de nutrición que usualmente se concentra en el balance energético, los grupos de alimentos y las raciones. Aquí, la alimentación se propone como una práctica ética en múltiples planos: lo local frente a lo global, lo vegetal frente a lo animal, y lo comunitario frente a lo desigual. La referencia al grupo *Eat-Lancet* y su recomendación de reducir el consumo de proteína animal para disminuir la huella ecológica posiciona el discurso del entrevistado dentro de un marco de alimentación consciente: aquella que responde a las crisis climáticas, económicas y sociales sin desatender las necesidades culturales.

Agregando otra capa al análisis, ya no se trata solo del sujeto que gestiona su salud mediante la comida, sino del cuerpo que habita un mundo en medio de una crisis climática y, donde comer se convierte en un acto de interdependencia planetaria, donde el salmón y el maíz ya no son solo nutrientes, sino mercancías que viajan océanos y consumen suelos, generando impacto en la salud ambiental.

Haydé también evidencia la persistencia de la desigualdad estructural, al señalar que el problema de la desnutrición no se ha resuelto con transgénicos ni con la revolución verde. En sus palabras: “*Sí hay más alimento, pero para quien tiene más dinero*”²⁹⁶. Esta afirmación expone que la distribución alimentaria sigue anclada en lógicas de exclusión, donde el exceso y el déficit coexisten en una misma geografía.

Esta crítica se alinea con el concepto de nutricionalización: no solo la vida cotidiana es codificada en términos alimentarios, sino que los proyectos de modernización han convertido la producción de comida en tecnología de orden social. La promesa de que el aumento de la oferta resolvería el hambre se ha mostrado como una falacia, hay más alimentos, sí, pero también más injusticia que impide acceder a ellos.

Aunque Haydé no se presenta como experta en ecología alimentaria, su testimonio abre un campo de disputa: ¿es la nutrición técnica suficiente para sostener la vida en un planeta “molado”, como ella lo llama? La pregunta trasciende la disciplina y convoca una ética del cuidado que

²⁹⁶ Haydé, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

reconoce que comer hoy también implica cuidar el mañana. En ese sentido, su afirmación de que cada región debe buscar sus propios alimentos más adecuados no es una vuelta al localismo folclórico, sino una postura crítica frente a la mercantilización global de la comida.

El cuerpo que come es también cuerpo que participa en la crisis del sistema alimentario, cuerpo que elige y cuerpo que sobrevive. No basta con balancear el plato: hay que preguntarse quién lo produce, a qué precio, con qué impacto, y bajo qué sistema de distribución.

El testimonio de Haydé amplía la noción de alimentación correcta más allá del esquema nutricional tradicional. Su voz, reflexiva y en constante revisión, articula una idea de comer que integra lo biológico, lo cultural, lo ambiental, lo económico y lo emocional. La alimentación no es solo ingestión adecuada de nutrientes; es también sostenibilidad ecológica, redistribución social y agencia en contextos cotidianos que desafían lo ideal. Sin embargo llama mi atención como la ecología y el medio ambiente es un asunto que también ha cooptado la medicina a través de la llamada salud ambiental, *medicalizando* las respuestas a un problema que es más bien sociopolítico.

Haydé recuerda que la alimentación es un acto político, en su ejemplo de la leche, el maíz y el salmón menciona sus trayectorias geográficas y sus huellas ecológicas. En consonancia con el enfoque de alimentación consciente, propone adaptar nuestras decisiones alimentarias a un “planeta molado” que exige respuestas éticas y flexibles más allá de la nutrición individual. Lo que podría permitir mirar atrás, y a los pueblos indígenas y campesinos que sostienen sociedades con producciones alimentarias más noble con el ambiente.

Sin embargo, el relato también revela el peso de la *nutricionalización contemporánea*: una alimentación cada vez más técnica, especializada y fragmentada. Como bien lo señala, *la nutrición ha asumido una dinámica similar a la medicina, se ha dividido en ramas específicas (deportiva, emocional, pediátrica, etc.) y ha generado lenguajes cada vez más complejos*. El ejemplo del magnesio y sus múltiples variantes revela que la consulta ya no es solo sobre raciones y equivalentes, sino sobre compuestos, dosis y protocolos casi farmacológicos.

Este giro técnico, lejos de simplificar la práctica clínica, la vuelve más frágil frente a la hiperproducción de información en redes sociales. Haydé menciona cómo *TikTok* se convierte en fuente de recomendaciones médicas que los pacientes toman como verdades absolutas, incluso

cuando provienen de condiciones altamente específicas como la fenilcetonuria (o la enfermedad celíaca). Aquí, la consulta se transforma en espacio de discusión epistemológica, donde el profesional no solo recomienda, sino también desmonta mitos digitales, corrige generalizaciones y recupera el criterio situado.

En paralelo, emerge una ética flexible en la vida cotidiana. Haydé reconoce que antes sostenía un enfoque más rígido: nada de suplementos, todo natural, todo balanceado. Pero ahora, ante las exigencias de tiempo, crianza y salud, permite que las decisiones alimentarias se ajusten a los ritmos reales. Cocina porciones semanales, permite suplementación sin despojar al alimento masticado de su valor, y reconoce que el control absoluto es una ilusión: “Uno cree que tiene controlada la vida al 100%, es una mentira²⁹⁷”.

El testimonio de Haydé revela que la alimentación correcta en 2025 no puede definirse únicamente desde el protocolo o la norma 043. Es un campo de disputa entre lo que se sabe, lo que se desea, lo que se puede y lo que se cuida. En ese cruce, el nutriólogo hoy no prescribe: conversa, escucha, duda y acompaña.

La historia de Haydé es también la historia de un cuerpo que transitó entre disciplinas, huelgas universitarias, rutinas de ejercicio, diagnósticos vocacionales y elecciones circunstanciales que terminaron siendo destino. Su decisión de estudiar nutrición, impulsada por su paso por biología, por el movimiento estudiantil y por la sugerencia afectuosa de su madre, revela que las trayectorias profesionales no nacen siempre de certezas, sino de encuentros entre contexto y deseo.

En su recuerdo, la alimentación no aparece como disciplina primero, sino como necesidad existencial: *"de niña era gordita [...] comía muchísimo²⁹⁸"*, dice, reconociendo que el saber técnico llegó después de haber vivido el cuerpo como objeto de juicio. El ejercicio, y más tarde la nutrición, permitieron transformar esa relación corporal en una práctica de acompañamiento. Su recorrido no elimina la vulnerabilidad, la asimila. Desde allí, el cuidado alimentario no se ejerce como corrección, sino como reconciliación.

²⁹⁷ Haydé, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

²⁹⁸ Haydé, entrevista inédita por videollamada realizada por Marion Ramírez Torres, septiembre de 2024–marzo de 2025.

Este gesto encarna la propuesta central de este subtema: en la sociedad nutricéntrica, donde comer se ha vuelto decisión moral, estrategia ambiental y meta clínica, lo que puede resistir es el cuerpo que recuerda, el cuerpo que se adapta, el cuerpo que entiende que lo correcto no siempre es lo posible. Haydé lo dice con claridad: *“La vida real a veces te supera²⁹⁹”*. En ese reconocimiento está el saber más honesto.

La trayectoria profesional de Haydé atraviesa un giro epistemológico claro: pasar de una alimentación entendida como costumbre o experiencia individual a una alimentación regida por la evidencia científica. Su formación en el Instituto Nacional de Salud Pública le permitió codificar lo comestible en términos de riesgo, impacto, prevención y enfermedad. En sus palabras, los alimentos dejaron de ser historias familiares y pasaron a ser *“sustancias que te pueden afectar o mejorar”³⁰⁰*, casi equivalentes funcionales a medicamentos.

Este enfoque es coherente con el paradigma cuantitativo dominante, donde la nutrición se presenta como disciplina con base en estudios replicables, meta-análisis y jerarquías de evidencia. *“No se trata de lo que dice la abuelita, sino de lo que dice la literatura científica indexada³⁰¹”*.

Sin embargo, esta racionalidad encuentra sus límites frente al deseo, la cultura y la vida social. Haydé reconoce fricciones con amigos, familiares y pacientes que defienden el placer, incluso si este conlleva riesgo. *“Prefiero vivir pocos años, pero vivirlos a gusto³⁰²”*, le dicen. Esta lógica recuerda el marco de la sociedad nutricéntrica, donde el sujeto es interpelado como gestor técnico de su cuerpo, pero también como agente moral que elige entre salud y gusto, entre control y goce.

La tensión que describe Haydé se inscribe en un conflicto más amplio entre la nutricionalización de la vida cotidiana (donde todo lo que se come se mide en nutrientes, beneficios y daños) y la práctica afectiva de comer con otros, en fiestas, en rituales, en días de excepción. El entrevistado reconoce que este conflicto le costaba trabajo comprender, pero que ha comenzado a entender *“la argumentación que ellos tienen”*: comer también es elegir cómo vivir.

²⁹⁹ Haydé, entrevista inédita, 2025.

³⁰⁰ Haydé, entrevista inédita, 2025.

³⁰¹ Haydé, entrevista inédita, 2025.

³⁰² Haydé, entrevista inédita, 2025.

Aquí emerge con fuerza la necesidad de una desmedicalización del acto alimentario, si bien, no se trata de renunciar al saber científico, sino de saber cuándo y cómo este saber debe retirarse para dejar lugar al cuerpo que decide, que celebra, que transgrede. La entrevistada, desde su lugar metódico y riguroso, también narra momentos en que el tiempo, la crianza o la enfermedad rompen el protocolo, y reconoce que *“uno cree que tiene controlada la vida al 100%, pero es una mentira³⁰³”*.

1.33 El tlacoyo saludable: entre memoria comensal y discurso institucional

La imagen que a continuación se comparte, titulada “Lunch Saludable: Tlacoyos” publicada por La Escuela de Dietética y Nutrición perteneciente al Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado (EDN/ISSSTE) nos ofrece una puerta simbólica hacia varias capas de lo que venimos trabajando en este capítulo: las disputas alimentarias, los discursos institucionales, y la resignificación cultural del alimento.

La imagen del “lunch saludable” ofrecido por la Escuela de Dietética y Nutrición (EDN) y el ISSSTE muestra un platillo tradicional (tlacoyos de frijol o haba con ensalada de nopales, queso fresco y aguacate) reconfigurado como opción nutricionalmente adecuada. Esta presentación, en clave gráfica y clínica, convierte el alimento popular en símbolo de corrección, deslizando el mensaje de que lo local puede ser saludable si cumple con ciertos parámetros: medida, composición, balance.

³⁰³ Haydé, entrevista inédita, 2025.

La imagen institucional presentada a continuación reordena el tlacoyo en función de gramajes y porciones, transformando una práctica comensal en objeto técnico, esto es un reflejo de la *sociedad nutricéntrica*. No se habla aquí del sabor, la memoria, la comensalidad o la historia territorial del platillo: se presenta como una fórmula. Esta representación revela la operación de

nutricionalización, en la que los alimentos tradicionales son recodificados como vectores de salud en la medida en que se ajustan al gráfico institucional.

Sin embargo, esta imagen también ofrece una potencia crítica. El tlacoyo no es un alimento importado ni medicalizado en origen. Es un platillo de raíz indígena, vinculado al maíz, al campo, al cuerpo popular. Su inclusión en las políticas de salud pública puede leerse como gesto de desmedicalización performativa, donde lo tradicional no es excluido, sino reformulado y reinscrito como válido. En este sentido, el tlacoyo no

desaparece, sino que se incorpora al repertorio médico-nutricional bajo la etiqueta de “saludable”.

Esta imagen podría dialogar con los testimonios que hemos trabajado, por un lado el médico que defiende el sabor desde la pedagogía del riesgo, el nutriólogo que ajusta el plan sin punitivismo, el profesional que cuestiona la contradicción entre lo que se sirve y lo que se prescribe. Aquí, el tlacoyo opera como símbolo de un cuidado posible: no impuesto, no negado, sino transformado en puente entre saber técnico y cultura comensal.

No obstante, la representación del tlacoyo como “lunch saludable” por parte del ISSSTE y la EDN responde a una operación simbólica donde lo tradicional se inscribe dentro del marco

técnico-normativo. Esta selección puede leerse como parte de una política de folclorización alimentaria: se valida la cultura comensal sólo en su forma indígena, artesanal o preindustrial. Desde la antropología, es necesario cuestionar esta visión esencialista y reconocer que los alimentos industrializados (pan de caja, refresco, frituras) también forman parte de las prácticas alimentarias contemporáneas, mediadas por deseo, economía, historia y pertenencia. La cultura alimentaria no reside en el “origen noble” del alimento, sino en los significados que se producen en su consumo cotidiano, sin importar si se sirve en comal o se compra en autoservicio, como se vio en el capítulo sobre la Coca-Cola.

Es decir, la cultura alimentaria, desde la antropología, no se define por la “pureza” del origen ni por su valor nutricional, sino por las prácticas, afectos y significados que grupos sociales construyen en torno al acto de comer. Es un entramado complejo donde las comidas no son sólo sustancias que nutren, sino textos vivos que expresan identidades, memorias y relaciones de poder.

Sin embargo, tal como lo he analizado, en muchas campañas de salud pública, el término “cultura alimentaria” se utiliza para folclorizar la comida, exaltando lo tradicional-indígena como símbolo de corrección, mientras se excluyen (o patologizan) alimentos que también constituyen cultura alimentaria cotidiana, como el pan de caja, los embutidos o los dulces.

Esta visión “higienizante” olvida que incluso los productos industriales pueden estar cargados de historia afectiva, prácticas de cuidado y negociaciones familiares. ¿Acaso los frutilupis no configuran también una memoria compartida? ¿No son parte de una escena doméstica que incluye afecto, deseo, complicidad e incluso conflicto?

Desde esta perspectiva, la cultura alimentaria no puede separarse de los contextos materiales y simbólicos donde ocurre: las despensas, los refrigeradores, las loncheras escolares, los mercados informales.

Cada alimento circula entre normas nutricionales, narrativas publicitarias y saberes locales que reconfiguran su sentido. Así, el pan de caja puede ser leído como precariedad, como conveniencia, como nostalgia, como afecto cotidiano. Y el tamal de feria puede ser tanto un gesto de resistencia como un acto de pertenencia.

Por ello, pensar la cultura alimentaria desde la antropología implica desmontar binarismos moralizantes (natural vs. procesado, sano vs. nocivo) y reconocer que el bienestar alimentario es

una experiencia situada, plural y en constante negociación. En lugar de imponer modelos únicos, el enfoque cultural permite recuperar lo que comen los cuerpos reales: entre frijoles, frutillitas, y fragilidad.

Lo cultural no es lo antiguo ni lo sano: es lo que la gente come, discute, negocia, recuerda. En ese sentido, urge revisar qué entendemos por “cultura alimentaria” y quién tiene el poder de definirla.

A lo largo de este capítulo, hemos escuchado voces que comen, recuerdan, dudan, recomiendan, negocian, y en ocasiones contradicen lo que enseñan. Las experiencias del médico foucaultiano, del nutriólogo migrante y del clínico comprensivo revelan que la alimentación no puede ser reducida a un protocolo universal; es una práctica situada que condensa saberes populares, trayectorias territoriales y estructuras institucionales en permanente tensión.

En todos los testimonios resuena el conflicto entre lo que se recomienda y lo que se vive: la consulta como escena ética, la bandeja hospitalaria como dispositivo contradictorio, el etiquetado claro como herramienta ambigua. El concepto de sociedad nutricéntrica permite comprender este escenario como un entramado donde el acto de comer ha sido colonizado por discursos biomédicos que moralizan, regulan y estandarizan. Desde ahí, la nutricionalización aparece como el proceso por el cual los alimentos dejan de ser símbolos culturales o afectivos y se convierten en unidades de riesgo, gestión y virtud.

Sin embargo, las voces aquí compartidas no solo reproducen este paradigma: lo interpellan, lo negocian, lo desbordan. Las prácticas clínicas descritas no se limitan a imponer dietas, sino que habilitan conversaciones, reconocen resistencias y reformulan mapas alimentarios desde el cuerpo que cuida y el cuerpo que ha sido cuidado. Es en estas grietas donde emerge la desmedicalización como posibilidad, no como rechazo absoluto al saber técnico, sino como gesto que lo reubica, lo humaniza y lo adapta a contextos específicos.

Comer, entonces, se vuelve acto político. Reivindicar el sabor del pueblo, permitir el atole en el hospital, sugerir que fumar puede ser preferible a la ansiedad desbordada, ofrecer una quesadilla con flor y una Coca con pulque. Todo ello configura una praxis crítica que desafía el mandato normativo sin renunciar al cuidado. Lo correcto, como señala uno de los testimonios, “depende de para quién va a ser correcta”. En esa afirmación se resume el giro teórico que este

capítulo propone: más que definir qué es comer bien, se trata de preguntarse cómo se construye esa definición, quién la sostiene, y a qué cuerpo le sirve o le daña.

Las voces comensales aquí reunidas enseñan que la alimentación no es sólo nutrición: es memoria, disputa, agencia. Y en ese reconocimiento, se abre la posibilidad de reformular la educación alimentaria, el saber médico y los sistemas de salud desde una perspectiva más plural, crítica y afectiva.

2 CAPITULO SEPTIMO

La sociedad nutricéntrica: medicalización, cultura y alimentación

2.1 Introducción: La legitimación de la nutricionalización en México³⁰⁴

La transformación de la alimentación en México no puede entenderse únicamente como un fenómeno médico ni como una evolución espontánea de hábitos cotidianos. Se trata de un proceso complejo de legitimación en el que convergen instituciones estatales como el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Secretaría de Salud (SSA), junto con la industria alimentaria y las demandas del mercado contemporáneo. Estos actores construyen una narrativa sobre lo “correcto” y lo “saludable” que se presenta como objetiva, pero que en realidad responde a lógicas de regulación biopolítica y de producción de subjetividades.

Desde la década de los noventa, el INSP ha encabezado estudios epidemiológicos y estrategias de intervención nutricional que vinculan directamente el estado del cuerpo individual con el bienestar nacional³⁰⁵. Estas estrategias se materializan en programas de salud pública, guías alimentarias y campañas de concientización que convierten la alimentación en una herramienta de gestión poblacional. La SSA, por su parte, refuerza estos discursos al promover protocolos dietéticos en centros de salud y hospitales, consolidando la visión del alimento como sustancia biomédica, capaz de prevenir enfermedades y optimizar cuerpos³⁰⁶.

A la par, la industria alimentaria ha adaptado sus discursos para alinearse con esta lógica, adoptando el lenguaje científico en el etiquetado de productos, promoviendo alimentos funcionales y posicionando ingredientes nutraceuticos como soluciones a padecimientos crónicos³⁰⁷. Las demandas del mercado amplifican esta narrativa, transformando el acto de comer en una decisión

³⁰⁴ En este análisis, se articulan diversas perspectivas teóricas que permiten desentrañar las capas infraestructurales, discursivas y culturales que legitiman la nutricionalización. Michel Foucault aporta la noción de biopoder y gubernamentalidad, útil para comprender cómo el Estado gestiona la vida a través del cuerpo. Peter Conrad problematiza cómo las prácticas cotidianas se convierten en terreno clínico mediante la medicalización. Nikolas Rose señala la racionalización individual del riesgo como lógica de control contemporáneo, y Adele Clarke plantea que los procesos sociales se organizan como ensamblajes que integran discursos, actores, tecnologías y afectos.

³⁰⁵ Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006*. Cuernavaca: INSP, 2006.

³⁰⁶ *Guía de práctica clínica: Promoción de la alimentación correcta en el primer nivel de atención*. México: Secretaría de Salud, 2013.

³⁰⁷ Scrinis, nutricionism

ética, racional y calculada, donde el placer y el vínculo cultural quedan subordinados a la optimización corporal.

Este entramado produce una sociedad nutricéntrica, donde el saber nutricional se convierte en dispositivo regulador.

La articulación entre infraestructura, discurso y cultura se legitima la sociedad nutricéntrica y, es este entramado complejo que nos permite pensar que la alimentación ha sido reconfigurada como un espacio biopolítico de gestión, deseo y pertenencia.

2.2 La alimentación como espacio de regulación biopolítica

La alimentación en México ha dejado de ser únicamente una práctica vinculada a la cultura, la memoria o el placer para transformarse en un campo estratégico de intervención estatal, comercial y social. Siguiendo el concepto foucaultiano de biopoder, este apartado analiza cómo el acto de comer se convierte en un dispositivo que regula cuerpos, emociones, decisiones y temporalidades. El alimento se vuelve cifra, protocolo, riesgo y optimización.

El Estado implementa políticas alimentarias que atraviesan múltiples capas, ejemplo de ello son los programas escolares como el “Desayuno escolar saludable”, hasta campañas como “El Plato del Bien Comer”, todas orientadas a producir cuerpos eficientes, sanos y normativos. Esta regulación se refuerza por medio de discursos que asocian ciertos alimentos con productividad, autocuidado y responsabilidad individual.

El cuerpo pasa a convertirse en territorio de intervención cotidiana, donde las decisiones alimentarias son interpretadas como signos de disciplina o negligencia donde comer deja de ser simplemente un acto vital y se transforma en una práctica moral y, el individuo es constantemente evaluado y monitoreado.

Estas prácticas no operan en el vacío, sino que están insertas en una lógica de vigilancia afectiva, donde el deseo por lo dulce, lo graso o lo festivo se vuelve sospechoso. Diciéndolo con Conrad, Rose y Clarke³⁰⁸ este campo alimentario se compone de ensamblajes que incluyen saberes médicos, regulaciones estatales, industrias, emociones y resistencias individuales y colectivas.

³⁰⁸ Clarke, et al., *Biomedicalization*

Dentro de la sociedad nutricéntrica, la alimentación además de operar como un dispositivo de regulación cotidiano que articula el cuidado con el control cotidiano, el cuerpo deja de ser solo portador de necesidades para convertirse en superficie de inscripción normativa por lo que comer ya no es únicamente alimentarse, sino, siguiendo la noción foucaultiana de biopoder, someterse a regímenes de vigilancia técnica y simbólica e incluso afectiva.

Los programas de salud pública mexicanas (como *El Plato del Bien Comer* o las guías para personas con diabetes) no solo buscan modificar prácticas individuales, sino que configuran lo que se entiende como “comer correctamente”. En estos discursos el alimento se transforma en datos donde se priorizan aspectos como las porciones, los índices glicémicos o los macronutrientes. Por lo que el cuerpo es sujeto a corrección y cálculo matemático.

Esta biopolítica de la alimentación no opera desde el castigo, sino desde la interiorización del cuidado como norma. Así, quien come “mal” no solo desafía recomendaciones médicas, pone en entredicho su responsabilidad moral como sujeto social. Surge entonces una suerte de pedagogía del comer que interpela, juzga y orienta los afectos. El deseo por lo graso o lo dulce es domesticado bajo el signo de la culpa o el riesgo.

A nivel infraestructural y, siguiendo a Michael Mann³⁰⁹, podríamos sugerir que el Estado mexicano requiere desplegar una red de gobernanza alimentaria que penetre escuelas, hospitales, medios de comunicación y hogares. Una red no impuesta a la fuerza, sino que opere de forma logística, sedimentada y persistente a similitud de la industria alimentaria, es decir, fortalecer su poder infraestructural.

La regulación alimentaria está mediada por panfletos, menús institucionales, etiquetados frontales y recomendaciones por parte de personal médico que enseñan a comer desde la ciencia, pero también desde la moral.

El dispositivo de regulación alimentaria también activa memorias colectivas y tensiones culturales. Muchos alimentos estigmatizados por los discursos biomédicos forman parte de rituales, afectos y pertenencias, como el pan dulce compartido en el desayuno, el tamal como comida comunitaria o el refresco como símbolo de hospitalidad. En este sentido, como plantea Clarke³¹⁰,

³⁰⁹ Mann, El poder autónomo del Estado

³¹⁰ Clarke et al., Biomedicalization

la alimentación funciona como conexiones donde tecnologías, saberes biomédicos y disputas se entretejen, agregando, además, las emociones donde el comer se convierte en un terreno de negociación.

En este entramado, la gordofobia³¹¹ emerge como una forma específica de violencia simbólica que refuerza la idea de que ciertos cuerpos no solo deben ser corregidos, sino que no tienen lugar en el horizonte de lo saludable. Bajo discursos nutricionales que apelan a la prevención y la eficiencia, se producen exclusiones afectivas y materiales. Desde miradas médicas que prescriben dietas sin considerar contextos sociales, hasta entornos educativos que reproducen estigmas alimentarios en niños y jóvenes.

Esta violencia no opera de forma explícita únicamente, sino que se cuele en los gestos cotidianos donde el cuerpo gordo, se convierte en cuerpo fallido que necesita redención alimentaria. Y es ahí donde el dispositivo biopolítico revela su rostro moral, el cuidado se convierte en corrección y la comida en penitencia.

Pero frente a esa moralización del cuerpo, también emergen, voces que reivindican el placer, la diversidad y la autonomía alimentaria desde una ética humanista y situada³¹².

2.3 Medicalización y nutricionalización: la alimentación como práctica regulatoria

La alimentación, en el contexto contemporáneo mexicano, ha sido reconfigurada por una doble operación, por un lado, la *medicalización*, que transforma lo cotidiano en terreno clínico, y por el otro la *nutricionalización*, que convierte el alimento en sustancia reguladora. En este marco, el acto de comer se deslinda progresivamente de su dimensión cultural, simbólica y afectiva, para instalarse como un ritual de obediencia biomédica.

³¹¹ Véase Ramos Perea, Ligia. 2019. *Gordofobia médica: el cuerpo gordo frente al discurso clínico*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. También puede consultarse Pausé, Cat, et al. 2021. *Fearing the Fat: The Rise of Weight-Based Discrimination*. London: Routledge.

³¹² El saber situado es una propuesta epistemológica desarrollada por Donna Haraway que sostiene que todo conocimiento está mediado por la posición histórica, corporal y política de quien lo produce. En lugar de aspirar a una objetividad universal, Haraway propone una “objetividad parcial” que reconoce la implicación del sujeto investigador y su contexto. Esta perspectiva permite una ciencia más ética, reflexiva y comprometida con la justicia epistémica. Véase Haraway, Donna. 1995. *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinención de la naturaleza*. Madrid: Ediciones Cátedra.

Peter Conrad identifica la medicalización como el proceso mediante el cual experiencias ordinarias, como el hambre, la saciedad o el gusto, son interpretadas bajo categorías clínicas que prescriben, corrigen y normativizan. Así, la ingesta deja de ser una acción vivida y pasa a convertirse en un tratamiento preventivo. El alimento no se disfruta, se gestiona y se calcula. Este desplazamiento no ocurre de forma inocente, ya que responde a una lógica institucional que promueve cuerpos funcionales, predecibles y normativos.

La *nutricionalización*, concepto que hemos utilizado a lo largo de esta tesis e intentado desarrollar, radicaliza esta operación al traducir todo discurso sobre la comida a un lenguaje técnico y numérico. La *desmedicalización* performativa, donde el control se disfraza de información. El cuerpo se mide, la voluntad se vigila o autovigila y el placer se negocia.

Este dispositivo de regulación no solo opera a través del Estado o la medicina, sino también mediante la industria y los discursos públicos y mercantiles. El etiquetado frontal³¹³, las “dietas personalizadas”, las aplicaciones de calorías y los *influencers* de nutrición construyen una ética del consumo que valora la contención, la racionalidad y el sacrificio como virtud. En este terreno, incluso lo emocional se medicaliza, el hambre se patologiza como ansiedad, el goce se traduce en culpa y la gordura en fracaso.

Como señala Nikolas Rose³¹⁴, esta racionalización del riesgo transforma la salud en una empresa individual, que impone al sujeto la responsabilidad absoluta sobre su cuerpo. La alimentación se convierte en una técnica de sí, pero cargada de prescripciones normativas que condicionan la libertad y reconfiguran la identidad, incluso el personal sanitario queda atrapado en la misma lógica que administra.

Este ensamblaje técnico, afectivo y comercial produce una suerte de *habitus alimentario*³¹⁵ donde el individuo se siente constantemente evaluado. En este marco, la diversidad corporal se

³¹³ El etiquetado frontal de advertencia en México, implementado desde 2020 bajo la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, busca informar de manera clara sobre el exceso de nutrientes críticos como azúcares, sodio y grasas saturadas. Esta política ha sido reconocida por la OPS como una de las más efectivas en la región, y ha influido en decisiones de compra, reformulación de productos y regulación de alimentos ultraprocesados en entornos escolares. Véase [OPS: México es 'ejemplo' en etiquetado de alimentos](#).

³¹⁴ Rose, The Politics of life itself.

³¹⁵ El *habitus alimentario* puede entenderse como el conjunto de disposiciones incorporadas que orientan las prácticas alimentarias de los sujetos, moldeadas por su historia social, cultural y económica. Retoma el concepto de *habitus* de Pierre Bourdieu, quien lo define como un sistema de esquemas generadores de prácticas, adquirido por socialización y sedimentado en el cuerpo. Véase Bourdieu, Pierre. 2007. *Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus.

invisibiliza y la gordofobia se vuelve parte del paisaje normativo. No se trata solo de cuidar la salud, sino de obedecer un ideal estético disfrazado de ciencia.

Sin embargo, como se ha señalado a lo largo de esta investigación, existe en el cuerpo comensal y una fuerza que resiste, una dignidad que no se pesa y una memoria que no cabe en el etiquetado. Y es justo aquí donde se cuele lo sensible, lo ritual y lo compartido, donde la alimentación puede recuperar sus sentidos múltiples y habitar el presente sin culpa ni cálculo.

2.4 Biocapital y mercantilización de la alimentación

En la sociedad nutricéntrica, el cuerpo no solo es objeto de regulación, sino que se transforma en recurso. Siguiendo a Nikolas Rose³¹⁶, el concepto de *biocapital* permite entender cómo la vida misma, sus funciones, riesgos y vulnerabilidades se convierte en materia prima para economías contemporáneas. En el campo alimentario, esta lógica se despliega mediante la transformación del alimento en mercancía optimizadora y, del sujeto comensal en consumidor disciplinado.

La mercantilización de la alimentación se traduce en una serie de productos que prometen “salud”, “limpieza”, “rendimiento” y “control”. Desde los alimentos funcionales (ricos en antioxidantes, probióticos o proteínas) hasta suplementos nutricionales, aplicaciones de conteo calórico, asesorías dietéticas digitales e *influencers* de salud, el mercado construye un imaginario donde comer bien equivale a consumir mejor.

Esta narrativa no sólo capitaliza el deseo de bienestar sino que impone un ideal de cuerpo óptimo que responde a criterios estéticos, productivos y morales. El alimento deja de ser un vínculo con el territorio, la cultura o el afecto para convertirse en inversión. Una dieta adecuada promete más energía, más rendimiento, más autoestima y, por extensión, más aceptación social.

Tal como señala Clarke³¹⁷, estos procesos configuran articulaciones donde saberes científicos, tecnologías digitales, discursos de autoayuda y estéticas corporales se entrelazan en un ecosistema regulador. Comer bien ya no es solo un acto privado, es una práctica neoliberal de

³¹⁶ Rose, *The Politics of life itself*.

³¹⁷ Clarke, *Biomedicalization*.

administración de riesgos, donde el sujeto debe demostrar su compromiso consigo mismo a través de elecciones alimentarias óptimas y calculadas.

Los alimentos “saludables” son también, en muchos casos, productos de élite. Su acceso está mediado por aspectos como la clase, el género y el territorio. Las etiquetas de “orgánico”, “*plant-based*”, “libre de [...]” o “*keto*” no sólo indican propiedades químicas pues producen distinción cultural. Comer bien, en este sentido, implica también comer con estatus, lo que reproduce desigualdades y moraliza la pobreza alimentaria.

En este ensamblaje biocapitalista, el cuerpo se vuelve potencial económico, y la alimentación se transforma en inversión en salud, rendimiento y belleza. Pero frente a ese escenario, también emergen prácticas que desobedecen.

Así, el mercado construye un imaginario donde comer bien equivale a consumir mejor, es decir, donde el valor de la alimentación se mide por la capacidad adquisitiva del sujeto para acceder a productos “saludables”, etiquetados, funcionales o vinculados a estéticas corporales específicas. En esta lógica, la alimentación deja de ser una experiencia cultural, comunitaria o emocional, y se convierte en una estrategia individual de consumo racional, controlado y moralizado. Comer bien ya no depende del significado que tenga el alimento en una práctica local o afectiva, sino del capital económico, informativo y temporal que el sujeto posee para elegir “correctamente” en un mercado saturado de opciones optimizadas.

Esta equivalencia no es inocente pues transforma el acto de alimentarse en una práctica de consumo racional, donde la calidad del alimento se mide por su valor nutricional, su origen orgánico, su presentación estética o su compatibilidad con dietas de moda. En este marco, el “bien comer” se convierte en una estrategia de distinción social, accesible solo para quienes pueden pagar por ella³¹⁸.

Sin embargo, esta mercantilización del “bien comer” invisibiliza un elemento clave: el tiempo. Preparar alimentos frescos, variados y nutritivos requiere tiempo para comprar, planear, cocinar, servir y limpiar. Y el tiempo, como recurso, está distribuido de forma desigual. Las personas en situación de pobreza enfrentan jornadas laborales más extensas, menos flexibilidad

³¹⁸ Véase Scrinis, Gyorgy. 2013. *Nutricionism: The science and politics of dietary advice*.

horaria y mayores cargas domésticas, lo que limita su capacidad para sostener prácticas alimentarias consideradas “saludables”³¹⁹

Esta desigualdad temporal no solo afecta la calidad de la dieta, sino también el vínculo afectivo con la comida. El cansancio acumulado, la precariedad y la falta de descanso pueden generar un deseo legítimo de recompensa, como consumir más alimentos ricos en azúcar, grasa y sal o alcohol y tabaco que ofrecen placer inmediato y alivio emocional. Estas elecciones, lejos de ser “irracionales”, responden a condiciones estructurales que deben ser comprendidas desde una ética situada.

Proponemos que futuras investigaciones profundicen en el análisis del tiempo como determinante social de la alimentación, reconociendo que no basta con tener acceso económico a los alimentos sino también se requiere tiempo para habitarlos, cocinarlos, compartirlos y disfrutarlos. Porque el “bien comer” no puede seguir siendo privilegio de quienes tienen tiempo libre, descanso y energía para sostenerlo.

2.5 La alimentación como experiencia política del cuerpo

El acto de comer se ha sufrido transformaciones dentro de la sociedad nutricéntrica, pues se ha convertido en una práctica profundamente moralizada, donde el cuerpo se convierte en escenario de juicios, prescripciones y expectativas. Comer ya no es solo nutrirse también implica demostrar disciplina, autocontrol y racionalidad. Desde el marco foucaultiano, esta regulación se inscribe en una biopolítica que administra la vida a través del cuerpo, mientras que Conrad³²⁰ y Rose³²¹ nos permiten entender cómo la medicalización y la economía del riesgo convierten la alimentación en una técnica de sí. Apoyándonos con Clarke³²², vemos estos procesos como ensamblajes donde se entrelazan saberes, tecnologías, emociones y resistencias. En este contexto, el cuerpo comensal se encuentra atrapado entre el deber ser corporal y las formas posibles de habitar la comida desde la diversidad, el deseo y la dignidad. ¿Qué cuerpo puede comer sin culpa? ¿Quién tiene derecho al placer alimentario sin ser interpelado por el riesgo, la moral o el estigma?

³¹⁹ Pemjean, Isabel et al. 2024. “Género y tiempo: determinantes sociales de la alimentación en el hogar.” *Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos*, Universidad de Chile. Disponible en [INTA Chile](#).

³²⁰ Conrad, Medicalization of society.

³²¹ Rose, The politics of life itself.

³²² Clarke, Biomedicalization.

La respuesta no está escrita en los manuales dietéticos, sino en las experiencias vividas. Porque en este entramado, el cuerpo gordo ha sido históricamente excluido del discurso del “bien comer”. No solo se le ha negado la validación médica, sino también el derecho al placer. La gordofobia, como forma específica de violencia simbólica y estructural, transforma el disfrute alimentario en transgresión y el cuerpo gordo en enemigo público de la salud.

En este marco, comer con goce siendo gordo podría leerse como un acto de desobediencia frente al dispositivo biopolítico. Tal como señala Rosi Braidotti³²³, lo político no está solo en resistir, sino en afirmar la diferencia como potencia. En ese sentido, la dignificación del cuerpo gordo pasa por reconocer su capacidad de desear, de disfrutar y de cuidar(se) sin pedir disculpas por existir.

La moral alimentaria, esa que etiqueta alimentos como “limpios”, “permitidos” o “culposos”, opera como frontera invisible entre los cuerpos legítimos y los cuerpos sospechosos. Pero esa moral no es universal, hay que tener en cuenta que es histórica, clasista, racista y gordofóbica, por lo que no podemos naturalizarla. La experiencia comensal es también una experiencia social, es por ello que dignificar el cuerpo gordo implica cuestionar los marcos que intentan domesticarlo, corregirlo o silenciarlo desde el acto de comer.

La alimentación como experiencia política del cuerpo nos invita, entonces, a mirar más allá de las calorías o los protocolos y afirmar que el cuerpo, incluso el más estigmatizado, tiene derecho a existir sin miedo frente al plato.

Estas afirmaciones implican disputas epistemológicas y afectivas que desafían los marcos dominantes del “bien comer” y proponen otras éticas posibles. Comer con dignidad no se trata simplemente de acceso a alimentos, sino de ser reconocido como sujeto comensal legítimo, capaz de decidir, disfrutar y compartir sin ser disciplinado.

La alimentación, entonces, puede interpretarse también como un espacio donde se negocia el valor del cuerpo, la pertenencia social y el derecho al goce. En ese sentido, el goce alimentario aparece como forma de resistencia, como gesto afirmativo que reclama placer para cuerpos

³²³ Rosi Braidotti propone una ética afirmativa que reconoce la diversidad corporal como potencia, no como déficit. Su noción de sujeto nómada y su crítica al antropocentrismo permiten pensar el cuerpo comensal como entidad múltiple, situada y capaz de resistir los mandatos normativos. Véase Braidotti, Rosi. 2006. *Transposiciones: En ética nómada*. Cambridge: Polity Press.

históricamente disciplinados, en ese sentido el activismo gordo³²⁴ ha puesto en escena estas pequeñas insurrecciones afectivas, visibilizando que la gordura no es incompatible con el placer, la salud ni la inteligencia emocional.

Al afirmar que el cuerpo gordo puede comer sin culpa, sin redención, sin justificarse, estos movimientos no sólo transforman los discursos sobre alimentación, sino que también modifican las formas de narrar el cuerpo. Se trata de construir memorias desde lo que se saborea no desde lo que se evita.

Por eso, el goce alimentario como resistencia no niega los desafíos que enfrentan los cuerpos marginados, pero sí se rehúsa a que su existencia se reduzca al cálculo, la corrección o la penitencia. En palabras de Braidotti³²⁵:

“La diferencia no es un obstáculo a superar, sino una potencia a explorar. La subjetividad nómada no rechaza su corporalidad, ni sus límites, ni sus memorias; los usa como material político y ético para pensar y existir en relación.”

Esta forma de existir desde el cuerpo comensal abre caminos para pensar la alimentación como experiencia situada, espacio de reconocimiento y gesto de justicia.

La moral alimentaria opera entrelazándose con procesos históricos de racialización que han marcado ciertos cuerpos como “impropios”, “atrasados” o “incivilizados”. En México, como señala Sandra Aguilar Rodríguez³²⁶, los discursos de nutrición del siglo XX estuvieron profundamente influenciados por la ideología del mestizaje y la eugenesia, promoviendo prácticas alimenticias asociadas con Europa y Estados Unidos como símbolo de modernidad y progreso. En este marco, los alimentos tradicionales como el maíz, el frijol o los quelites fueron desplazados por

³²⁴ El activismo gordo es un movimiento político y cultural que busca visibilizar, despatologizar y dignificar los cuerpos gordos frente a los discursos médicos, estéticos y normativos que los excluyen. En América Latina, este activismo se ha articulado desde perspectivas feministas, antirracistas y transfeministas, con figuras como Laura Contrera, Nicolás Cuello, La Bala Rodríguez y Jazmín Reyes Paredes, quienes reivindican la gordura como experiencia situada, disidencia corporal y potencia afectiva. Véase Contrera, Laura y Nicolás Cuello, eds. 2017. *Cuerpos sin patronos: resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne*. Buenos Aires: Editorial Madreselva; y Reyes Paredes, Jazmín. 2021. “Resistir con el cuerpo: activismos gordxs desde Abya Yala.” *UNAM Global*. Disponible en [UNAM Global](https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2019.19.70290).

³²⁵ Rosi Braidotti, *Transpositions: On nomadic ethics*. Cambridge: Polity Press, 2006, p. 48.

³²⁶ Sandra Aguilar Rodríguez, “Raza y alimentación en el México del siglo XX”. *Interdisciplina* 7, No. 19 (Septiembre-diciembre 2019): 119-138. <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2019.19.70290>.

productos industrializados, mientras que los cuerpos indígenas y campesinos fueron patologizados por su dieta, su estética y su forma de comer.

Este proceso no solo implicó una transformación material de los hábitos alimentarios, sino también una violencia simbólica que asoció lo indígena con lo rudimentario, lo rural con lo atrasado y lo afromexicano con lo excesivo. Como señala Griselda Tihui Campos Ortiz³²⁷, el racismo alimentario se expresa en frases cotidianas como “traes el nopal en la cara” o “no comas frijoles porque se te olvida el inglés”, que revelan cómo el plato se convierte en marcador de clase, raza y pertenencia.

Los cuerpos racializados, entonces, no solo enfrentan exclusión económica o médica, también son interpelados desde la vergüenza, el estigma y la corrección. Se les exige por ejemplo “comer mejor”, “comer limpio” o “comer moderno”, sin reconocer que esas exigencias están atravesadas por desigualdades estructurales de tiempo, territorio, memoria y deseo. La racialización del cuerpo comensal no es solo una cuestión estética, es también una forma de despojo epistémico y afectivo.

Frente a esta violencia, emergen prácticas de resistencia que reivindican la alimentación como espacio de memoria, dignidad y comunidad. Tal es el caso de cocinas indígenas, afromexicanas o populares que no solo alimentan, sino que narran, cuidan y sostienen, así como activismos que denuncian esa suerte de *racismo nutricional* y proponen una ética del comer situada, plural y afectiva. Porque como se dice popularmente: *somos lo que comemos*, pero cabe agregar que también somos lo que nos permiten comer sin vergüenza.

Como han demostrado los trabajos de Juan Pío Martínez³²⁸ y Sarah Bak-Geller³²⁹, la alimentación no solo representa un conjunto de prácticas físicas o nutricionales, sino que constituye un campo de disputa epistemológica, racial y política profundamente situado en la historia mexicana. Desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, las políticas públicas en salud y

³²⁷ Griselda Tihui Campos Ortiz, “Racismo y culturas alimentarias en México,” *La Jornada del Campo*, octubre 17, 2020, <https://www.jornada.com.mx/2020/10/17/delcampo/articulos/culturas-alimentarias.html>.

³²⁸ Juan Pío Martínez, “La ciencia de la nutrición y el control social en México en la primera mitad del siglo XX,” *Relaciones. Estudios de historia y sociedad* 34, no. 133 (2013): 225–255, https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-39292013000100009

³²⁹ Sarah Bak-Geller, “Patrimonio alimentario y ciudadanía indígena. El caso coca de Mezcala, Jalisco (México),” en *Patrimonios alimentarios en América Latina: Consensos y tensiones*, editado por Charles-Édouard de Suremain, Raúl Matta y Sarah Bak-Geller (Marsella: IRD Éditions, 2019), 191–214, <https://books.openedition.org/irdeditions/43142>.

nutrición fueron moldeadas por una racionalidad eugenésica, donde los cuerpos indígenas fueron patologizados bajo la mirada higienista occidental. El frijol, el maíz nixtamalizado, los quelites o el pinole fueron deslegitimados como alimentos “incompletos”, mientras que las carnes rojas, la leche de vaca o los cereales importados como el trigo adquirieron el estatus de lo científico, lo moderno y lo saludable.

Esta lógica no solo implicó una transformación de los hábitos alimentarios, sino una desactivación simbólica del vínculo que las comunidades mantenían con sus cocinas. Como señala Pío Martínez³³⁰, la nutrición funcionó como un instrumento de normalización cultural que subordinó las cocinas indígenas a valores extranjeros. Bajo ese tenor, los cuerpos racializados fueron convertidos en problemas técnicos que debían ser corregidos, lo que reforzó un modelo de ciudadanía condicional, pues solo quien comía “correctamente” podía aspirar a ser considerado moderno, sano y legítimo.

Frente a este contexto de despojo epistémico y afectivo, emergen experiencias como las de la comunidad coca de Mezcala, investigadas por Sarah Bak-Geller³³¹, en las que el acto de cocinar se vuelve herramienta de recomunalización, resistencia y reclamo territorial. La cocina coca no es simplemente un repositorio de recetas, es una práctica viva que articula memoria, espiritualidad, paisaje e identidad. En ella, alimentos como el chile, el pescado o el maíz además de la forma de preparar los platillos encarnan una historia de lucha contra el borramiento cultural, y permiten sostener formas de vida que han sido constantemente amenazadas por el extractivismo, la discriminación y el racismo institucionalizado.

Desde esta perspectiva, reivindicar a los cuerpos racializados como cuerpos comensales legítimos implica desafiar los dispositivos de corrección que los han silenciado, y recuperar la alimentación como espacio de dignidad, pertenencia y saber situado. Cocinar con epazote, preparar tortillas en comal, hervir pinole o compartir agua de maíz no son costumbres que deban reivindicarse simplemente para empatar con los discursos actuales de modernidad nutricional que antes los negó, sino como gestos de resistencia afectiva, epistemológica y política.

Así, la alimentación como experiencia política del cuerpo nos revela que comer no es solo una necesidad biológica, ni siquiera una rutina social, es más bien, una forma de existir,

³³⁰ Pío Martínez, *La ciencia de la nutrición y el control social en México*

³³¹ Bak-Geller, *Patrimonio alimentario y ciudadanía indígena*.

convirtiéndose en un gesto que dice quién puede gozar sin culpa, quién debe explicar su plato, quién es interpelado por su cuerpo. Estos vacíos del dispositivo *nutricéntrico* permiten que los cuerpos comensales, gordos, racializados, empobrecidos o en palabras de Bridotti, nómades, reivindiquen el derecho a alimentarse sin penitencia y a cocinar desde el deseo. Desde el saber situado produciendo cartografías afectivas y activismo corporal. Esta tesis ha ido mostrando que comer también puede ser memoria, resistencia y alegría.

2.6 ¿Nuevas formas de comer?

La nutrición puede entenderse como el estudio de los procesos biológicos que permiten el aprovechamiento de los alimentos en el cuerpo humano, pero su institucionalización en el siglo XX ha producido una arquitectura normativa que excede lo técnico. La *nutrición como institución* no solo diagnostica, sino que también prescribe, clasifica e incluso corrige, es decir, actúa como dispositivo biopolítico que regula cuerpos, saberes y hábitos desde una lógica moral y estandarizada. Esta distinción es clave para comprender cómo el saber se convierte en poder y, cómo el lenguaje médico puede transformar prácticas de cuidado en mecanismos de exclusión.

Pero es importante no caer en una lectura simplista que convierta a la nutrición institucionalizada en el enemigo absoluto. Como todo saber técnico, la nutrición responde a contextos históricos específicos, a preocupaciones legítimas sobre la salud pública, y a intentos de sistematizar el conocimiento alimentario en sociedades cada vez más urbanizadas, industrializadas y fragmentadas. La medicalización y la nutricionalización no son “el problema” en sí mismas, sino fenómenos que deben ser comprendidos en su ambivalencia, ya que si bien pueden informar y cuidar, también pueden normar y disciplinar.

En este sentido, Vandana Shiva³³² nos invita a pensar la alimentación desde una perspectiva ecofeminista que recupera la soberanía alimentaria, la biodiversidad y el saber ancestral. En su ensayo *¿Quién alimenta realmente al mundo?*, Shiva denuncia cómo los conglomerados agroindustriales han desplazado a las agricultoras tradicionales, privatizado las semillas y convertido la comida en mercancía. Pero también propone alternativas como construir bancos de semillas comunitarios, redes de producción local y pedagogías de cuidado y vínculo con la tierra.

³³²Vandana Shiva, *¿Quién alimenta realmente al mundo? El fracaso de la agricultura industrial y la promesa de la agroecología* (Madrid: Capitán Swing, 2018).

Para Shiva, la revolución empieza en el plato, pero no desde el rechazo absoluto a la ciencia, sino desde la pregunta por quién produce, quién decide y quién se beneficia.

Por su parte, Silvia Federici³³³ nos recuerda que la alimentación está profundamente ligada al trabajo reproductivo, al cuerpo femenino y a las economías del cuidado. En su entrevista sobre política alimentaria, Federici señala que la acumulación capitalista ha expropiado a las mujeres de su rol histórico en la producción agrícola, despojándolas de saberes, territorios y autonomía. Pero también reconoce que la nutrición como saber técnico puede ser reapropiada desde abajo, si se articula con las luchas por el derecho a la tierra, la soberanía alimentaria y la dignidad del trabajo doméstico.

Ambas autoras coinciden en que comer no es solo ingerir sino un acto político, afectivo y territorial y, que no basta con denunciar también hay que construir, donde la nutrición puede ser aliada si se descoloniza, se feminiza y se sitúa. Porque cada época transforma su forma de comer, y lo que importa no es volver atrás, sino reconocer qué cuerpos, qué saberes y qué memorias están siendo convocadas o excluidas en ese proceso.

Se debe entender como en los últimos años, las nuevas formas de comer no se han definido únicamente por los ingredientes que se eligen o por los protocolos dietéticos que se siguen, sino por un cambio paulatino en el imaginario que rodea a la alimentación pues cada vez más personas buscan comprender el acto de comer como una práctica relacional, ética y cotidiana, donde la nutrición trasciende su dimensión técnica para convertirse en una vía de conexión con el cuerpo, el entorno y la comunidad.

Este giro, aunque frecuentemente se expresa primero en el discurso y no siempre en la práctica estructural, revela una creciente necesidad de reparar el vínculo fragmentado entre alimentación y sentido. Comer no es solo prevenir enfermedades o alcanzar estándares físicos idealizados sino participar de un modo de estar en el mundo que valora la escucha corporal y el reconocimiento de las memorias culinarias. En este marco, la nutrición se abraza como lenguaje que puede, si se descoloniza, acompañar procesos de reapropiación alimentaria sin caer en la moralización. Así, estas nuevas formas de comer no niegan la existencia de la medicalización ni la

³³³ Silvia Federici, “Sobre capitalismo, colonialismo, mujeres y política alimentaria,” entrevista por Sin Permiso, *Sin Permiso*, 2015, <https://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos/sf.pdf>.

mercantilización, pero se posicionan como contrapuntos que intentan reencantar el plato, resignificar el cuerpo y, habitar el alimento desde una ética del cuidado.

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten confirmar la hipótesis planteada al en el proyecto de investigación, sobre que las políticas de salud pública, particularmente las centradas en la alimentación, siguen fallando porque han sido diseñadas desde una lógica vertical, deshumanizada y profundamente androcéntrica, en la que la *ciencia basada en evidencia* ha desplazado las experiencias encarnadas, los saberes comunitarios y las condiciones materiales que sostienen la vida cotidiana.

Como ha señalado Silvia Federici³³⁴, el cuidado ha sido históricamente invisibilizado como trabajo reproductivo no remunerado y, cuando la ciencia toma el control sobre el cuerpo, lo hace bajo criterios masculinizados de eficacia, métrica y universalidad. Esta racionalidad técnica, aunque necesaria en algunos casos, tiende a reducir el cuerpo a un organismo descontextualizado, ignorando cómo clase, raza, género y territorio modulan el comer, el sentir y el enfermar.

En contraste, el modelo de *atención centrada en la persona*, que retoma dimensiones afectivas y narrativas situadas del cuidado, ha sido marginada por considerarse “no suficientemente científica” o “romántica”, cuando en realidad podría ofrecer respuestas más justas y sostenibles. Frente a este escenario, la nutricionalización no surge como un capricho neoliberal, sino como síntoma de una transformación epistemológica propia de la época. Lo que estamos presenciando no es el fracaso técnico de la nutrición, sino su insuficiencia ética para responder a los cuerpos que piden dignidad y a los sujetos que desean existir en plenitud más allá del diagnóstico.

Este recorrido crítico nos invita a pensar desde lo situado, no como una moda metodológica, sino como un gesto ético que reconoce que los cuerpos no existen en abstracto, y que las prácticas alimentarias están atravesadas por memorias, desigualdades y afectos. La sociedad nutricéntrica, como heurístico conceptual, permite entender cómo el comer se ha transformado en una práctica central de regulación, distinción y moralización en las sociedades contemporáneas, pero también abre espacio para pensar qué otras formas de comer (menos normadas, más afectivas y comunitarias) pueden ayudarnos a recomponer el vínculo entre la obsesión colectiva con el cuerpo y el alimento.

³³⁴ Federici, Sobre mujeres y política alimentaria.

CAPÍTULO FINAL

Conclusiones y propuestas

Esta investigación permitió reforzar empíricamente las propuestas teóricas que entienden la alimentación como un entramado complejo de significados más allá de su carácter fisiológico. Comer no puede reducirse a una práctica fisiológica ni a un conjunto de parámetros biomédicos, pues es un acto cargado de afectos, memorias, estructuras y decisiones que atraviesan la vida cotidiana. Por ello, las políticas públicas que abordan la alimentación desde enfoques reduccionistas tienden a fracasar, ya que ignoran las dimensiones subjetivas, culturales y materiales que configuran el comer.

La industria alimentaria ha desplegado formas de poder infraestructural que superan la lógica coercitiva del Estado. Su capacidad para llenar vacíos institucionales, distribuir productos en zonas marginadas y consolidarse como presencia confiable en el imaginario colectivo revela una influencia que no impone, sino que tiende a normalizar. Este poder silencioso transforma el entorno y moldea hábitos sin necesidad de prohibiciones explícitas, definiendo lo que se considera viable, accesible y deseable.

Frente a este panorama, la desmedicalización del acto alimentario emerge como una posibilidad ética y clínica. No se trata de rechazar el saber técnico, sino de reubicarlo en diálogo con el cuerpo que siente, decide y recuerda. Hay que reconocer que el placer también puede cuidar, y que el saber no siempre salva y abrir espacios de reconciliación entre lo prescrito y lo vivido. Las prácticas clínicas que habilitan conversación reconocen resistencias y reformulan mapas alimentarios desde el cuerpo que cuida y el cuerpo cuidado revelan que el bienestar no puede imponerse desde protocolos universales.

Desde la antropología, pensar la cultura alimentaria implica desmontar binarismos moralizantes (como natural vs. procesado, sano vs. nocivo) y reconocer que lo cultural no es lo antiguo ni lo sano, sino lo que la gente come, discute, negocia y recuerda. Esta mirada permite recuperar lo que comen los cuerpos reales, como frijoles y *frutilupis*. Urge, entonces, una revisión conceptual sobre qué entendemos por “cultura alimentaria” y quién tiene el poder de definirla.

La educación alimentaria y las estrategias institucionales deben repensarse desde una perspectiva más inclusiva, sensible y situada. Las recomendaciones que no contemplan las redes

infraestructurales del mercado ni los matices emocionales del comer corren el riesgo de convertirse en símbolos de corrección moral más que en herramientas de bienestar. Más que definir qué es “comer bien”, se trata de preguntarse cómo se construye esa definición, quién la sostiene y a qué cuerpo le sirve o le daña, porque los cuerpos son habitados por personas, con personalidad que sienten y viven.

Esta tesis ha mostrado que comer no es solo nutrirse, también es habitar el cuerpo, el tiempo y el mundo. Frente a una sociedad nutricéntrica que convierte el alimento en sustancia reguladora y el cuerpo en proyecto moral, proponemos recuperar la alimentación como práctica situada, afectiva y política, porque incluso bajo vigilancia, persiste el goce, la memoria y el hambre de dignidad.

Las políticas públicas siguen fallando al operar desde una lógica vertical, deshumanizada y androcéntrica, donde la evidencia técnica desplaza los saberes encarnados. Por ello, sugerimos fortalecer el poder infraestructural del Estado mediante redes logísticas de cuidado alimentario que penetren escuelas, hospitales, medios y hogares, sin coerción, pero con persistencia.

Comer bien no puede seguir siendo privilegio de quienes tienen tiempo libre, energía y descanso. El tiempo debe ser reconocido como determinante social central de la alimentación y, las elecciones alimentarias deben ser comprendidas desde una ética situada, no desde la culpa.

No se trata de abolir la nutrición, sino de descolonizarla, feminizarla y reencantarla para que no se convierta en *nutricionalización*. Porque el cuerpo comensal (racializado, empobrecido, gordo o nómada) tiene derecho a alimentarse sin penitencia.

Metodológicamente, esta investigación abordó las tensiones entre el discurso nutricional institucional y las prácticas alimentarias vividas mediante una estrategia autoetnográfica enriquecida con testimonios narrativos de profesionales de la salud y análisis visuales. Este enfoque permitió explorar no solo las dimensiones técnicas de la alimentación, sino también sus implicaciones políticas y simbólicas pero sobre todo afectivas.

Los hallazgos revelan la persistencia de una desmedicalización performativa, en la que se enuncia una sensibilidad cultural sin que ello se traduzca en transformaciones sustantivas. El discurso institucional incorpora retóricas de diversidad y respeto cultural, mientras mantiene intactos los marcos normativos que regulan el comer desde lógicas biomédicas.

Asimismo, se identificó la expansión de enfoque técnico centrado en nutrientes, que desplaza las dimensiones relacionales y hemos de llamar *nutricionalización* para distinguirse de la *nutrición* que en su forma ideal sí abarca lo social, lo histórico y lo emocional de la alimentación. La *nutricionalización* en cambio, refuerza la idea de que el cuerpo debe ser gestionado, optimizado y corregido, consolidando una visión higienista que invisibiliza las trayectorias alimentarias situadas.

A partir de estos hallazgos, se propone la formulación heurística de una *sociedad nutricéntrica*, es decir, un marco interpretativo que permite analizar la centralidad del saber nutricional en la alimentación cotidiana, sus dispositivos de control y sus efectos en la subjetividad. Esta categoría articula cuerpo, memoria y política y, ofrece una herramienta crítica para repensar la nutrición intrínsecamente conectada a la alimentación, misma que está más allá de los límites biomédicos.

En conjunto, esta tesis plantea la necesidad de abrir el campo de la salud pública a enfoques que reconozcan la pluralidad de saberes, la autonomía alimentaria y las prácticas de cuidado radical. Al vincular lo alimentario con lo afectivo, lo visual y lo testimonial, se propone una mirada que no solo cuestiona los discursos hegemónicos, sino que también habilita espacios para imaginar otras formas de comer, cuidar y resistir.

2.7 Implicaciones prácticas

Lo que esta tesis propone no es una receta técnica, sino una promesa política, es decir, habitar el alimento con dignidad, reconociendo que comer también puede ser resistencia, memoria y alegría. En el marco de sus implicaciones prácticas, la perspectiva propuesta en esta investigación tiene significancias en el campo de la salud pública y la nutrición clínica, tanto en su dimensión conceptual como en sus prácticas de intervención. Esta tesis invita a promover políticas más inclusivas, éticas y culturalmente sensibles. Esta propuesta no se queda en la crítica al discurso, sino que lo confronta desde la práctica y el cuerpo. Esta investigación no concluye en el sentido tradicional, sino que se abre. Desde la autoetnografía, los testimonios profesionales y el análisis visual se han trazado rutas para comprender cómo se vive, se transmite y se resiste el discurso nutricional. El hallazgo de una *desmedicalización performativa*, la expansión crítica del concepto de *nutricionalización* y la propuesta heurística de una *sociedad nutricéntrica* no buscan clausurar

la discusión, sino ofrecer herramientas para pensar las tensiones entre cuerpo, cultura y alimento desde la experiencia vivida. Más que cerrar, esta tesis invita a preguntarnos ¿cómo reconciliar lo que sentimos al comer con lo que se nos ordena comer? Las respuestas no están en manuales ni tablas calóricas, sino en las grietas y potencias de nuestras historias alimentarias.

Referencias bibliográficas:

- Abarca, Meredith E. “Authentic or Not, It's Original.” *Food and Foodways* 12, no. 1 (2004): 1–25. <https://doi.org/10.1080/07409710490467589>.
- Abraham, John. “Pharmaceuticalization of Society in Context: Theoretical, Empirical and Health Dimensions.” *Sociology* 44, no. 4 (2010): 603–622. <https://doi.org/10.1177/0038038510369368>.
- Aguilar Rodríguez, Sandra. “Raza y alimentación en el México del siglo XX.” *Interdisciplina* 7, no. 19 (septiembre–diciembre 2019): 119–138. <https://doi.org/10.22201/ceiach.24485705e.2019.19.70290>.
- Alegre, Marcelo Alejandro, y Luis Gabriel Porta Vázquez. “Narrativa de sí: conceptos e ideas que ayudan a recorrer su construcción conceptual.” *Entramados: educación y sociedad* 9, no. 12 (2022): 21–30. <https://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/56857>.
- Ariztía, Tomás. *Prácticas sociales: una cartografía conceptual*. Santiago: Universidad Diego Portales, 2017.
- Ascuntar Rivera, María Cristina. “Cultura culinaria y diseño. Reflexiones para la creación de cartografías comunitarias.” *Revista Guillermo de Ockham* 23, no. 1 (2025): 189–202. <https://doi.org/10.21500/22563202.6589>.
- Atkinson, Paul, y Martyn Hammersley. *Etnografía: Métodos de investigación*. Barcelona: Ediciones Paidós, 1994.
- Armstrong, David. *Political Anatomy of the Body: Medical Knowledge in Britain in the Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Bak-Geller, Sarah. “Patrimonio alimentario y ciudadanía indígena. El caso coca de Mezcala, Jalisco (México).” En *Patrimonios alimentarios: consensos y tensiones*, editado por Sarah Bak-Geller, R. Matta y Ch.-É. de Suremain, 191–214. México: Colegio de San Luis / Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 2019.
- Barona Vilar, Josep Lluís. *La medicalización del hambre: Economía política de la alimentación en Europa, 1918–1960*. Barcelona: Icaria Editorial, 2014.

- Battán Horenstein, Ariela. “Corporeidad y experiencia: una relectura desde la perspectiva del giro encarnado.” *Revista Educación y Pedagogía* 24, nos. 63–64 (2012): 29–39.
- Belasco, Warren. *Food: The Key Concepts*. Oxford: Berg, 2008.
- Beltrán-Jaimes, Javier Orlando, Nidia Milena Moreno-López, Javier Polo-Díaz, Maryoris Elena Zapata-Zabala, y María Rocío Acosta-Barreto. “Memoria autobiográfica: un sistema funcionalmente definido.” *International Journal of Psychological Research* 5, no. 2 (2012): 108–123. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-20842012000200012.
- Berger, Peter L., y Thomas Luckmann. *La construcción social de la realidad*. Traducido por Silvia Zuleta. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1968.
- Boragno, Aldana, y María Emilia Pastormerlo. “Entre lo nutricional y lo posible: discursos, recetas y medicalización en comedores comunitarios argentinos.” *Perspectivas de la Comunicación* 16, no. 2 (2023): 107–132. <https://doi.org/10.56754/0718-4867.2023.3376>.
- Bourdieu, Pierre. *La distinción: Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus, 2007.
- . *El sentido práctico*. Madrid: Siglo XXI, 2008.
- . *La distinción: Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus, 1988.
- Braidotti, Rosi. *Transpositions: On Nomadic Ethics*. Cambridge: Polity Press, 2006.
- Butler, Judith. *Undoing Gender*. Nueva York: Routledge, 2004.
- Busfield, Joan. “The Concept of Medicalisation Reassessed.” *Sociology of Health & Illness* 39, no. 1 (2017): 1–15.
- Cabrera Rebollo, Ana Gabriela, Oliver Gabriel Hernández Lara, Lilia Zizumbo Villarreal, y Emilio Gerardo Arriaga Álvarez. “Régimen alimentario y biopolítica: problematizando las dietas.” *Revista Mexicana de Sociología* 81, no. 2 (2019): 417–441. <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2019.2.57875>.
- Caimmi, Nuria. “Mapeos alimentarios: aportes antropológicos para pensar cartografías colectivas en una organización campesina argentina.” *Agroalimentaria* 30, no. 59 (2024): 67–84. <https://erevistas.saber.ula.ve/index.php/agroalimentaria/article/view/20462>.

- Campos Ortiz, Griselda Tihui. “Racismo y culturas alimentarias en México.” *La Jornada del Campo*, 17 de octubre de 2020.
<https://www.jornada.com.mx/2020/10/17/delcampo/articulos/culturas-alimentarias.html>.
- Cannellotto, Adrián, y Edwin Luchtenberg, coords. *Medicalización y sociedad: Lecturas críticas sobre la construcción social de enfermedades*. San Martín, Buenos Aires: UNSAM Edita, 2010.
- Carrasco Fuentes, Adria Nayelli, y Sergio Alfonso Sandoval Godoy. “Percepción del riesgo alimentario en una comunidad indígena del noroeste de México.” *Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento* 12, no. 26 (2024): 1–16.
<https://doi.org/10.22201/enesl.20078064e.2024.26.88450>.
- Cerecedo Pérez, María Jesús, Margarita Tovar Bobo, y Aurora Rozadilla Arias. “Medicalización de la vida. ‘Etiquetas de enfermedad: todo un negocio.’” *Atención Primaria* 45, no. 8 (2013): 434–438. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2013.04.014>.
- Chukri, Mohamed. *El pan a secas*. Traducido por Rajae Boumediane El Metni. Barcelona: Cabaret Voltaire, 2018.
- Clarke, Adele E., Laura Mamo, Jennifer Ruth Fosket, Jennifer R. Fishman, y Janet K. Shim, eds. *Biomedicalization: Technoscience, Health, and Illness in the U.S.* Durham: Duke University Press, 2010.
- Colanzi, Irma. “De saberes situados y enfoque de género: narrativas testimoniales en la construcción de conocimiento en Ciencias Sociales.” Ponencia presentada en las XI Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 13–17 de julio de 2015. Acta Académica.
- Comité de Expertos Académicos Nacionales del Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas para una Mejor Salud. “Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de decisiones saludables.” *Salud Pública de México* 60, no. 4 (2018): 424–432.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342018000400024.

- Conrad, Peter. *The Medicalization of Society: On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007.
- Contreras Hernández, Jesús, y Leyna Priscila López Torres. “Percepciones sobre la alimentación saludable y sus implicaciones en la cocina doméstica en un grupo de mujeres de Cataluña, España.” *Perspectivas en Nutrición Humana* 22, no. 1 (2020): 19–34.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/nutricion/article/view/338415/20802791>.
- Contrera, Laura, y Nicolás Cuello, eds. *Cuerpos sin patrones: resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne*. Buenos Aires: Editorial Madreselva, 2016.
- Csordas, Thomas J. “Embodiment and Cultural Phenomenology.” In *Perspectives on Embodiment: The Intersections of Nature and Culture*, edited by Gail Weiss and Honi Fern Haber, 143–162. New York: Routledge, 1999.
- De Garine, Igor. *Antropología de la alimentación: Textos escogidos de Igor de Garine*. Selección y presentación de Ricardo Jacinto Ávila Palafox. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, Colección Estudios del Hombre, Serie Antropología de la Alimentación, vol. 32, 2016.
- De Garine, Igor, y Nancy J. Pollock, eds. *Social Aspects of Obesity*. 1ª ed. Londres: Routledge, 1995. Edición digital publicada en 2013. <https://doi.org/10.4324/9781315075853>.
- De Garine, Igor, y Luis A. Vargas G. “Introducción a las investigaciones antropológicas sobre alimentación y nutrición.” En *Cambio social, antropología y salud*, 103–120. PROMEP, CONACULTA–INAH, 2006.
- De Certeau, Michel. *La invención de lo cotidiano: artes de hacer. I*. México: Universidad Iberoamericana, 1996.
- Demonte, Flavia Carolina. “¿Comer como el discurso médico-nutricional manda? Discursos y prácticas sobre alimentación saludable en sectores medios de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.” *Población y Salud en Mesoamérica* 18, no. 2 (2021): 1–27.
<https://doi.org/10.15517/psm.v18i2.42276>.
- Díaz-Scarpetta, Javier. *La medicalización del hambre en Colombia: desnutrición, alimentación y salud pública, 1917–1975*. Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2020.

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/79410/MSP_Diaz-Scarpetta_J_2020.pdf.

- Domingo-Bartolomé, María, y José López-Guzmán. “La ‘medicalización’ de los alimentos.” *Persona y Bioética* 18, no. 2 (2014): 170–183. <https://doi.org/10.5294/pebi.2014.18.2.7>.
- Dubé, Gabrielle. “La auto-etnografía, un método de investigación inclusivo.” *Visión Docente* 83 (2017): 1–15. Centro de Estudios Universitarios Arkos.
- Durkheim, Émile. *Las reglas del método sociológico*. Traducido por Ernestina de Champourcín. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
- Ellis, Carolyn, y Arthur P. Bochner. “Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity: Researcher as Subject.” En *Handbook of Qualitative Research*, 2ª ed., editado por Norman K. Denzin y Yvonna S. Lincoln, 733–768. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2000.
- Evans-Pritchard, E. E. *The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People*. Oxford: Clarendon Press, 1940.
- Federici, Silvia. “Sobre capitalismo, colonialismo, mujeres y política alimentaria.” Entrevista de Max Haiven. *Sin Permiso*, 31 de agosto de 2015. <https://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos/sf.pdf>.
- Feuerbach, Ludwig. *El hombre es lo que come*. Traducido por Leandro Sánchez Marín y Pablo Uriel Rodríguez. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia / Facultad de Ciencias Humanas, 2022.
- Fischler, Claude. “Food, Self and Identity.” *Social Science Information* 27, no. 2 (1995): 275–292.
- . “Gastro-nomía y gastro-anomía: sabiduría del cuerpo y crisis biocultural de la alimentación moderna.” *Gazeta de Antropología* 26, no. 1 (2010): artículo 09. <http://hdl.handle.net/10481/6789>.
- Food Business Africa. “Coca-Cola Japan Seeks to Expand Foothold in Functional Drinks Market.” *Food Business Africa*, septiembre 14, 2022.

<https://www.foodbusinessafrica.com/coca-cola-japan-seeks-to-expand-foothold-in-functional-drinks-market/>.

Forcades i Vila, Teresa. “La medicalización de los problemas sociales.” *Revista Cubana de Salud Pública* 38, suplemento 5 (2012): 803–809.

<https://www.scielo.org/pdf/rcsp/2012.v38suppl5/803-809>.

Foucault, Michel. *El nacimiento de la clínica: Una arqueología de la mirada médica*. Traducido por Alberto González Troyano. México: Siglo XXI Editores, 1973.

———. “Historia de la medicalización.” *Educación Médica y Salud* 10, no. 2 (1976): 3–16.

———. *Naissance de la biopolitique*. París: Gallimard, 2004.

———. *El poder psiquiátrico: cursos en el Collège de France (1973–1974)*. Traducido por Horacio Pons. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006.

Freidson, Eliot. *Profession of Medicine: A Study of the Sociology of Applied Knowledge*. New York: Dodd, Mead and Company, 1970.

Freire, Paulo. *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI Editores, 1970.

Garfinkel, Harold. *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967.

Giddens, Anthony. *La constitución de la sociedad: Bases para la teoría de la estructuración*. Madrid: Amorrortu, 1995.

Gómez A., Rubén Darío. “La transición en epidemiología y salud pública: ¿explicación o condena?” *Revista Facultad Nacional de Salud Pública* 19, no. 2 (2001): 57–74.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12019207>.

Good, Byron J. *Medicine, Rationality, and Experience: An Anthropological Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Gracia Arnaiz, Mabel. “Comer bien, comer mal: la medicalización del comportamiento alimentario.” *Salud Pública de México* 49, no. 3 (2007): 236–242.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342007000300009.

- Gracia Arnaiz, Mabel, y Jesús Contreras Hernández. *Alimentación y cultura: perspectivas antropológicas*. Barcelona: Editorial Ariel, 2005.
- Haraway, Donna. *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra, 1995.
- Harris, Marvin. *Bueno para comer: enigmas de alimentación y cultura*. Traducido por Joaquín Calvo Basarán y Gonzalo Gil Catalina. Madrid: Alianza Editorial, 2011.
- Herrera, Hugo Eduardo. *Más allá del cientificismo*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2011.
- Ibáñez, Ileana Desirée, y Juliana Huergo. “Mercantilización, medicalización y mundialización de la alimentación infantil.” *Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico* 6, no. 2 (2012): 141–152.
- Illich, Ivan. *Némesis médica: La expropiación de la salud*. Traducido por Valentina Borremans. México: Joaquín Mortiz, 1975.
- Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006*. Cuernavaca: INSP, 2006.
- Jamshed, Shazia. “Método de investigación cualitativa: entrevista y observación.” *Journal of Basic and Clinical Pharmacy* 5, no. 4 (2014): 87–88. <https://doi.org/10.4103/0976-0105.141942>.
- Joas, Hans. *The Creativity of Action*. Cambridge: Polity Press, 1996.
- Kleinman, Arthur. *Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry*. Berkeley: University of California Press, 1980.
- Knorr-Cetina, Karin. *Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- López Torres, Leyna Priscila, y Jesús Contreras Hernández. “Percepciones sobre la alimentación saludable y sus implicaciones en la cocina doméstica en un grupo de mujeres de Cataluña,

España.” *Perspectivas en Nutrición Humana* 22, no. 1 (2020): 19–34.

<https://doi.org/10.17533/udea.penh.v22n1a02>.

Martín Criado, Enrique, y José Luis Moreno Pestaña. *Conflictos sobre lo sano: Un estudio sociológico de la alimentación en las clases populares en Andalucía*. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Salud, Dirección General de Salud Pública y Participación, 2005.

———. “El conocimiento nutricional apenas altera las prácticas de alimentación: el caso de las madres de clases populares en Andalucía.” *Revista Española de Salud Pública* 81, no. 5 (2007): 519–528. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272007000500008.

Mainetti, José Alberto. “La medicalización de la vida.” *Electroneurobiología* 14, no. 3 (2006): 71–89. <http://electroneubio.secyt.gov.ar/m>.

Mann, Michael. “El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados.” *Relaciones Internacionales* 5 (2007): 1–43. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. <https://repositorio.uam.es/handle/10486/678491>.

Márquez-Valderrama, Jorge Humberto. “Presentación del dossier: Ciencia, globalización y medicalización en América Latina Moderna.” *Historia y Sociedad* 32 (2017): 13–18. Universidad Nacional de Colombia. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/61101>.

McIntosh, Wm. Alex. *Sociologies of Food and Nutrition*. New York: Plenum Press, 1996. <https://archive.org/details/sociologiesoffoo0000mcin>.

Meador, Clifton K. “The Art and Science of Nondisease.” *The New England Journal of Medicine* 272, no. 2 (1965): 92–95. <https://doi.org/10.1056/nejm196501142720208>.

Menéndez, Eduardo L. *Modelo Médico Hegemónico y Atención Primaria*. Ponencia presentada en las Segundas Jornadas de Atención Primaria de la Salud, Buenos Aires, 30 de abril al 7 de mayo de 1988.

Mintz, Sidney W. *Sabor a comida, sabor a libertad: incursiones en la comida, la cultura y el pasado*. México: CIESAS, 2003.

- Monteiro, Carlos A., Geoffrey Cannon, Mark Lawrence, Maria Laura da Costa Louzada, and Priscila Pereira Machado. *Ultra-Processed Foods, Diet Quality and Human Health*. Rome: FAO, 2019.
- Morin, Edgar. *Introducción al pensamiento complejo*. Barcelona: Gedisa, 2005.
- Muñiz, Elsa. “Las prácticas corporales. De la instrumentalidad a la complejidad.” En *Disciplinas y prácticas corporales: una mirada a las sociedades contemporáneas*, coordinado por Elsa Muñiz, 17–50. México: Anthropos/UAM-Azcapotzalco, 2010.
- Murguía, Adriana, y Teresa Ordorika, coords. *La medicina en expansión: Acercamientos a la medicalización en México*. Ciudad de México: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM / Editorial La Biblioteca, 2016.
- Murguía, Adriana, Teresa Ordorika, y León F. Lendo. “El estudio de los procesos de medicalización en América Latina.” *História, Ciências, Saúde – Manguinhos* 23, no. 3 (julio–septiembre 2016): 635–651.
- Organización Mundial de la Salud. *Enfermedades no transmisibles: datos y cifras*. Ginebra: OMS, 2018. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>.
- Organización Panamericana de la Salud. “México es ‘ejemplo’ en etiquetado de alimentos.” *Diario de México*, 3 de julio de 2025. <https://www.diariodemexico.com/mi-nacion/resalta-ops-etiquetado-de-alimentos-en-mexico-un-ejemplo-mundial-dice>.
- Paillé, Paul. Citado en Gabrielle Dubé, “La auto-etnografía, un método de investigación inclusivo.” *Visión Docente* 83 (2017): 409.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. Glencoe, IL: Free Press, 1951.
- Pausé, Cat, Sonya Renee Taylor, y George Parker, eds. *Fearing the Fat: The Rise of Weight-Based Discrimination*. London: Routledge, 2021.
- Payer, Lynn. *Disease-Mongers: How Doctors, Drug Companies, and Insurers Are Making You Feel Sick*. New York: John Wiley & Sons, 1992.

- Pemjean, Isabel. “Género y tiempo: determinantes sociales de la alimentación en los hogares.” CIAPEC – INTA, Universidad de Chile, 8 de marzo de 2024. <https://ciapec.cl/noticias/8m-dia-internacional-de-la-mujer-genero-y-tiempo-determinantes-sociales-de-la-alimentacion-en-los-hogares>.
- Pío Martínez, Juan. “Higiene y hegemonía en el siglo XIX: Ideas sobre alimentación en Europa, México y Guadalajara.” *Espiral: Estudios sobre Estado y Sociedad* 8, no. 23 (2002): 157–177.
- . “La ciencia de la nutrición y el control social en México en la primera mitad del siglo XX.” *Relaciones: Estudios de Historia y Sociedad* 34, no. 133 (2013): 225–255.
- . “Los salvajes y los civilizados: Perspectivas occidentales sobre prácticas alimenticias en los siglos XIX y XX.” *Temas Antropológicos: Revista Científica de Investigaciones Regionales* 37, no. 1 (2014): 71–94.
- Pitts, Jesse R. “Deviance.” En *International Encyclopedia of the Social Sciences*, editado por David L. Sills, vol. 4, 377–382. Nueva York: Macmillan y Free Press, 1968.
- Poulain, Jean-Pierre. *Sociologías de la alimentación: Los comensales y el espacio social alimentario*. Barcelona: Editorial UOC, 2019.
- . *Sociologies de l'alimentation*. París: Presses Universitaires de France, 2002.
- Ramírez-Torres, Marion. “Legitimando la gordofobia a través de la medicalización: una revisión crítica de la gordura y la gordedad.” *Transdisciplinar. Revista de Ciencias Sociales del CEH* 4, no. 7 (2024): 43–76. <https://doi.org/10.29105/transdisciplinar4.7-90>.
- Ramos Perea, Ligia. *Gordofobia médica: el cuerpo gordo frente al discurso clínico*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2019.
- Reckwitz, Andreas. “Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing.” *European Journal of Social Theory* 5, no. 2 (2002): 243–263.
- Reyes Paredes, Jazmín. “Resistir con el cuerpo: activismos gordxs desde Abya Yala.” *UNAM Global*, 3 de febrero de 2021. https://unamglobal.unam.mx/global_revista/resistir-con-el-cuerpo-activismos-gordxs-desde-abya-yala.

- Robertson, Roland. “Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity.” En *Global Modernities*, Londres: Sage, 1995.
- Rodríguez Lazo, María, Juan Diego Hernández Camacho, Patricia Bolaños Ríos, Inmaculada Ruiz-Prieto, e Ignacio Jáuregui-Lobera. “Alimentación familiar y percepción de riesgo en trastornos de la conducta alimentaria.” *Nutrición Hospitalaria* 32, no. 4 (2015): 1802–1808. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112015001000053.
- Rodríguez Zoya, Paula Gabriela. “Alimentación y medicalización: Análisis de un dispositivo de cuidado personal y potenciación de la salud.” *Sociológica (México)* 30, no. 86 (2015): 201–234. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2658695>.
- . “Medicamentación de los alimentos y biomedicalización de la alimentación en el gobierno alimentario de la salud.” *Cultura y Droga* 29, no. 37 (2024): 19–43.
- Rose, Nikolas. *The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007.
- Salas Valenzuela, Monserrat. “Medicalización de la alimentación infantil: entre conceptos y experiencias.” *Zenodo* (2019). <https://doi.org/10.5281/zenodo.2658695>.
- Santarelli, Natalia. “Categorías de género, experiencia y subjetividad en el pensamiento de Teresa de Lauretis.” II Congreso de la Asociación Argentina de Sociología, 2007. Disponible en Acta Académica. <https://cdsa.aacademica.org/000-046/77.pdf>.
- Sarlo, Beatriz. *Tiempo pasado: cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2005.
- Schatzki, Theodore. *Social Practices: A Wittgenstein Approach to Human Activity and the Social*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- . *The Practice Turn in Contemporary Theory*. Londres: Routledge, 2001.
- . *The Site of the Social: A Philosophical Account of the Constitution of Social Life and Change*. University Park: Pennsylvania State University Press, 2002.

- Scrinis, Gyorgy. *Nutritionism: The Science and Politics of Dietary Advice*. New York: Columbia University Press, 2013.
- Secretaría de Salud. *Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación*. México: Diario Oficial de la Federación, 2012.
- . “Etiquetado frontal de alimentos y bebidas.” *Hablemos de salud*, Gobierno de México, 5 de octubre de 2021. <https://www.gob.mx/promosalud/acciones-y-programas/etiquetado-de-alimentos>.
- . *Guía de práctica clínica: Promoción de la alimentación correcta en el primer nivel de atención*. México: Secretaría de Salud, 2013.
- Shiva, Vandana. *¿Quién alimenta realmente al mundo? El fracaso de la agricultura industrial y la promesa de la agroecología*. Traducido por Amelia Pérez de Villar. Madrid: Capitán Swing, 2018.
- Shove, Elizabeth, y Nicola Spurling. *Sustainable Practices: Social Theory and Climate Change*. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2013.
- Sobal, Jeffery. “Obesity and Nutritional Sociology: A Model for Coping with the Stigma of Obesity.” *Clinical Sociology Review* 9, no. 1 (1991): 127–139. <https://digitalcommons.wayne.edu/csr/vol9/iss1/13/>.
- Stern, Dalia, Lizbeth Tolentino, y Simón Barquera. *Revisión del etiquetado frontal: análisis de las Guías Diarias de Alimentación (GDA) y su comprensión por estudiantes de nutrición en México*. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública, 2011. https://www.insp.mx/resources/images/stories/Centros/cinys/Docs/120821_revisionEtiquetadoFrontal.pdf.
- Szasz, Thomas S. *Ideología y enfermedad mental*. Buenos Aires: Editorial Amorrortu, 1970.
- Szasz, Thomas. *The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct*. New York: Hoeber-Harper, 1961.

- Teo, Thomas. *Psychology and the Critique of Scientific Reason: From Positivism to Postmodernism*. New York: Springer, 2012.
- Torres Meza, Arlyn, Jesús Cisneros-Herrera y Gelacio Guzmán-Díaz. “Comportamiento alimentario: Revisión conceptual.” *Boletín Científico de la Escuela Superior Atotonilco de Tula* 9, no. 17 (2022): 38–44. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Disponible en:
<https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/atotonilco/article/download/8154/8345>
- Trejo-Osti, Luis Eduardo, Esther Ramírez-Moreno, y Jesús Carlos Ruvalcaba-Ledezma. “Efecto del etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas. La experiencia de otros países de América Latina.” *Journal of Negative and No Positive Results* 6, no. 7 (2021): 977–990. Pachuca: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
<https://scielo.isciii.es/pdf/jonnpr/v6n7/2529-850X-jonnpr-06-07-0977.pdf>.
- Tronto, Joan C. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*. Nueva York: Routledge, 1993.
- Turner, Victor W. *The Drums of Affliction: A Study of Religious Processes Among the Ndembu of Zambia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1981.
- Vargas Domínguez, Joel. “El alcohol alimento: historias de las metáforas del motor humano y las calorías entre el siglo XIX y el XX.” *Interdisciplina* 7, no. 19 (2019): 139–161.
<https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2019.19.70291>.
- Vasilachis de Gialdino, Irene. *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: Editorial Gedisa, 2006.
- Vigarello, Georges. *Lo limpio y lo sucio: la higiene del cuerpo desde la Edad Media*. Traducido por Rosendo Ferrán. Madrid: Alianza Editorial, 1991.
- Warde, Alan. *The Practice of Eating*. Malden: Polity Press, 2016.
- Williams, Simon J. “Sociological Imperialism and the Profession of Medicine Revisited.” *Sociology of Health & Illness* 23, no. 2 (2001): 135–158.

Zola, Irving Kenneth. "Medicine as an Institution of Social Control." *The Sociological Review* 20, no. 4 (1972): 487–504.

ANEXOS

ASUNTO: Declaración de no conflicto de intereses

A las y los lectores

Debido a la naturaleza de la investigación aquí presentada, misma que involucra aspectos de orden alimentario, de cuerpo y salud y, que se han detectado investigaciones a modo relacionadas con estas temáticas, mismas que atiendan los intereses particulares tanto de la industria, el gobierno en turno y organizaciones de la sociedad civil, presentando resultados poco objetivos o falseados que promueven sus propias agendas, por medio de la presente declaro que ni la suscrita ni El Colegio de Morelos, entidad que represento con orgullo, conocen circunstancia alguna que implique conflicto de intereses ni en el ámbito público ni privado relacionado con los temas tratados.

ATENTAMENTE

LN. Marion Ramírez Torres

ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Cuernavaca, Morelos a XX del 2025

Apreciado (participante): _____

Mi nombre es Marion Ramírez Torres y soy estudiante de la maestría en antropología de El Colegio de Morelos. Como parte de mis estudios, estoy desarrollando un proyecto de investigación titulado: "*Narrativas de salud y alimentación: una mirada transdisciplinaria sobre la medicalización*". Este proyecto fue aprobado por El Colegio de Morelos y tiene una finalidad exclusivamente académica, sin fines comerciales.

Quiero invitarle a participar en este estudio, cuyo objetivo es comprender las actitudes, comportamientos y percepciones relacionadas con la alimentación, así como las respuestas sociales e individuales frente a las recomendaciones nutricionales promovidas por el Estado y la industria alimentaria.

Si usted acepta participar, se llevarán a cabo charlas culinarias y entrevistas a través de videollamadas utilizando plataformas como Zoom, Microsoft Teams o Google Meet. Estas conversaciones tendrán una duración aproximada de 40 minutos y serán grabadas con su consentimiento para garantizar una documentación precisa de las narrativas compartidas. Las entrevistas incluirán preguntas sobre sus prácticas alimentarias, los alimentos que consume con mayor frecuencia, sus preferencias culinarias y cómo estas se relacionan con las dinámicas de medicalización en su entorno. Además, su participación podría incluir el uso de imágenes de publicidad alimentaria antigua como un recurso para evocar recuerdos y reflexionar sobre la influencia de la medicalización en sus hábitos alimentarios. Si lo desea, puedo enviarle una copia de la transcripción de la entrevista para que pueda revisarla, realizar comentarios o correcciones antes de su incorporación al análisis final. Es importante señalar que su participación en este proyecto es completamente voluntaria y no implica ninguna recompensa material o económica. Usted puede retirarse en cualquier momento sin necesidad de dar explicaciones. Sus datos serán archivados de manera segura y utilizados exclusivamente para esta investigación. Si lo prefiere, su nombre no aparecerá en el informe final ni en ninguna publicación académica relacionada con este estudio.

Mi trabajo de grado estará disponible en el acervo público de El Colegio de Morelos. Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede contactarme al correo electrónico: **nut.mari0n@gmail.com**, o bien, al Dr. Aristeo Castro Rascón, investigador adscrito al Colegio de Morelos y director del proyecto: **aristeo.castro@elcolegiodemorelos.edu.mx**. Agradezco profundamente su interés y disposición para participar en este proyecto que busca contribuir al entendimiento de las prácticas alimentarias en el contexto mexicano.

Anexo 3: Tópicos de entrevista

Aunque la entrevista pretendió desde un principio ser abierta y flexible, una pregunta general como: ¿Para ti qué es una alimentación correcta? sirvió como una excelente apertura para explorar cómo los nutriólogos articulan su entendimiento profesional en diálogo con su experiencia personal y cultural. Es importante considerar que, aunque ellos operan bajo un marco técnico-científico, también están moldeados por sus propios contextos socioculturales, preferencias y valores.

Además, plantear una pregunta así fomentó un espacio reflexivo donde ellos pudieron revelar no solo su perspectiva normativa, sino también las tensiones o adaptaciones que hacen en la práctica. Esto derivó en temas como:

- ¿Cómo reconcilian la *alimentación correcta* según el discurso nutricional con las variaciones culturales y las realidades sociales que enfrentan?
- ¿Qué tan alineada sienten que está su visión profesional con sus propios hábitos alimenticios o los de sus pacientes?

A partir de ahí, se profundizó con preguntas más específicas relacionadas con sus percepciones personales y profesionales. El enfoque pretendió ser estratégico para obtener información rica, e invitar a cuestionar el propio lugar dentro del sistema nutricional y cultural abriendo un diálogo muy enriquecedor.

Aquí están algunas de las preguntas guías que me sirvieron para no desviarme en las conversaciones o charlas culinarias y poder construir junto con las y los participantes sus narrativas testimoniales en torno a sus prácticas alimentarias y las posibles tensiones con el discurso nutricional.

1. Prácticas profesionales y personales:

¿Qué factores consideras más influyentes al elaborar recomendaciones nutricionales para tus pacientes?

¿Cómo manejas las variaciones culturales o sociales en sus hábitos alimentarios?

¿Cómo afectan tus propias prácticas alimentarias a la manera en que abordas la nutrición en tu trabajo?

¿Hay diferencias entre lo que aplicas personalmente y lo que promueves profesionalmente?

2. Relación con el discurso nutricional:

¿Cómo percibes la influencia del discurso nutricional dominante en las decisiones de tus pacientes? ¿Crees que fomenta hábitos saludables o genera tensiones o conflictos?

¿Cómo manejas situaciones en las que el discurso nutricional entra en conflicto con las preferencias alimentarias o valores culturales de tus pacientes?

3. Cuestiones éticas y sociales:

¿Qué desafíos éticos enfrentas al recomendar cambios en la dieta de una persona? ¿Alguna vez has tenido que equilibrar entre seguir las guías nutricionales y respetar la autonomía del paciente?

¿Cómo integras el respeto a la diversidad cultural y social en tu práctica profesional?

4. Interdisciplinariedad y reflexión crítica:

Desde tu perspectiva, ¿cómo podría evolucionar el discurso nutricional para ser más inclusivo y menos prescriptivo?

¿Qué tan útil crees que son las colaboraciones interdisciplinarias, como con antropólogos, para enriquecer el enfoque sobre la alimentación y la salud?

5. Anécdotas profesionales y personales:

¿Puedes contarme alguna experiencia en la que tus valores personales sobre la alimentación entraron en tensión con tus recomendaciones profesionales?

6. Momentos de aprendizaje:

¿Hay alguna experiencia en tu trayectoria que haya transformado tu manera de entender la nutrición o la alimentación?

7. Conexión cultural:

¿Qué papel juega tu contexto cultural o familiar en la forma en que interpretas las guías nutricionales y tus prácticas como nutriólogo/a?

Estas preguntas buscaron profundizar en el diálogo y generar un marco para comprender mejor cómo los nutriólogos navegan entre las guías profesionales, las expectativas sociales y las realidades culturales.

Además facilitó una conexión más orgánica con mi reflexión autoetnográfica, ya que encontré paralelismos, resonancias o incluso divergencias en las historias compartidas.

Anexo. 4 Tabla comparativa entre las propuestas de Scrinis y las propuestas que emergen de esta tesis.

Aspecto	Scrini: Nutricionismo	Tesis Marion: Sociedad nutricéntrica
Enfoque	Crítica epistemológica al reduccionismo nutricional	Análisis sociocultural y político del lugar que ocupa la nutrición en la vida cotidiana
Propuesta	Paradigma alternativo de calidad alimentaria	Una categoría analítica que permita comprender cómo el saber nutricional ha adquirido un lugar central en la organización de la vida cotidiana, no solo como conocimiento técnico, sino como dispositivo de regulación, distinción y moralización de los cuerpos.
Metodología	Análisis histórico y político de discursos nutricionales	Autoetnografía, testimonios, análisis visual, experiencia encarnada profesional como nutrióloga.
Objetivo	Desnaturalizar el enfoque centrado en nutrientes	Visibilizar tensiones entre el discurso biomédico y las prácticas alimentarias vividas
Aporte	Crítica a la industria alimentaria y a la ciencia nutricional	Propuesta de nuevos marcos interpretativos desde la vivencia situada y la resistencia cotidiana

Esta tesis fue defendida de forma aprobatoria el día 28 de mayo. Se imprimió en Cuernavaca, Morelos en el mes de mayo del 2026. Para su formación se empleó la familia tipográfica Times New Roman.

Impreso en México.